

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Ressourcenorientierte Förderung in Heilpädagogik und Begabungsförderung

Brückenschlag zwischen zwei Förderdisziplinen

Abbildung 1: clix-die schule, Grafik: Peti Wiskemann (2000), frei nach Gardners multiplen Intelligenzen

eingereicht von: Reto Ardielli – Wolleb

Begleitung: Prof. Dr. Marion Rogalla

Abgabetermin: 20. Juni 2020

Abstract

Wer seine Ressourcen kennt und nutzt, kann sein Potenzial besser ausschöpfen. In dieser Arbeit wird den Fragen nachgegangen, was Ressourcen sind, wie sie entdeckt werden und was sie im schulischen Förderalltag bewirken können. Ein wichtiges Anliegen dieser Arbeit ist, Erkenntnisse aus Heilpädagogik und Begabungsförderung im Sinne von gegenseitig nutzbaren Ressourcen zusammenzuführen. Neben den Definitionen relevanter Begriffe werden im Theorieteil Förderprozesse und deren Komponenten beleuchtet und der Umgang mit Ressourcenorientierung innerhalb der beiden Domänen betrachtet. Im Forschungsteil wird mittels einer qualitativen Literaturanalyse nach den Gelingensbedingungen für einen ressourcenorientierten Förderprozess gesucht. Diese liegen insbesondere in einer positiven Beziehungsgestaltung zwischen Lehrperson und Schüler*innen und der Unterstützung beim Entwickeln von Selbstkompetenzen. Schliesslich dienen die Ergebnisse der ganzen Arbeit als Grundlage für einen Vorschlag, wie ressourcenorientierte Förderung effizient gestaltet und dokumentiert werden könnte.

Vorwort

Eine solche Arbeit zu schreiben hat schon etwas ausserordentlich Prägendes. Sie gehört für eine lange Zeit zum Alltag, wird zum Thema am Esstisch und sogar der Träume.

Allen, die mich in dieser Zeit unterstützt und begleitet haben, möchte ich auf diesem Weg meinen herzlichsten Dank aussprechen, insbesondere Prof. Dr. Concita Filippini, meiner quirligen Mentorin im Grundstudium an der HfH, die so viel weiss und anzubieten hat und Maya Ardielli, Schulleiterin der clix, welche mir das Studium ermöglicht und meine Arbeitszeiten immer wieder flexibel drum herum gebaut hat.

Ein besonderes Dankeschön gilt meiner Betreuerin Prof. Dr. Marion Rogalla für die professionelle Begleitung bei dieser Masterarbeit und meinem Freund Angelo Vivacqua für das stetig offene Ohr, das Lektorat und die unendlich vielen Stunden ohne mich.

Nach getaner Arbeit gehe ich in Ruhe und Zufriedenheit wieder zum Alltag über, in welchem ich täglich bemüht bin meinen Schüler*innen ressourcenorientierte Entwicklungsräume zu öffnen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	II
Vorwort	III
Inhaltsverzeichnis.....	IV
1 Einleitung.....	1
1.1.1 Inhalt und Relevanz für die Heilpädagogik.....	1
1.1.2 Begründung der Themenwahl.....	1
1.1.3 Persönlicher Bezug.....	1
1.1.4 Aufbau und methodisches Vorgehen.....	2
1.1.5 Forschungsinteresse und Fragestellung.....	2
2 Theorieteil	3
2.1 Intelligenz und Leistung.....	3
2.1.1 Lehwalds Leistungsmodell.....	3
2.1.2 Münchner Begabungsmodell	3
2.1.3 Renzullis Drei-Ringe-Modell	4
2.2 Ressourcen	5
2.2.1 Begriffliche Annäherung.....	5
2.2.2 Persönliche Ressourcen	7
2.2.3 Umweltressourcen	8
2.2.4 Ressourcenorientierung.....	10
2.3 Heil- und Sonderpädagogik	11
2.4 Begabungspädagogik.....	14
2.5 Inklusion	17
2.5.1 Das materialistische Modell der inklusiven Didaktik nach Feuser	18
2.5.2 Die konstruktivistische Didaktik nach Reich.....	18
2.5.3 Das ökologische Modell der inklusiven Didaktik nach Heimlich und Kiel.....	19
2.5.4 Inklusiver Unterricht und Leistungsbeurteilung.....	20
2.6 Annäherung an zentrale Begriffe im Förderprozess.....	20
2.6.1 Interesse.....	21
2.6.2 Stärke	21
2.6.3 Talent	22
2.6.4 Potenzial und Potenzialentwicklung	22
2.6.5 Kompetenz	23
2.6.6 Zone der nächsten Entwicklung	24
2.6.7 Förderung.....	24
2.7 Förderung als Prozess.....	26
2.7.1 Fördermassnahmen	26
2.7.2 Förderprozessmodelle.....	26
2.8 Komponenten des Förderprozesses	29
2.8.1 Diagnostik.....	29
2.8.2 Förderplan.....	30
2.8.3 Kooperation.....	34
2.8.4 lösungsorientierte Fördergespräche	34
2.8.5 Theorie und Praxis.....	35
2.9 Beantwortung der forschungsleitenden Fragen zum Theorieteil.....	36
2.10 Diskussion des theoretischen Bezugsrahmens.....	37

3	Forschungsteil	40
3.1	Hypothesen.....	40
4	Methodik	41
4.1	Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	41
4.2	Kriterien für die Auswahl von Studien	41
4.3	Codierung	46
5	Auswertung der Studien und Artikel	48
5.1	Ergebniscluster «Ressource und Ressourcenorientierung»	48
5.1.1	Potenzial/Potential, Ressource, Stärke und Interesse	48
5.1.2	Vergleiche der Begriffsverwendung	48
5.1.3	Austausch zwischen den Domänen	50
5.1.4	Diskussion der Ergebnisse «Ressourcen und Ressourcenorientierung»	50
5.2	Ergebniscluster «Gelingensbedingungen - formale Aspekte»	53
5.2.1	Diagnostik	53
5.2.2	Förderplanung	54
5.2.3	Qualitätsfaktoren für die Förderplanung	56
5.2.4	Nutzen von Förderplänen für die Förderung	57
5.2.5	Anzahl Fortschreibung der Förderpläne.....	57
5.2.6	Evaluation der Förderpläne	57
5.2.7	Diskussion «Gelingensbedingungen - formale Aspekte»	58
5.3	Ergebniscluster «Gelingensbedingungen inter- und intrapersonale Aspekte»	61
5.3.1	Lernumgebung	61
5.3.2	Kooperation.....	61
5.3.3	Beziehung	61
5.3.4	Selbstkompetenz	61
5.3.5	Komponenten und Entwicklung von Selbstkompetenz	62
5.3.6	Gelingensbedingungen für die Entwicklung von Selbstkompetenz	63
5.3.7	Individuelle Förderung	63
5.3.8	Fördergespräch	64
5.3.9	Professionelle pädagogische Haltung	64
5.3.10	Diskussion «Gelingensbedingungen - inter-, und intrapersonale Aspekte»	65
6	Beantwortung der Fragestellung.....	67
6.1	Beantwortung der forschungsleitenden Fragen zum Theorieteil.....	67
6.2	Beantwortung der forschungsleitenden Fragen zum Forschungsteil.....	67
6.3	Beantwortung der forschungsleitenden Fragen bezogen auf beide Teile.....	68
6.4	Vision für einen ressourcenorientierten Förderkreislauf	68
7	Fazit und Ausblick.....	69
7.1	Epilog: professionelle pädagogische Haltung	70
8	Literaturverzeichnis.....	71
9	Abbildungsverzeichnis	79
10	Tabellenverzeichnis	80
11	Verzeichnis der Zusammenfassungen	80

Abkürzungsverzeichnis

Begafö	Begabungs- und Begabtenförderung
BRK	Behindertenrechtskonvention der UNO
ebd.	ebenda; die Quelle entspricht der bereits auf dieser Seite zuletzt erwähnten Literaturquelle
DWDS	Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
ECHA	European Council for High Ability
IF	Integrative Förderung (Kanton Zürich); keine schulpsychologische Zuweisung notwendig
ISR	Integrative Sonderschulung (Kanton Zürich); Schulpsychologische Zuweisung notwendig
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
HP	Heil- und Sonderpädagogik
KEFF	Kooperative Erstellung und Fortschreibung individueller Förderpläne
MA	Masterarbeit
mBET	multidimensionales Begabungs-Entwicklungs-Tool
SHP	Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
ZnE	Zone der nächsten Entwicklung

1 Einleitung

1.1.1 Inhalt und Relevanz für die Heilpädagogik

Diese Masterarbeit ist der Versuch einen Brückenschlag zwischen Heilpädagogik und Begabungsförderung zu bilden. Ausgehend von der Betrachtung, wie schulische Leistung überhaupt entsteht, wird aufgezeigt, auf welche Weise Ressourcen die sichtbare Leistung positiv beeinflussen.

Damit dargelegt werden kann, welche Art von Ressourcen einen wertvollen Betrag für die Förderung von Kindern leisten, wird der Ressourcenbegriff beleuchtet und definiert. Genauer betrachtet werden auch die einzelnen Schritte im Förderprozess. So kann herausgearbeitet werden, welche Faktoren zu einer ressourcenorientierten Förderung führen, die sowohl der Begabungsförderung wie auch der Heilpädagogik als Leitlinie dienen könnten. Eine Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass eine der Hauptfaktoren für ressourcenorientierte Förderung in der positiven Beziehungsgestaltung zwischen Lehrperson und Schüler*innen liegt. Weitere wichtige Faktoren bilden der professionelle Umgang mit pädagogischen, methodischen und didaktischen Werkzeugen sowie die Selbstkompetenz der Lehrpersonen. Schüler*innen zu befähigen, die eigenen Ressourcen zu erkennen und zu nutzen, könnte als Hauptziel einer ressourcenorientierten Förderung bezeichnet werden. Individuelle Förderung bildet eine der Voraussetzungen dafür und rückt im Zuge der Inklusionsdidaktik vermehrt ins Zentrum. Um all diese Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln und zu gewährleisten ist eine vertiefende Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen erforderlich.

1.1.2 Begründung der Themenwahl

In beiden Domänen erhielt der Autor bis anhin zu wenig präzise und praktikable Antworten bezüglich ressourcenorientierter Förderung. Im Bereich der Heilpädagogik geht es um die Fragen, wie und wo in der Diagnostik und anlässlich der Planung nach Ressourcen gesucht wird und wie diese während der Förderung methodisch und didaktisch genutzt werden. In der Begabungspädagogik betrifft es Fragen zu einer verbindlichen Förderplanung, die dem Autor noch zu wenig beantwortet werden. Nicht immer sichergestellt scheint auch, ob zentrale Begriffe in den beiden Disziplinen von den Theoretikern gleich definiert und von den Praktikern gleich verstanden werden.

1.1.3 Persönlicher Bezug

Nach dem Absolvieren beider Ausbildungsgänge verspüre ich das Bedürfnis die Förderpraxis beider Domänen miteinander zu verflechten. Nach über zwanzig Jahren Erfahrung als Enrichment Spezialist (Diplom ECHA) und dem Studium zum SHP (HfH) sehe ich viele Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte, glaube aber auch auszumachen, dass der Austausch zwischen den beiden Domänen noch intensiviert werden sollte. Ich vermute, dass durch eine engere Zusammenarbeit weitere Ressourcen freigesetzt werden könnten. Diese könnten insbesondere für die Didaktik des inklusiven Unterrichts sehr wertvoll sein, derjenigen Unterrichtsform, in welcher ich mich seit vielen Jahren bewege. Es ist dann auch die tägliche Auseinandersetzung in der individualisierten und ressourcenorientierten Förderung, welche mich motiviert hat, dieses Thema für meine Masterarbeit zu wählen.

1.1.4 Aufbau und methodisches Vorgehen

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in fünf Teile. Im ersten wird der *aktuelle Forschungsstand* dargestellt. Beschrieben wird die Entstehung von schulischer Leistung und was unter Ressourcenorientierung und Förderung zu verstehen ist. Zudem wird auf die *Definition relevanter Begriffe* eingegangen und aufgezeigt, was unter Förderung in den beiden Domänen Heilpädagogik und Begabungspädagogik verstanden wird. Angewendet wird dabei die Methode der *explorativ, theoriebildenden Untersuchung* (Stein & Müller, 2016). Diese ermöglicht die Beantwortung einer ersten Fragegruppe. Aus einer *Diskussion* der bis dahin gemachten Erkenntnisse und dem *Formulieren von Hypothesen* besteht der zweite Teil. Daran schliesst sich ein Forschungsteil an, in welchem mit der Methode der *inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse* (Kuckartz, 2018) versucht wird, diese Hypothesen zu *erhärten* oder zu *dementieren*. Ebenfalls im dritten Teil werden die *Ergebnisse des Forschungsteils* präsentiert und diskutiert, der besseren Übersicht wegen zusammengefasst zu drei Themenclustern. Im vierten Teil werden die *forschungsleitenden Haupt- und Unterfragen* beantwortet und kritisch beurteilt. An dieser Stelle wird ausserdem eine *persönliche Vision* für einen optimierten Förderplanungsprozess dargestellt. Der letzte Teil schliesslich hat den Charakter eines *Fazits*. Er besteht aus einer *Schlussbetrachtung* mit *Ausblick* und *Epilog*.

1.1.5 Forschungsinteresse und Fragestellung

Das Forschungsinteresse liegt einerseits auf dem Erkenntnisgewinn, was der Einbezug von Ressourcen in die Förderung bewirkt und wie sich dies konkret im Förderprozess widerspiegeln soll. Ein zweites Ziel liegt darin, Erkenntnisse und Vorschläge aus den beiden Domänen Heilpädagogik und Begabungsförderung für beide Bereiche gewinnbringend zusammenzuführen. Forschungsleitend sind folgenden Fragestellungen:

A	Fragen für den Theorieteil
A1	Wie wird «Ressource» definiert?
A2	Welche Definitionen lassen sich für «Ressourcenorientierung» finden?
A3	Mit welchen konkreten Beispielen werden «Ressourcen von SuS» illustriert?
A4	Wie wird in den beiden Domänen der Förderprozess dargestellt?
B	Fragen für den Forschungsteil
B1	Welchen Bezug zu und welchen Umgang mit Ressourcen und Ressourcenorientierung pflegen die beiden Domänen in sich selbst und im gegenseitigen Austausch?
B2	Welche formalen Faktoren tragen zum Gelingen einer ressourcenorientierten Förderung bei?
B3	Welches sind die Gelingensbedingungen für ressourcenorientierte Förderung auf inter- und intrapersonaler Ebene?
B4	Welche Faktoren führen in den Disziplinen Heilpädagogik und Begabungsförderung zu einer ressourcen- und lösungsorientierten Förderung?
C	Unterfrage für beide Teile
C1	Mit welchen Methoden und Instrumenten soll nach Ressourcen der SuS gesucht werden?
C2	Wie können «Ressourcen von SuS» in die Förderung eingewoben werden?
C3	Wie wird auf das systemisch-lösungsorientierte Fördergespräch als Fördermöglichkeit hingewiesen?
C4	Wie könnte ein Konzept aussehen, in welchem die Stärken der beiden Förderdisziplinen zu einer gemeinsamen, ressourcen- und lösungsorientierten Förderplanung verdichtet sind?

Tabelle 1: Forschungsleitende Fragen

2 Theorieteil

In diesem Teil werden zuerst die theoretischen Grundlagen dargestellt. Der Forschungsprozess geschieht explorativ zirkulär, vorstellbar als eine Spirale. Diese schraubt sich in einem stetigen Erkenntnisgewinn nach oben, indem eine Quelle zur Entdeckung der nächsten führt (Kuckartz, 2018, S. 46f). Die Vorgehensweise in den Kapiteln 2 und 3 beruht auf dem Ablaufmodell von Stein & Müller (2016, S. 143), welches vereinfacht wie nebenan (Abb.2) dargestellt werden kann. Dabei werden die einzelnen Schritte fließend durchlaufen. Es sind auch Rückkoppelungsschleifen möglich.

Abbildung 2: Ablaufmodell (Stein & Müller, 2016, S.143)

2.1 Intelligenz und Leistung

Als Erstes gilt es die Ausgangslage für eine Förderung zu betrachten. Dafür wird in diesem Kapitel aufgezeigt, auf welche *Grundlagenmodelle von Begabung und Intelligenz* sich diese Masterarbeit bezieht.

2.1.1 Lehwalds Leistungsmodell

Es gibt so viele Auffassungen von Intelligenz wie es Begabungsforscher gibt (Lehwald, 2014, S. 38). Stets wird von einer Basisintelligenz ausgegangen. Diese bildet das Potenzial eines Menschen ab, zum Beispiel seine *Merkfähigkeit* oder die *Geschwindigkeit etwas zu verstehen*. Unter Einfluss von Umwelt- und Persönlichkeitsfaktoren wie *Motivation* oder *Anstrengung* wird diese Basisintelligenz durch Aktivität in eine sichtbare Leistung umgesetzt. Dabei kann es (muss es aber nicht) zu Schwierigkeiten kommen (ebd.). Kann ein Mensch sein intellektuelles Potenzial problemlos in Leistung umsetzen, spricht man von *Achievern*. *Underachiever* (Minderleister*innen) dagegen haben - begründet in den Umwelt- und Persönlichkeitsfaktoren - Schwierigkeiten ihre Lernvoraussetzungen in Leistung umzusetzen. «Lehwalds Leistungsmodell» (Abb.3) stammt zwar aus der Hochbe-

Abbildung 3: Vom Potenzial zur Leistung. Lehwald (2014)

gabungsliteratur, kann aber auf das ganze Leistungsspektrum projiziert werden und auch für die Diagnostik im Lernbehindertenbereich eine methodische Vorlage liefern (Lehwald, 2014, S. 39).

2.1.2 Münchner Begabungsmodell

Das Münchner Hochbegabungsmodell (Abb.4) beschreibt Ziegler (2018, S. 59) als eines der weltweit führenden Modelle. Leistung entsteht in diesem Modell, welches von einer Forschergruppe um Heller entwickelt wurde, aus der Wechselwirkung zwischen der lernenden Person und deren Umwelt (Heller, 2001, S. 23). Mit seiner

prozesshaften Wirkungsrichtung lässt es sich mit «Lehwalds Leistungsmodell» (siehe Abb. 3) vergleichen, definiert die einzelnen Komponenten aber präziser: Grün gehalten sind die Faktoren der Basisintelligenz, blau und gelb entsprechen den Umwelt- und Persönlichkeitsfaktoren und orange markiert die resultierende Leistung. «Förderung» lässt sich

Abbildung 4: Das Münchner Hochbegabungsmodell (Hänsel 2020)

in diesem Modell in den *Umweltmerkmalen* verorten und könnte den Faktoren *Instruktionsqualität* und *Klassenklima* zugeordnet werden.

2.1.3 Renzullis Drei-Ringe-Modell

In Renzullis Modell (Abb.5) manifestiert sich erbrachte Leistung im Sinne von «Lehwalds Leistungsmodell» (siehe Abb.3) im Schnittpunkt der drei Kreise. Einflussnehmende Umweltfaktoren werden durch das schwarz-weiß verzahnte Muster dargestellt. Auch in diesem Modell ist es die Interaktion von verschiedenen Faktoren, welche zu Leistung führt (Renzulli, Reis, & Stedtnitz, 2001, S. 21). Aus einem Faktor alleine,

Abbildung 5: Renzullis Drei-Ringe-Modell (Renzulli 2020 zitiert nach Stedtnitz, 2008, S. 56)

vergleichbar mit der Basisintelligenz in «Lehwalds Leistungsmodell», kann noch keine Leistung erwachsen. Es braucht dazu die anderen beiden Faktoren. Alle drei Ringe sind in ihrer Größe veränderbar, ebenso wie die aktuelle Kapazität der Faktoren veränderlich ist (ebd. S.26ff). Mit diesem Modell können *Underachievement* und *Achievement* besonders gut sichtbar gemacht werden (Stedtnitz, 2008, S. 56).

Zusammenfassung 1: Intelligenz und Leistung

- Es gibt unzählige Modelle und Darstellungen, wie (schulische) Leistung zustande kommt.
- Lehwald zeigt in einem Modell eine Grundregel, die für alle Modelle gilt.
- *Umwelt- und Persönlichkeitsfaktoren* beeinflussen die Umsetzung von Potenzial zu Leistung.
- Achiever vermögen ihr Potenzial gut in Leistung umzusetzen, Underachiever zeigen dabei Mühe.
- Geringe Intelligenz bedeutet nicht automatisch wenig Leistungsfähigkeit, wie auch hohe Intelligenz nicht per se zu hoher Leistung führt.
- Die dargestellten Modelle aus der Begabungsforschung sind auch auf die Heilpädagogik anwendbar.
- In diesen Modellen lässt sich *Förderung* den Umweltmerkmalen zuordnen.

2.2 Ressourcen

Bevor auf den Umweltfaktor «Förderung» - respektive auf «ressourcenorientierte Förderung» im Speziellen - eingegangen werden kann, muss in diesem Kapitel der Begriff «Ressource» geklärt und definiert werden.

2.2.1 Begriffliche Annäherung

«Ressourcen» seien all das, „was ein Mensch einbringen kann um sein Überleben zu sichern und seine Ziele zu verfolgen“, erklären Schubert & Knecht (2015, S. 22) und meinen weiter: „Ressourcen sind somit personale, soziale und materielle Gegebenheiten, Objekte, Mittel, und Merkmale, die das Individuum nutzen kann, um die externen und internen Lebensanforderungen und Zielsetzungen zu bewältigen“ (ebd., S. 2). Ähnlich argumentieren auch Kiso, Lotze & Behrens (2014, S. 5): „Ressourcen sind Aspekte, Hilfsmittel oder Möglichkeiten, die einem Menschen zur Bewältigung von Lebenssituationen zur Verfügung stehen und genutzt werden sollten“.

Dem *online Lexikon für Psychologie und Pädagogik* ist zu entnehmen:

Ressource

Als Ressourcen bezeichnet man in der Psychologie die einem Menschen zur Verfügung stehenden, von ihm genutzten oder beeinflussten, schützenden und fördernden Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten. Ressourcen ermöglichen es Menschen, Situationen zu beeinflussen oder unangenehme Einflüsse zu reduzieren.

(Stangl, Ressource, 2020)

Das *digitale Wörterbuch der deutschen Sprache* (nachfolgend DWDS), herausgegeben von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, definiert «Ressource» als *Hilfsmittel, Erwerbsquelle* und erklärt, dass es heute oft im Plural genutzt wird in der Bedeutung von *Hilfs-, Rohstoffquellen, Bestand an Naturprodukten, Geldmittel, Reserven* (DWDS, 2020). Etymologisch betrachtet stammt laut Duden das Wort vom lateinischen «resurgere» ab, was mit *aufstehen, auftauchen* oder *hervorquellen* übersetzt werden kann (Duden, 2019). Der Begriff «Ressource» wird stets mit einer positiven Konnotation verbunden und trägt in irgendeiner Weise zur *Bewältigung von etwas* bei (Kiso et al., 2014, S. 6). Darüber hinaus dienen «Ressourcen» dazu den eigenen Ressourcenbestand zu erweitern (Schubert & Knecht, 2015, S. 4).

In der Psychologie mündet die Suche nach «Ressourcen» in der *Resilienzforschung*, welche für Stedtnitz (2008) in der neueren Forschung ein Schlüsselement darstellt: „Das Resilienzkonzept ist ressourcenorientiert und richtet den Blick auf die Stärken und Bewältigungskompetenzen des Einzelnen“. Auch Kiso et al. (2014) stellen den Zusammenhang zwischen *Ressourcen und Resilienz* her: „Ressourcen haben zwei Funktionen, die in ihrem Zusammenwirken zur Entwicklung von Resilienz beitragen: Unterstützung der Weiterentwicklung vorhandener Fähigkeiten und Kompensation von Defiziten im sozialen Umfeld bzw. Entwicklungs Herausforderungen des Kindes“ (ebd. S. 6). Stedtnitz führt weiter aus: „Wie praktisch alle menschlichen Eigenschaften, so ist Resilienz nicht angeboren, sondern lernbar“ (Stedtnitz, 2008, S. 153). Das gilt auch für das *Erkennen der eigenen Ressourcen*, denn diese werden vom Individuum selbst nicht immer als solche wahrgenommen. Darum werden Personen „...angeleitet (z. B. von Erzieherinnen, Beraterinnen u. a.), vorhandene Person- und Umweltpotenziale sensibel wahrzunehmen (Ressourcenwahrnehmung), sie zu entwickeln und als Ressourcen für die Erreichung von Zielen

bzw. für die Bewältigung von Anforderungen einzusetzen“ (Schubert & Knecht, 2015). Die beiden Autoren nennen diesen Prozess *Ressourcenaktivierung*.

Es wird in den wissenschaftlichen Disziplinen unterschiedlich diskutiert, ob Ressourcen «verallgemeinernden», «objektiven» oder «subjektiven» Merkmalen unterworfen sind. Schubert und Knecht schlagen vor... „den Begriff «objektive» Ressourcen zu vermeiden, da «Objektivität» in einem wissenschaftlich zumeist spezifisch besetzten Sinn gebraucht wird“, und ihn durch *generell wirksame* oder *überindividuell wirksame Ressourcen* zu ersetzen. Dazu haben die beiden Vertreter der Sozialwissenschaften eine «Ressourcentaxonomie» erstellt. In dieser unterscheiden sie zwei Hauptkategorien: *Persönliche Ressourcen* und *Umweltressourcen* (Schubert & Knecht, 2015, S. 7 ff). Eine ähnliche, grobe Einteilung machen auch Kiso et al. (2014) in ihrem «Ressourcenbaum» (siehe Anhang 1, S.83). Darin teilen sie die *Personenressourcen* in die zwei Unterbereich *Begabungen* und *Selbstkompetenz* auf. Was einem Menschen nun als «Ressource» dienen kann, wird an *verschiedenen Merkmalen* erkennbar. Schubert & Knecht (2015) listen folgende auf:

1. Funktionalität und Aufgabenabhängigkeit

- Ressourcen dienen dazu, bestimmbare Zwecke (Ziele, Zustände) zu erreichen.

2. Relationale Funktionalität

- Zweck und Ziel einer Ressource muss von jemandem beurteilt werden.

3. Bewertung und Sinnzuschreibung

- Es können verschiedene Vorstellungen existieren, ob etwas eine Ressource ist.

4. Stabilität und Variabilität von Ressourcen

- Zeitlich stabil sind Ressourcen, wenn sie langfristig zugänglich sind, im Unterschied zu erfreulichen Alltagsereignissen.

5. Alters- und geschlechtsspezifische Funktionen

- Manche Ressourcen erweisen sich als spezifisch vorteilhaft für die Bewältigung alters- oder geschlechtstypischer Entwicklungsaufgaben.

Abbildung 6: Merkmale von Ressourcen (Schubert & Knecht, 2015, S.4f)

Erst wenn mit der Hilfe bestimmter Objekte, Mittel, Merkmale spezifischer individueller Bedürfnisse, Interessen und Ziele oder von aussen an das Individuum herangetragene *Aufgaben und Anforderungen erfüllt sind*, gelten diese als «Ressourcen» vorher sind es lediglich «Potenziale für Ressourcen» (Schubert & Knecht, 2015, S. 3f.) Die in der Euphorie der Ressourcenorientierung häufig anzutreffende *Übergeneralisierung von Potenzialen* als «Ressourcen» sei nicht zweckdienlich, meinen die beiden Wissenschaftler und ergänzen: „Erst der Bezug auf den Kontext, d. h. auf die konkrete Situation und Aufgabenkonstellation, auf die Wahrnehmung, Motive und Zielsetzung der Person macht es möglich, Potenziale als Ressource zu bestimmen“(ebd., 2015).

Das Ziel liegt somit darin *potenzielle Ressourcen zu aktivierten Ressourcen* werden zu lassen. Dafür müssen sie als brauchbar erkannt und von Personen entsprechend eingesetzt werden. Therapeut*innen wie Pädagog*innen dienen hierbei als «Helfer*innen» bei der Ressourcensuche und «Anleiter*innen» bei der Umsetzung (Schubert & Knecht, 2015, S.7).

Als Nächstes soll nun vertiefend ein Blick auf die beiden Hauptkategorien von «Ressourcen» geworfen werden.

2.2.2 Persönliche Ressourcen

In einer grob umrissenen Einteilung ordnen Kiso et al. «Personenressourcen» in zwei Gruppen:

Fähigkeitspotenziale bezeichnen in Bezug auf «Lehwalds Leistungsmodell» (siehe Abb.3) schulische Lernbereiche, wie zum Beispiel Musikgefühl, Naturkunde, Zahlenverständnis.

Selbstkompetenzen bestehen vorwiegend aus Elementen der «exekutiven Funktionen» wie zum Beispiel Planungsfähigkeit, Stressbewältigung, Selbstmotivation (ebd., 2014 S.7).

Schubert & Knecht (2015) teilen die «persönlichen Ressourcen» in vier Klassen ein:

1. physische Ressourcen

- körperspezifische Themen wie Gesundheit, Fitness, Konstitution, aber auch physische Attraktivität

2. psychische Ressourcen

- kognitive Ressourcen*: alle intellektuellen Fähigkeiten, Begabungen, aber auch Themen wie Lebenserfahrung oder die Fähigkeit zur Selbstreflexion
- emotionale Ressourcen*: Fähigkeiten, wie zum Beispiel Kontrolliertheit, Verlässlichkeit, Optimismus oder Genussfähigkeit
- Handlungsressourcen*: Beispielsweise Einsatz- und Leistungsfähigkeit, berufliche Ausbildung oder ein angemessener Umgang mit Anforderungen.
- Innehaben von anerkannten Rollen und Ämtern*, somit also die Positionen in Familie, Beruf und sozialer Gemeinschaft.

3. interaktionelle, psychische Ressourcen

- Empathie, Beziehungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Respekt, sowie die folgenden Fähigkeiten: differenzierter Ausdruck von Gefühlen, das Bedürfnis nach Hilfe ausdrücken, etwas angemessen wiedergutmachen

4. ökonomische Ressourcen

- Geld, Grundbesitz, Wohneigentum, Arbeitseinkommen

Abbildung 7: Persönliche Ressourcen (Schubert & Knecht, 2015, S.7f)

Aus einer anderen Perspektive wirft Aaron Antonovsky, einen Blick auf «persönliche Ressourcen». Er hat sich in seiner Arbeit damit auseinandergesetzt, dank welcher «Ressourcen» Menschen die widerwärtigsten Bedingungen in Konzentrationslagern des zweiten Weltkrieges erstens überlebten und zweitens im weiteren Leben mit dem Erlebten zurechtkamen. Aus seinen Erkenntnissen entwickelte er das *Konzept des Kohärenzgefühls*:

Kohärenzgefühl

Ist ein dynamisches, gleichwohl grundlegendes Gefühl des Vertrauens in sich und die Welt. Das Kohärenzgefühl beschreibt die Einstellung zu den eigenen Möglichkeiten, der Welt zu begegnen und die gestellten Anforderungen und Herausforderungen zu bewältigen – und sie aktiv anzugehen.

(Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 26)

Antonovsky sagt, dass «persönliche Ressourcen» „... es leichter machen, den zahllosen Stressoren, von denen wir fortwährend bombardiert werden einen Sinn zu geben. Dadurch, dass sie einen fortlaufend mit solchen sinnhaften Erfahrungen versorgen, schaffen sie mit der Zeit, ein starkes Kohärenzgefühl“ (Antonovsky, 1997, S. 16). „Aus pädagogischer Sicht könnte das Kohärenzgefühl mit Selbstwirksamkeitserfahrungen oder -überzeugungen übersetzt werden“ (Kiso et al., 2014, S. 11) und wird in diesem Licht betrachtet zu einer «persönlichen Ressource». Das Gefühl von «Kohärenz» setzt sich aus *drei Komponenten* zusammen (ebd, S.10f):

Verstehbarkeit

- Ein Phänomen ist geordnet, strukturiert und einschätzbar, in gewisser Masse vorhersehbar oder kann nach dem Auftreten erklärt werden.

Handhab- und Bewältigbarkeit

- Etwas ist mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Ressourcen zu lösen. Dabei wird ausgewogene Belastung erlebt, es bestehen also weder Unter- noch Überforderung.

Sinnhaftigkeit und Bedeutsamkeit

- Das Engagement wird sich lohnen, etwas wird als Herausforderung und nicht als Belastung erlebt. Sinnhaftigkeit wird durch die Erfahrung gefördert, auf die Gestaltung von Situationen Einfluss zu haben.

Abbildung 8: Komponenten des Kohärenzgefühls (Kiso et al., 2014, S.10f)

Überträgt man Antonovskys Modell auf pädagogische Prozesse, wird *Entwicklung* dann vorangetrieben, wenn der Blick auf die *vorhandenen Ressourcen* gerichtet wird. Die *positive Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten* beeinflusst das *Vertrauen* in die *eigenen Ressourcen* und in die *eigenen Kompetenzen* (Kiso et al., 2014, S. 10f).

Es liessen sich noch unzählige Definitionen und Ressourcentheorien aufführen. Schubert & Knecht führen in ihrem Buch *Ressourcen - Merkmale, Theorien und Konzeptionen im Überblick: eine Übersicht über Ressourcenansätze in Soziologie, Psychologie und Sozialpolitik* beispielsweise auch in die Theorien und Modelle von Hobfoll, Bourdieu, Foa und Becker ein (Schubert & Knecht, 2015, S. 10ff). Auf weitere Modelle einzugehen würde den Rahmen dieser Arbeit allerdings sprengen. Ein kurzer Blick soll an dieser Stelle noch auf die *Resilienzforschung* geworfen werden, bevor im nächsten Kapitel mit den Umweltfaktoren die zweite Kategorie von Ressourcen beleuchtet wird.

Die Resilienzforschung hat sich unter anderem auf der Basis der Überlegungen von Aaron Antonovsky entwickelt. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, Faktoren herauszuarbeiten, die eine *günstige Entwicklung des Individuums trotz widriger Umstände* ermöglichen (Kiso et al., 2014, S. 11). Resilienz wird von Wustmann (2004) als „psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken“ definiert (ebd., S. 121). Stedtnitz zitiert dazu Block und Kremen (1996), gemäss denen Resilienz in der neueren Forschung als ein *Schlüsselement der Persönlichkeitsentwicklung* gelte. Das Konzept der Resilienz sei ressourcenorientiert und richte den Blick auf die Stärken und Bewältigungskompetenzen des Einzelnen (Stedtnitz, 2008, S. 153ff).

2.2.3 Umweltressourcen

Umweltressourcen

werden auch als Umfeld- oder externe Ressourcen bezeichnet und sind psychosoziale, soziale, sozialstaatliche, kulturelle, rechtliche, physikalisch-technische und natürliche Hilfen und Hilfsmittel in der Umwelt der Person.

(Schubert & Knecht, 2015, S. 8)

Eine auf den ersten Blick etwas kontroverse Aussage zum Thema machen Kiso et al., (2014): „Umweltfaktoren sind für das Erbringen von Leistung nicht unbedingt notwendig, können aber hilfreich sein, personale Ressourcen in Form von Begabungen sichtbar zu machen und Selbstkompetenzen zu vermitteln“. Diese Denkweise wi-

derspricht teilweise «Lehwalds Leistungsmodell» (siehe Abb.3) sowie dem «Resilienzkonzept», in welchem persönliche Ressourcen und Umweltressourcen als *Wechselwirkung* beschrieben werden (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 32). So unterstreichen die beiden letztgenannten Autor*innen die Unentbehrlichkeit von Umweltressourcen, indem sie anfügen, dass „...eine sichere Nachbarschaft, eine gute Schule, ein anregender Arbeitsplatz und sichere Bindungen zu Bezugspersonen einen großen Beitrag dazu leisten, wie und ob personale Ressourcen als solche erkannt und genutzt werden können“ (ebd. S.24).

In der Resilienzforschung herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass Menschen wahrscheinlich dann resilient sind, wenn die Umwelt *viele Ressourcen* anzubieten hat, denn: „Jeder Mensch kann in einem bestimmten, nicht passenden Umfeld dumm erscheinen, auch bei an sich hohen Fähigkeiten“ (Stednitz, 2008, S. 68). Zur *Bedeutsamkeit von Umweltfaktoren* lässt sich somit sagen: „Dass Resilienz also letztendlich immer von Beziehungen abhängt, wird nicht nur von der Resilienzforschung vertreten, sondern auch von vielen anderen Forschungsrichtungen (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 16).

In ihrer Taxonomie differenzieren Schubert & Knecht (2015, S. 9) «Umweltressourcen» in *vier Klassen*:

Sozial-emotionale Ressourcen naher Beziehungen (auch interpersonelle Ressourcen)

- sozialer Austausch, Integration und Unterstützung in Beziehungen aller Art, beispielsweise Zugehörigkeit und sichere Bindung, Fürsorge, Anerkennung, Vertrauen und Teilhabe an den personalen Ressourcen von Sozialpartnern

Soziale Ressourcen

- persönliche Kontakte und Beziehungen, soziale Einbettung, Integration, Akzeptanz, Unterstützung zur Alltagsbewältigung, Bewältigung spezieller Anforderungen und Teilhabemöglichkeiten im Wohnviertel und Kulturraum

Sozialökologische Ressourcen

- Themen der Wohn- und Wohnumfeldqualität, der Infrastruktur der Umwelt, der Arbeitsplatzqualität und dem Sinngehalt der Arbeit.

Sozialstaatliche und soziokulturelle Ressourcen

- Zugang zu Bildungs-, Gesundheits- und sozialen Institutionen, Teilhabe an kulturellen und religiösen Angeboten, psychosozialen Unterstützungseinrichtungen, staatliche finanzielle Unterstützung, Beeinflussbarkeit von gesellschaftlichen Strukturen und Entwicklungen, demokratische Verfassung, Rechtsstaatlichkeit.

Abbildung 9: Umweltressourcen (Schubert & Knecht, 2015, S.9)

Die *Wichtigkeit der Lernumwelt* betont Ziegler (2018, S. 44). Er fasst «Umweltressourcen» unter dem Begriff «endogene Ressourcen» zusammen und nennt sie *Bildungskapital*, die er in fünf Formen einteilt, von denen vier weitgehend mit der Taxonomie von Schubert & Knecht übereinstimmen. Das fünfte Bildungskapital bezeichnet er als *didaktisches Bildungskapital*. Bei diesem billigt er Eltern zwar vorzügliche Entwicklungsbedingungen für ihre Kinder zu, gibt aber gleichzeitig zu bedenken, dass „...Variabilität und Qualität instruktionaler Praktiken von Personen mit pädagogischer Ausbildung am effektivsten sind“ (ebd., S.49).

Zwischen *materiellen* (z.B. finanzielle Ressourcen, Bücher) und *immaterielle* Ressourcen (z.B. familiäre Unterstützung, positives Klassenklima) unterscheiden Kiso et al. (2014, S. 6) mögliche «Ressourcen», die einen Betrag zur Entfaltung von Begabung bei Kindern leisten können, wobei es von der jeweiligen gesellschaftlichen Bewertung abhängt, ob etwas als «Ressource» gilt. Ausserdem sei die *Aktivierung von Ressourcen* lernbar, denn jeder Mensch verfüge über Ressourcen, die aber nicht alle aktiviert seien, meinen die Autorinnen (ebd.).

2.2.4 Ressourcenorientierung

Die Klärung des Ressourcenbegriffes ermöglicht es aufzuzeigen, was unter «Ressourcenorientierung» zu verstehen ist (Kiso et al., 2014, S. 6). „Ressourcenorientierung bedeutet für das pädagogische Fachpersonal, Stärken und Fähigkeiten der Kinder ausfindig zu machen, aufzudecken und zu nutzen...“, und mit dem nächsten Zitat der Autorinnen ist eigentlich alles gesagt: „Ressourcenorientierung bezeichnet eine grundsätzliche Haltung des Entdeckens, Aufzeigens, Nutzens und Fördern von Ressourcen zur Unterstützung der Entwicklung (ebd., S.6). Aus der Psychologie stammt diese Definition:

Ressourcenorientierung

Unter Ressourcenorientierung versteht man in der Psychotherapie jenen Zugang, bei welchem im therapeutischen oder beratenden Rahmen versucht wird, die Fähigkeiten bzw. Ressourcen des Klienten zu finden und diese therapeutisch nutzbar zu machen.

(Stangl, Ressourcenorientierung, 2020)

«Ressourcenorientierung» ist also als Grundhaltung zu verstehen, als *Gegensatz zur defizitorientierten Sichtweise*. Man kann sie als *Strategie zur Motivierung* betrachten. Diese Ausrichtung hat auch das «Empowerment-Konzept» (Kiso et al., 2014, S. 17). Wörtlich übersetzt bedeutet «Empowerment» *Bemächtigung* und „...bezeichnet Entwicklungsprozesse in der Dimension Zeit, in deren Verlauf Menschen die Kraft gewinnen, der sie bedürfen, um ein nach eigenen Massstäben ‘besseres Leben’ zu leben“, führt Herriger ein und definiert «Empowerment» weiter ...“als einen Prozeß der Selbst-Bemächtigung und der Selbst-Aneignung von Lebenskräften (Herriger, 1997, S. 11). «Empowerment» sei als *Prozess* zu betrachten, in welchem die unter dem defizitären Blick verschütteten *Ressourcen frei gelegt werden* müssen, führen Kiso et al. (2014, S. 16) aus.

Zusammenfassung 2: Ressourcen

- Es gibt unzählige Definitionen und Ressourcentheorien.
- Gemeinsam ist allen Definitionen, dass *Ressourcen zur Bewältigung von etwas beitragen*.
- Ressourcen können in sich selbst liegen (persönlichen Ressourcen)
- Sie können von aussen positiv auf eine Person einwirken (Umweltressourcen)
- Pädagog*innen dienen als Helfer*innen bei der Ressourcensuche und als Anleiter*innen bei der Anwendung.
- Die *Aktivierung* von Ressourcen ist *lernbar*.
- Die *positive Wahrnehmung eigener Fähigkeiten* beeinflusst das Vertrauen in die eigenen Ressourcen.
- Es kann ein *Zusammenhang* zwischen *Ressourcenorientierung und Resilienz* hergestellt werden.
- «Empowerment» ist das *Erlangen von Kompetenz*, um *Selbstgestaltung in der Lebenswelt* zu gewinnen.

Um den besonderen Bedürfnissen mancher Kinder gerecht zu werden, haben sich in den Erziehungswissenschaften neben der grundlegenden pädagogischen Ausbildung weitere, vertiefende Studienrichtungen etabliert. Zwei Vertiefungsrichtungen spielen in dieser Masterarbeit eine besondere Rolle und werden darum in den nächsten beiden Kapiteln genauer definiert und beleuchtet.

2.3 Heil- und Sonderpädagogik

Der Begriff «Heilpädagogik» wurde 1861 durch die Pädagogen Jan-Daniel Georgens und Johann Heinrich Deinhardt eingeführt. Sie bezeichneten die spezielle pädagogische Arbeit in ihrer *Heilpflege- und Erziehungsanstalt Levana* nahe Wien, die sie *für geistig zurückgebliebene und verwahrloste Kinder* 1857 gegründet hatten. Der Begriff wird heute häufig synonym zu «Sonderpädagogik», «Behindertenpädagogik» oder «Rehabilitationspädagogik» verwendet (Bundschuh, 2010, S. 34f). Es war die Universität Zürich, welche 1931 den ersten europäischen Lehrstuhl für Heilpädagogik mit Heinrich Hanselmann (1885–1960) besetzte. Dieser war der Gründer des Heilpädagogischen Seminars (HPS), der Vorgängerinstitution der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (Schriber, 2016).

Heilpädagogik

„Heilpädagogik“ wird heute ganz allgemein als „Theorie und Praxis der Erziehung unter erschwerten personalen und sozialen Bedingungen verstanden. (Bundschuh, Heimlich, & Krawitz, 2007, S.119)

Das DWDS erklärt Heilpädagogik als *Lehre der Heilerziehung* und verweist auf die Bedeutung von *heil* als Vorwort (DWDS, 2020). Duden nennt für dieses die Bedeutungen a) *unversehrt, unverletzt*; b) *wieder gesund, geheilt*; c) *nicht entzwei, zerstört sondern ganz intakt* (Duden, 2019). Das Wort stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutete damals *ganz, vollkommen, unversehrt, errettet, erlöst* (DWDS, 2020).

Bundschuh fokussiert in seiner Sichtweise auf die Heilpädagogik die semantische Bedeutung von *heil = ganz* und rückt damit den Vorgang ins Zentrum *den Menschen ganz werden zu lassen* (Bundschuh, 2010, S. 15). Das Gesamtgebiet der Heilpädagogik als „zu groß, um von einer einzelnen Person beherrscht werden zu können“, erachten Klein et. al. (1999). Sie schlagen eine Spezialisierung vor. Trotzdem aber notwendig sei, dass jeder Heilpädagoge über Entstehungsweisen und Behandlungsmöglichkeiten aller Behinderungen und Beeinträchtigungen Bescheid wisse (ebd., S. 20). Heilpädagogisches Wirken soll durch die Verbindung verschiedener Disziplinen und sonderpädagogischen Handlungsfeldern geschehen. Heilpädagogik soll „... als Chance und Aufgabe verstanden werden, von Zerteilung und Isolation bedrohtes Leben durch eine entsprechende Erziehung in sinnvolle Zusammenhänge zu führen“ (Bundschuh, 2010).

Ziel der Heilpädagogik

Ziel der Sonder- und Heilpädagogik ist es, jedem Menschen Kompetenzen zu vermitteln, die er benötigt, um zunehmenden Einfluss auf seine Lebensgestaltung, auf seine soziale und dingliche Umwelt zu nehmen.

(Bundschuh, 2010, S. 11)

Mit gleicher Absicht beschreiben Klein et al. (1999) die heilpädagogische Disziplin innerhalb der pädagogischen Wissenschaften als teilhabende Wissenschaft an den Nachbarwissenschaften Psychologie und Medizin: „Im heilpädagogischen Praxisfeld zeigt sich also immer wieder, dass insbesondere medizinische, psychologische und pädagogische Fragen teilweise so ineinandergreifen, dass sie gleichsam bis zur inhaltlichen Identität zusammenschmelzen. Jeder bringt von seiner Wissenschaft her den ihm möglichen Beitrag zur Lösung des Problems“. Dabei gehen sie vom heutigen Gesundheitsbegriff aus, der auch domänenübergreifend sei. Bei psychosomatischen Beeinträchtigungen zum Beispiel lägen die medizinischen, psychologischen und (heil-)pädagogischen Fra-

gen eng beieinander und die drei Wissenschaften seien beim konkreten Planen und Handeln dann auch aufeinander angewiesen. Der Heilpädagogik wird dabei eine verbindende Rolle zugeschrieben denn: „Nicht jedes schwierige Kind benötigt Psychotherapie, aber jedes psychotherapiebedürftige Kind benötigt heilpädagogische Begleitung“ (ebd., S. 27).

Bundschuh anerkennt, dass in der traditionellen Orientierung der Heilpädagogik die Abweichungen von der Norm mit dem Fokus auf Defizite zu stark betont wurden. Heilpädagogik stehe „in wissenschaftlicher Hinsicht auch gegenwärtig noch im Spannungsfeld traditionellen Denkens und aktueller fachlicher Neuorientierung“ (Bundschuh, 2010, S. 14). Im Sinne von Wygotski verortet er die heilpädagogische Forschung als derzeit auf der Suche nach «der Zone der nächsten Entwicklung». Er wünscht sich „die Möglichkeiten, Fähigkeiten, Eigenaktivitäten und Kompetenzen kognitiver, sozialer, emotionaler und motorischer Art in den Vordergrund der Wahrnehmung einer Person zu stellen und den individuellen Förderbedarf unter Einbezug der Umfeldbedingungen multidisziplinär zu erkennen“ (Bundschuh, 2010, S. 12).

Eine Ausweitung des Auftrags der Sonderpädagogik beobachten Hoyningen-Süss & Gyseler (2006). Diese sei beeinflusst durch die Sichtweise des sonderpädagogischen Auftrags in den USA und laufe „unter dem Etikett «Special Needs Education» bzw. den deutschsprachigen Varianten des Begriffs – zum Beispiel «sonderpädagogischer Förderbedarf», «spezielle Erziehungserfordernisse» oder «besondere pädagogische Bedürfnisse»“. Die beiden führen weiter aus, dass durch diese Sichtweise auch die Hochbegabung zum Gegenstand sonderpädagogischen Denkens und Handelns werde, „... da grundsätzlich von «besonderen» Bedürfnissen aufgrund ebengerade der hohen Begabung ausgegangen wird, die sonderpädagogische Interventionen nach sich ziehen“. Aus einer hohen Begabung alleine allerdings könnten noch keine sonderpädagogischen Bedürfnisse abgeleitet werden, erklären die beiden, was sie mit der wissenschaftlichen Begleitung einer *Sonderschule für kognitiv hochbegabte Kinder* empirisch bestätigen konnten (ebd., 2006, S. 17-23).

In derselben Untersuchung zu den *Persönlichkeitsmerkmalen hoch begabter Kinder und Jugendlicher* konnten sie nachweisen, dass sich hoch begabte Schüler*innen in Spezialprogrammen innerhalb eines Jahres bezüglich ihres Persönlichkeitsprofils in bemerkenswerter Weise veränderten: „Dies kann als Indikator dafür gewertet werden, dass sie einen besonderen Förderbedarf haben, obwohl dies aufgrund der vorliegenden Daten – also ohne eine gezielte Evaluation der verschiedenen Förderprogramme – nicht bewiesen werden kann“ (Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006, S. 158). Aus ihren Untersuchungen schliessen sie: „Eine Hochbegabung kann in verschiedenen Konstellationen dazu beitragen, dass die Entwicklung des Kindes beeinträchtigt verläuft“ (ebd., S. 253). Sei dies der Fall, entspreche das einem sonderpädagogischen Bedürfnis, denn „auf das Konzept der besonderen pädagogischen Bedürfnisse reagiert die Schule bei Schwierigkeiten automatisch mit der Zuschreibung von besonderem Förderbedarf außerhalb des Regelunterrichts“ (ebd., 2006, S. 245). Erziehung und Bildung hoch begabter Kinder und Jugendlicher geschehe mittels Untersuchung entwicklungshemmender Konstellationen. Dieses Vorgehen sei sonderpädagogischer Natur, weil es sich dafür am Bild des Menschen mit besonderem Erziehungs- und Bildungsbedarf orientieren müsse (ebd., 2006, S. 283). Zu der praktischen Umsetzung äussern sich die beiden dann so: „Es ist daher kaum verwunderlich, dass die Erziehungs- und Bildungsauf-

gaben bei hoher Begabung aus bildungspolitischer Sicht vielerorts zur sonderpädagogischen Aufgabe avancierte, jedoch die Sonderpädagogik selbst sich nach wie vor schwer tut, diesen Auftrag auch konzeptuell in ihren Gegenstandsbereich einzubinden (ebd., 2006, S. 21).

Nochmals aus anderer Perspektive schliesslich betrachtet Loeken (2012, S. 361) die Heilpädagogik und verortet mit der Entwicklung der *Integrationspädagogik* eine zunehmend stärker systemisch ausgerichtete Sichtweise der Heilpädagogik. Dabei soll der Fokus vermehrt auch auf das Umfeld gerichtet werden:

Integrationspädagogik

Orientiert am aktuellen Verständnis von Behinderung als relationalem und mehrdimensionalen Prozess, besteht die Aufgabe von Hilfen darin, die Passung zwischen persönlichen Voraussetzungen und Umweltbedingungen zu erhöhen und Partizipationschancen zu eröffnen sowie Inklusion zu gewährleisten, wie es die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung bekräftigt. (Loeken, 2012, S. 361)

Zum Begriff «Heilpädagogik» wird oftmals als Synonym oder ergänzend der Begriff «Sonderpädagogik» verwendet. Sein Ursprung stammt aus der Zeit der Idee einer allgemeinen Schulpflicht im 19. Jahrhundert, welche auch für zurückgebliebene Kinder gelten sollte. Für sie wurden *Nachhilfeklasse*n eingerichtet und oft *Sonderschulen* genannt.

Sonderpädagogik

Die «Sonderpädagogik» bemühte sich umfassend um die Verbesserung von erschwerten Situationen und um die Behebung besonderer Gefährdungen und Benachteiligungen in allen Lebensaltern, also nicht nur auf Behinderungen aller Art, sondern auch auf «Störungen, Gefährdungen und Sozialrückständigkeit». (Bundschuh, 2010, S. 34)

Sonderschulen boten betroffenen Kindern einen Schonraum, welcher mit einem Ausserkrafttreten gesellschaftlicher Anforderungen verbunden war. Diese Sichtweise auf Pädagogik war *stigmatisierend* und *diskriminierend* und sei *aus heutiger Sicht nicht mehr haltbar*, erläutert Bundschuh. Als Gegenposition zur damaligen «Sonderpädagogik» könne die heutige «Integrationspädagogik» betrachtet werden (Bundschuh, 2010). So entscheidet sich Bundschuh dann auch bewusst für den Begriff «Heilpädagogik» als Bezeichnung für diese sich von der allgemeinen Pädagogik abzugrenzenden Disziplin der Erziehung. Er definiert «Heilpädagogik» als *anthropologisch ganzheitliche Ausrichtung der Erziehung*. Es bestehe ein komplementäres Ergänzungsverhältnis zwischen allgemeiner und spezieller (Heil-)Pädagogik, welche in einer *kooperativen Ergänzungsbedürftigkeit* eine *Verbindung zu den Nachbardisziplinen* herstelle (ebd., S. 15).

Zusammenfassung 3: Heil- und Sonderpädagogik

- Der Begriff Heilpädagogik wurde 1861 eingeführt.
- Das Feld der Heilpädagogik ist zu gross – es braucht eine Spezialisierung.
- Ziel ist es, Menschen mit besonderen Bedürfnissen Kompetenzen zu vermitteln, damit diese zunehmend Einfluss auf ihre Lebensgestaltung nehmen können.
- Im heilpädagogischen Praxisfeld greifen Fragen aus Pädagogik, Psychologie und Medizin ineinander.
- Die Heilpädagogik ist nach wie vor einem Wandel unterworfen.
- Inklusion erfordert von der Heilpädagogik zunehmend eine systemisch ausgerichtete Sichtweise.

2.4 Begabungspädagogik

Als pädagogische Disziplin hat die Begabten- und Begabungsförderung in der Schweiz – ausgehend von, mit einem 25-jährigen Rückstand zu den USA - erst in den letzten 30 Jahren Fuss gefasst. Betrachtet man die Entwicklung seit den frühen Neunzigerjahren, so lassen sich fünf Phasen erkennen (Müller-Oppliger, 2014, S. 63ff):

1: Phase der Sensibilisierung

Durch die *Sensibilisierung* von Lehrpersonen und Behörden wurde klar, dass auch überdurchschnittlich Begabte besondere Bedürfnisse haben können. Es wurde postuliert, dass angepasste Lernbedingungen notwendig seien, um spezifische Begabungen zu erkennen und angemessen zu fördern. In dieser

Zeit wurde vor allem dem Phänomen der «Hochbegabung» Beachtung geschenkt (ebd.)

2: Regulierung - Ausgrenzung - Delegation

Das Schulsystem reagierte in einer nächsten Periode vor allem mit *Regulierung, Ausgrenzung und Delegation*. „Hochbegabung wurde – zumindest im Rahmen des staatlichen

Schulsystems – zum «schulpsychologischen» bzw. zum «sonderpädagogischen» Fall“ (ebd. S.64).

3: Begabung als Produkt gelingender Lernprozesse

In einer nächsten Phase anerkannte man *Begabung als Produkt gelingender Lernprozesse*. Betrachtet wurde bereits ein viel weiteres Begabungsspektrum,

welches über die rein akademische Begabung hinausging. Begabungspotenziale sollten „in alltäglichen Lernsituationen angeregt, erkannt und durch entsprechende Fördermassnahmen ihrer möglichen Realisierung zugeführt werden“ (ebd.).

4. Personenorientierung der Begabungsentwicklung

Als nächster Schritt wurde erkannt, dass Hochleistung nicht nur aufgrund von Potenzialen, sondern vor allem dann entstand,

„wenn eine Person ihre Möglichkeiten erkennt und selbst entscheidet, diese zu aktivieren“ (ebd. S.65). Diese Sichtweise stimmte auch mit den Entwicklungen und Anliegen der allgemeinen Pädagogik und deren Lerntheorien zu selbstgesteuertem Lernen überein.

5. Reflexion und Wertediskurse – Begabung als soziales Kapital

Aktuelle Forschungsergebnisse belegen, dass Mädchen und fremdsprachige Menschen aus bildungsfernen

Familien in Programmen zur Begabungsförderung stark unterrepräsentiert sind. Dies führte unter anderem zu vertieften Auseinandersetzungen und Schulentwicklungen in welcher „Inklusion mit ihrer bewussten Verbindung von individualisierendem und selbstbezogenem mit sozialem Lernen in einer ungeteilten Lerngemeinschaft und Gesellschaft“ (ebd. S.66) in den Vordergrund rückte.

„Eine spezifische «Pädagogik und Didaktik der Begabungs- und Begabtenförderung» mit Implikationen für begabungsfördernde Schulkonzepte und Unterrichtsgestaltung und einer entsprechenden Wirkungsforschung wurde bisher – mit wenigen Ausnahmen in Modell- oder Projektschulen, die sich an Elementen des Schoolwide Enrichment (Renzulli/Reis 1997) oder an Ansätzen der Reformpädagogik orientieren – nicht oder nur marginal entwickelt. (Müller-Oppliger, 2014, S. 67).

Was ermöglicht die Entwicklung und Entfaltung von Begabungen und Talenten, was verhindert diese? Wie lassen sich Potenziale zur Entfaltung bringen, wie können trotz Vielfalt und Heterogenität diese individuell gefördert werden? Wie können die jeweils individuellen Fähigkeiten von Heranwachsenden gezielt verbessert werden, denen Erfolge nicht leicht fallen? (Rauschenbach, 2014, S. 10)

Diese grundlegenden Fragen zur Begabungs- und Begabtenförderung stellt Rauschenbach im Begleitwort von Stamms *Handbuch Talententwicklung*. Fragen, wie sie auch von der reformierten, neu ausgerichteten Heilpädagogik gestellt werden (Rauschenbach, 2014, S. 10). Auch die Autorin selbst stellt klar, dass es früher die Hochbegabten an sich waren, deren Themen untersucht wurden, die zentralen Fragen heute im Bereich Begabungs- und Begabtenförderung entwicklungspsychologisch und bildungssoziologisch ausgerichtet sind und ein neuer Blick entstanden ist. „Er hat massgeblich dazu beigetragen, dass heute nicht mehr die Suche nach Defiziten, sondern die Orientierung an Ressourcen im Mittelpunkt steht“ (Stamm, 2014, S. 11), oder wie es Hoyningen-Süss (2006, S.20) formuliert: „Hochbegabung als Katalysator eines veränderten sonderpädagogischen Selbstverständnisses“.

Laut dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (DWDS) war das Wort «Begabung» „...vom 14. Jh. an vor allem ein Ausdruck der Rechtssprache für ‘Schenkungen, Stiftungen, Beschenkungen, Vorrechte‘. Erst seit dem 18. Jahrhundert wird das Wort „...der Bedeutung des Adjektivs folgend, auf geistige und gute körperliche Anlagen übertragen“ (Pfeifer, 1993).

begabt

Das Adjektiv «begabt» entwickelte sich bereits im 16. Jahrhundert weg von der religiösen Bedeutung «der Gnadengaben Gottes» hin zu der heutigen Bedeutung als „Ausdruck für jede Ausstattung mit Geistesgaben oder sonstigen guten Anlagen.“ (Pfeifer, 1993)

Während «hochbegabt» als Adjektiv auch bereits seit dem 16. Jahrhundert Verwendung findet, hielt das Wort «Hochbegabung» erst im Beginn der 1980er Jahre Einzug in unseren Wortschatz (DWDS, 2019).

Über die exakte Verwendung verschiedener Begriffe aus der Begabungspädagogik herrscht auch heute noch keine Klarheit: „Vielmehr werden Bezeichnungen wie Begabte, besonders Begabte und Hochbegabte häufig synonym verwendet. Manche sprechen daneben auch von hochintelligenten, von besonders befähigten oder auffallend talentierten Kindern“ (Weigand, 2014, S. 37). Auch Hoyningen-Süss & Gyseler machen im Bereich «Hochbegabung» keinen breit akzeptierten Schwellenwert aus: „Je nach Forschungsgruppe gelten $IQ \geq 120$ (Laupart&Pyrit, 1996, $IQ \geq 122$ (Kirkendall&Ismail, 1970), $IQ = 125$ (Fox 1981) $IQ \geq 130$ (Gallucci 1999; Rost 2000; Winner 1997) oder sogar $IQ = 135$ (Terman 1925) als Kriterium für eine Hochbegabung (Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006, S. 35). „Diese Sichtweise geht davon aus, dass Hochbegabung mittels standardisierter Tests wissenschaftlich nachgewiesen werden kann“ (Weigand, 2014, S. 38). In der aktuellen Diskussion ordnet man den Begriff der «Hochbegabung» mehr der psychologischen, derjenige der «Begabung» eher der pädagogischen Disziplin zu (ebd., S.37).

Begabung und Hochbegabung

Aus pädagogischer Perspektive wird keine klare Abgrenzung mehr gemacht, denn nach pädagogischem Verständnis lässt sich Begabung erziehungs- und bildungstheoretisch nicht vermessen und daher ist auch keine Abgrenzung zwischen Begabung und Hochbegabung möglich. (Weigand, 2014, S. 37)

Im Konzept der «personenorientierten Begabungsförderung» (Weigand et al., 2014) wird dann einer solchen Trennung zwischen Begabung und Hochbegabung auch keine Bedeutung mehr zugemessen. Innerhalb der «personenorientierten Begabungsförderung» schlägt Müller-Oppliger das didaktische Konzept der *Selbstlernarchitektur* vor. Hierbei geht es darum „...normative Unterrichtsformen durch Lernarrangements zu ergänzen, die Lernenden innerhalb der Regelschulen ermöglichen, ihre Fähigkeiten entsprechend ihrer Begabungspotenziale zu realisieren“ (Müller-Oppliger, 2014, S. 115). In dieser Lernform wird dann auch die Unterscheidung der Begriffe «Begabtenförderung» und «Begabungsförderung» obsolet. Folgt man nämlich den Definitionen von Weigand, so beinhaltet die *Selbstlernarchitektur* beide Bereiche und es ist auch nicht mehr notwendig diese zu trennen:

Begabungs- und Begabtenförderung

Während die Begabungsförderung die Förderung aller Begabungen wie die musische, künstlerische, handwerkliche, mathematische, sprachliche, soziale, oder sportliche betont, fokussiert die Begabtenförderung die Kinder und Jugendlichen in ihren individuellen Schwerpunkten. (Weigand, 2014, S. 11)

Begabungsförderung hat inklusiven Charakter im Sinne einer Schule für alle. „Dabei geht es nicht mehr um die Diskussion, ob separative oder integrative Schulungsformen und Fördermaßnahmen geeigneter seien, sondern um umfassendes Verständnis von differenzierendem Lernen aller Schülerinnen und Schüler innerhalb einer ungeteilten Lerngemeinschaft in Schulen der Vielfalt und Inklusion“ (Müller-Oppliger, 2014, S. 116).

Zusammenfassung 4: Begabungs- und Begabtenförderung

- Das Thema Begabungs- und Begabtenförderung ist in der Schweiz etwa 30 Jahren alt.
- Die Entwicklung der Begabungsförderung in der Schweiz geschah in fünf Phasen.
- Hochbegabung ist eher die psychologische Sichtweise, Begabung eher die pädagogische.
- Aktuell steht der Blick auf Umweltfaktoren im Zentrum: *Begabung als soziales Kapital*.
- Eine Unterrichtsdidaktik der Begabungsförderung wurde bisher nur marginal entwickelt.
- Das Thema Hochbegabung hat massgebend zu einer Entwicklung der Heilpädagogik beigetragen.
- Personenorientierte Begabungsförderung für alle ermöglicht didaktisch durchdachte Inklusion.

Die aktuelle Auffassung von Begabungsförderung entspricht also weitgehend derjenigen Richtung, welche auch die schulische Heilpädagogik eingeschlagen hat: Im Vordergrund steht der Gedanke eine *Didaktik der Inklusion* zu etablieren. Darum soll im nächsten Kapitel das Thema «Inklusion» vertieft werden.

2.5 Inklusion

Die *UN-Behindertenrechtskonvention* wurde 2006 beschlossen und trat 2008 in Kraft. Ab da wurde Inklusion zu einer ernsthaft betriebene Forschungsrichtung, insbesondere in der Sonderpädagogik (Gasterstädt & Urban, 2016, S. 63). Allerdings bemängeln die beiden eine *unzureichende Differenzierung* zwischen Integration und Inklusion sowie eine starke *Fixierung auf sonderpädagogische Kategorien* (ebd.) Das Wörterbuch Heilpädagogik betrachtet «Inklusion» als Weiterentwicklung der «Integration». Es betont die *Gleichberechtigung* und sieht als Ziel das *Ende des Ausschliessens* von Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen (Bundschuh, Heimlich, & Krawitz, 2007, S. 139). Das Wörterbuch der Pädagogik differenziert die beiden Begriffe noch deutlicher:

Integration

Ein Mensch wird mit heilpädagogischer Unterstützung in eine Gruppe eingegliedert. Die Anpassungsleistung liegt bei diesem Menschen, der aus irgendeinem Grund nicht in die vorgegebene Gruppe passt.

(Böhm & Seichter, 2018, S. 235f)

Inklusion

Inklusion geht von der grundsätzlichen Gleichberechtigung aus, hier liegt die Anpassungsleistung am Umfeld und den Rahmenbedingungen.

(Böhm & Seichter, 2018, S. 234)

Als Konsequenz dieser Definitionen erachten es Prengel und Piezunka als unverzichtbar, „...dass in den Jahren der Grundbildung auf Segregation verzichtet wird, dass Kinder und Jugendliche gemeinsam lernen und dass sie sowohl mit ihren kollektiv-gesellschaftlichen Gruppenzugehörigkeiten als auch mit ihren individuell-biografischen Einzigartigkeiten wahrgenommen und anerkannt werden (Prengel & Piezunka, 2019, S. 115). Am 15. April 2014 ratifizierte - nach acht Jahren Bedenkzeit und erst als 144. Staat - endlich auch die Schweiz die Behindertenrechtskonvention (BRK) der UNO:

Behindertenrechtskonvention (BRK)

Mit ihrem Beitritt zum Übereinkommen verpflichtet sie sich, Hindernisse zu beheben, mit denen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind, sie gegen Diskriminierungen zu schützen und ihre Inklusion und ihre Gleichstellung in der Gesellschaft zu fördern.

(Schweizerische Eidgenossenschaft, 2014)

Die *Agenda 2030* der Vereinten Nationen, zu welcher sich auch die Schweiz bekennt, verlangt in *Ziel 4* eine *inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung* sowie die Förderung von Möglichkeiten für *lebenslanges Lernen für alle* zu fördern (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2018). Alle Teilziele des vierten Ziels der Agenda 2030 verstehen sich *im inklusiven Sinne*, und richten ihre Fokus auf die Gleichberechtigung der Geschlechter sowie der schwächeren und behinderten Mitglieder der Gesellschaft. Explizit erwähnt wird Inklusion in *Ziel 4.a*:

Agenda 2030; Ziel 4a

Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle bieten.

(Schweizerische Eidgenossenschaft, 2018)

Vor diesem Hintergrund ist Inklusion eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe des Bildungswesens. Lehrpersonen in allen Schulformen stehen vor der Aufgabe, auch Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf

zu unterrichten (Sulzer, 2017, S. 12). „Aus der Vielfalt der Definitionen können zwei grundsätzliche Verständnisformen von Inklusion herausgestellt werden: Ein enges, primär auf sonderpädagogische Förderung bezogenes sowie ein weites, international übliches, viele Facetten von Vielfalt berücksichtigendes Verständnis von Inklusion“ (Fischer, Veber, & Rott, 2013). Jerg sieht dann in der Inklusion auch die Aufhebung des gängigen *Zwei-Welten-Bildes*: „Auf der einen Seite Normalität und auf der anderen Seite Behinderung“ (Jerg, 2010, S. 2). In Verbindung mit einer «inkluisiven Pädagogik» tauchen in der Literatur auch immer wieder die Begriffe *Heterogenität* und *individuelle Förderung* auf.

Individuelle Förderung

Alle pädagogischen Handlungen, die mit der Intention erfolgen, die Begabungsentwicklung und das Lernen jedes einzelnen Kindes zu unterstützen, unter Aufdeckung und Berücksichtigung seines je spezifischen Potentials, seiner je spezifischen (Lern-)Voraussetzungen, (Lern-)Bedürfnisse, (Lern-)Wege, (Lern-)Ziele und (Lern-)Möglichkeiten. (Behrensen & Solzbacher, 2012, S. 5)

Simon stellt die Verbindung zwischen *Heterogenität und Inklusion* her: „Ein reflexiver Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht gilt im Allgemeinen als zentral für eine zeitgemäße Pädagogik und Didaktik. Besonders betont wird der Anspruch eines anerkennenden Umgangs mit Heterogenität jedoch in den vielfältigen Diskursen um schulische Inklusion“ (Simon, 2019). Dort gelten das positive Hinwenden zu Heterogenität sowie das Bemühen „...alle Dimensionen von Heterogenität in den Blick zu bekommen und gemeinsam zu betrachten...“, als zwei wesentliche *Grundpfeiler der inklusiven Pädagogik und Didaktik* (ebd. Kapitel 2).

In ihrem *Studienbuch Inklusion* stellen Heimlich und Kiel (2020) mehrere *didaktische Modelle für inklusives Unterrichten* vor. Dreien davon sind die nächsten Kapitel gewidmet.

2.5.1 Das materialistische Modell der inklusiven Didaktik nach Feuser

Dieses lehnt sich an das *kritisch-konstruktive Modell der Didaktik* von Klafki (1927-2016) an. Unterschiedliche Lernbedürfnisse werden *am gleichen Lerngegenstand* erarbeitet. Eine innere Differenzierung geschieht durch die unterschiedliche inhaltliche Aufbereitung eines Lerngegenstandes. „Grundlage der Lernerfahrungen im inklusiven Unterricht ist nach Feuser die tätige Auseinandersetzung aller Schülerinnen und Schüler mit dem Lerngegenstand.... Insofern sollte der inklusive Unterricht stets Handlungsangebote für alle Schülerinnen und Schüler bereithalten“ (Heimlich & Kiel, 2020, S. 249). Feuser knüpft auch an das Modell der «Zone der nächsten Entwicklung» von Lew Wygotski (1896-1934) an. Dieser folgerte aus seinen Forschungen, dass Lernangebote sich stets auf Kompetenzen beziehen sollten, die Kinder als nächstes lernen können. (ebd).

2.5.2 Die konstruktivistische Didaktik nach Reich

Reich greift mit seiner Didaktik das *interaktionistische Modell der inklusiven Didaktik* von Wocken (*1934) auf, in welchem vor allem *soziale Dimensionen von gemeinsamen Lernsituationen* im Zentrum stehen (Reich, 2016, S. 197ff). „Eine inklusive Schule ist nach Reich auch eine demokratische Schule, die über die Vermittlung von basalen Kompetenzen und Schulabschlüssen für ein selbstbestimmtes Leben in umfassender sozialer Teilhabe

in der Kommune, im Stadtteil und in der Arbeitswelt qualifiziert“ (Heimlich & Kiel, 2020, S. 251). Die folgende Abbildung 10 zeigt die vier methodischen Hauptelemente von Reichs Didaktik:

Instruktion <ul style="list-style-type: none"> • Anleitung der Lernprozesse durch Lehrkraft • Besonders geeignet für die Einführung neuer Lerninhalte 	Projekt <ul style="list-style-type: none"> • Fächerverbindendes Lernen • Erweiterte Methodenvielfalt
Lernlandschaft <ul style="list-style-type: none"> • Selbsttätiges Lernen • Selbstgesteuerter Lernprozess • Frei zugängliche Lehr-/Lernmaterialien 	Lernwerkstatt <ul style="list-style-type: none"> • Zusätzliche Lernangebote, Wahlbereich • Öffnung für außerschulische Lernorte

Abbildung 10: Lernmethoden nach Reich (2014) in: (Heimlich & Kiel, 2020)

2.5.3 Das ökologische Modell der inklusiven Didaktik nach Heimlich und Kiel

Heimlich und Kiel erweitern Inklusion neben den *kognitiven* und *sozialen* Dimensionen mit *sensomotorischen*, also *leiblich-sinnlichen Lernerfahrungen*: „Inklusiver Unterricht heißt deshalb nicht nur den Einzelnen individuelle Lernwege zu eröffnen, sondern ebenso Erfahrungen des Voneinander-Lernens im Blick zu behalten und vielfältig sinnliche gestaltete Lernumgebungen anzubieten“ (Heimlich & Kiel, 2020, S. 252f). Sie stellen einen Methodenkatalog vor, welcher sich für einen inklusiven Unterricht besonders eignet. Im Zentrum steht dabei stets ein *gemeinsamer Lerngegenstand* oder ein Projektthema, um welche sich inkludierende Methoden gruppieren, auf die je nach Bedarf zugegriffen werden. Die Methoden sind nicht neu und werden deshalb an dieser Stelle nur aufgezählt und nicht erklärt. Vorgeschlagen werden Freiarbeit, Wochenplan, Stationenlernen, Gesprächskreis, Frontalunterricht, Üben und Wiederholen, Einzel- und Gruppenförderung (Heimlich & Kiel, 2020, S. 256ff).

Als Beispiel wird ein Indianerprojekt einer 5. Klasse aufgeführt. Während diesem Projekt achten Klassenlehrperson und SHP gemeinsam darauf, dass möglichst unterschiedliche Lernzugänge zum gemeinsamen Thema gefunden werden und das handelnde Lernen nicht zu kurz kommt. Den SuS werden neben Büchern, Verkleidungsmaterialien und Spielen auch Musik-, Tanz, Theater- und Kochworkshops angeboten. Der Unterricht führt zu einem Indianerfest mit Lagerfeuer am Ende der Woche, an welchem die ganze Schule teilnehmen kann. „Auf diese Weise wird die Schule eine inklusive Schule und zum Lebens- und Erfahrungsraum, der alle Kinder und Jugendliche eines Wohnbezirks aufnimmt und auf deren spezifischen Kompetenzen und Potenziale eingeht“, erklären Heimlich und Kiel (2020, S. 254).

Scharf ins Gericht mit all diesen didaktischen Vorschlägen und Modellen geht allerdings Koßmann: „In den meisten Fällen wollen die Spezialdidaktiken Aspekte im Unterrichtsgeschehen forcieren, die längst schon in der Allgemeinen Didaktik und der entsprechenden Lehr-Lernforschung angekommen sind, wie sozialintegrative Maßnahmen, Binnen-differenzierung und diesbezügliche Lernstandsdiagnostik“ (Koßmann, 2019, S. 175). Er sieht in der Erforschung dieser Didaktiken zu sehr psychologische und soziologische Theoreme im Vordergrund der Forschungsmethoden, wie zum Beispiel verschiedene Selbstkonzepte, soziale Ausgrenzung, Lernleistungen, Heterogenitätsdimensionen und Selektionskriterien (ebd.). Aus der Perspektive der Begabungsförderung machen Seitz und Weigand dazu einen Konsensvorschlag: Es geht darum „...in Überwindung kategorialer Vorabzuschreibungen das System inklusiv zu denken und damit *am* System statt *im* System zu arbeiten (Seitz & Weigand, 2019, S. 227).

2.5.4 Inklusiver Unterricht und Leistungsbeurteilung

„Eine der Hürden, welche die inklusive Pädagogik überwinden muss, um allen Menschen Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, gründet in den schulischen Normalitätsvorstellungen, etwa in Bezug auf Leistung oder Entwicklungsverläufe“ (Ivanova, 2019, S. 32). So ist es dann auch unabdingbar die Zielsetzungen für die einzelnen SuS zu differenzieren (Heimlich & Kiel, 2020, S. 266). Dies wird sich auch in sehr individuellen Lernprozessen und -ergebnissen zeigen, welche in Form von kurzen Berichten oder gar leistungsvergleichenden Noten kaum festzuhalten sind (ebd S. 271). Seifert und Müller-Zastrau (2014) schlagen unter anderem vor, die *Leistungsbeurteilung an der Sachnorm auszurichten*. Dabei werden Leistung oder Lernzuwachs unter Bezugnahme auf den Lerngegenstand überprüft (ebd., S.162). Bei der Beurteilung vermehrt auf *personalisierte Formen der Leistungsbeurteilung* zu setzen schlagen Heimlich und Kiel vor: Mündliche Prüfungen, praktische Prüfungen, externe Prüfungsstellen, Präsentationen, Referate, Portfolio, Lerntagebuch, diagnostische Leistungsrückmeldungen bilden dabei Möglichkeiten um Leistungen, aber auch Ressourcen von SuS festzustellen (Heimlich & Kiel, 2020, S. 273f). Schliesslich erwähnen die beiden Erziehungswissenschaftler, dass das Ersetzen von Zeugnissen durch *Lernentwicklungsgespräche* die konsequente Weiterführung der Leistungsbeurteilung im inklusiven Unterricht sei. Gedanklich entspricht diese Idee in etwa den schulische Standort Gesprächen - SSG (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2019), wie sie sich im sonderpädagogischen und IF-Setting für eine Auswahl der SuS bereits etabliert haben – allerdings nur für SuS in diesen Spezialsettings, was dem Gleichstellungsgedanke von Inklusion widerspricht.

Zusammenfassung 5: Inklusion

- Initiant für inklusive Pädagogik war die UNO mit ihrer Behindertenrechtskonvention 2006
- Integration baut auf der Anpassungsleistung eines Individuums.
- Inklusion geht von Gleichberechtigung aus, die Anpassungsleistung ist vom Umfeld zu leisten.
- Inklusive Didaktik bedeutet gleicher Lerngegenstand für alle, inhaltlich unterschiedlich aufbereitet.
- Eine inklusive Schule ist auch eine Schule der Teilhabe und Mitbestimmung.
- Leistungsvergleichende Noten sind im inklusiven Unterricht kein geeignetes Mittel für die Leistungsbeurteilung.

Die einzelnen Teilschritte innerhalb des Förderzyklus, wie ihn zum Beispiel Niedermann Schweizer, & Steppacher (2007) beschreiben, spitzen sich auf die Fragestellungen innerhalb dieser Arbeit zu. Als nächstes werden darum *Prozesse, die zu Förderung beitragen* beleuchtet.

2.6 Annäherung an zentrale Begriffe im Förderprozess

In diesem Kapitel wird betrachtet, welche Faktoren innerhalb des Förderprozesses zum Tragen kommen. Bei jeglicher Art von Förderung gilt es die *vorhandenen Kompetenzen, die Zone der nächsten Entwicklung, Ressourcen, Stärken, Interessen* zu erkennen und mit einzubeziehen. In der Literatur ist auch immer wieder die Rede von *Talent, Potenzial und Potenzialentwicklung*. Darum werden als Erstes diese Begriffe definiert. Danach ist es möglich Förderung und Fördermassnahmen genauer zu beleuchten und darauf einzugehen, weshalb man den *Förderprozess als Kreislauf* betrachten kann. Im letzten Teil dieses Kapitels wird genauer auf *Förderdiagnose*

und *Förderplanung* eingegangen, damit am Ende aufgezeigt werden kann, weshalb *lösungsorientierte Fördergespräche* für einen ressourcenorientierten Planungsprozess eine zentrale Rolle einnehmen.

2.6.1 Interesse

Das DWDS bezeichnet «Interesse» im schulischen Sinne als *aufmerksame geistige Teilnahme* (DWDS, 2019).

Interesse (lat.: »Dazwischensein«, Dabeisein)

Personale affektiv-kognitive Struktur mit handlungs- und erlebnisleitender Funktion; beeinflusst Form und Inhalt unserer Auseinandersetzung mit der Umwelt. Ungeklärt ist, inwieweit Interessen auf einer angeborenen Grundansprechbarkeit beruhen. (Böhm & Seichter, 2018, S. 238)

Ausserdem seien «Interessen» von ihrer Vielfalt her nicht eingrenzbare, „...da sie alle Bereiche menschlichen Strebens umfassen“, «Interessen» seien aber grundsätzlich *weckbar* (Böhm & Seichter, 2018, S. 238). Stedtnitz sieht *Auslöser von «Interesse»* auch in *Talent*, einer gewissen *genetischen Veranlagung* oder anlässlich von *Schlüsselerlebnissen* (Stedtnitz, 2008, S. 138). Bereits Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) wollte „...die Erziehung an die Interessen des Zöglings knüpfen...“ wird aus geschichtlicher Sicht berichtet und der Reformpädagoge Georg Kerschensteiner (1854 - 1932) habe *vier wichtige Aspekte* zu «Interesse» definiert: „... Inneres Antriebssein, aufmerksame Hinwendung zum Gegenstand, gefühlsmäßige Ineinssetzung mit ihm, unbedingte Dauerhaftigkeit...“ (Böhm & Seichter, 2018, S. 238).

Schiefele (2008) sieht *Interesse und Lernmotivation* eng aneinandergelockt. Beide zusammen führten dazu, dass Schüler*innen auch langfristig danach strebten sich mit etwas Bestimmten auseinanderzusetzen, was zu Lernerfolg führe, welcher wiederum Motivation hervorrufe (ebd., S. 38). Diese Sicht bestätigt auch Stedtnitz: „Bei unseren Beratungen hat sich immer wieder gezeigt, dass starke und länger währende Interessen Handicaps wie beispielsweise Lernstörungen oder Aufmerksamkeitschwierigkeiten bis zu einem gewissen Grad kompensieren können“ (Stedtnitz, 2008, S. 128).

2.6.2 Stärke

Im DWDS werden acht verschiedene Grundbedeutungen für «Stärke» aufgeführt. Von diesen können *grosses Leistungsvermögen, Willensstärke, Intensität, zahlenmässige Grösse* sowie *Leistungsfähigkeit* dem schulischen Kontext zugeordnet werden (DWDS, 2019). In der Fachliteratur wird der Begriff «Stärke» oft nicht klar abgegrenzt. Buholzer verwendet in seinem Buch *Von der Diagnose zur Förderung* «Stärke» und «Ressource» oft in einem Atemzug (Buholzer, 2014, S. 75) oder gleichwertig zum Begriff «Kompetenz» (ebd., S.89). Auch Niedermann et al. (2007, S. 28) verwenden den Begriff «Kompetenz» im Sinne von «Stärke». Gruntz-Stoll & Zurfluh arbeiten vor allem den Gegensatz zwischen «Stärke» und «Schwäche» heraus, verwenden dann aber eine Fülle von Begrifflichkeiten, ohne diese weiter und klarer zu definieren: „Heil- und Sonderpädagogen sollen ... vor allem gezielt Fähigkeiten und Stärken aufspüren, bewusst nach Ressourcen und Kompetenzen Ausschau halten und diese im Auge behalten, fördern und unterstützen“ (Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2010, S. 54). Es scheint fast so, dass all diese Begriffe in aller pädagogischer Munde sind, aber nirgends wirklich klar definiert werden, zumindest bieten Werke der Grundlagenliteratur wie das *Wörterbuch der Pädagogik* (Böhm & Seichter, 2018), das

Wörterbuch der Heilpädagogik (Bundschuh, Heimlich, & Krawitz, 2007), das *Handbuch Schulpädagogik* (Harring, Rohlf, & Gläser-Zikuda, 2019) oder das *Handbuch Talententwicklung* (Stamm, 2014) keine Einträge oder klärende, definierende oder abgrenzende Passagen zu den Themen «Stärke» und «Stärkeorientierung».

2.6.3 Talent

In der Umgangssprache bezeichne «Talent» eine *bestimmte Begabung*. Es habe seinen Ursprung im Latein für *Gewicht, Waage oder Münze*, beschreibt das Wörterbuch der Pädagogik und weiter:

Talent

Von einem »talentierten Kind« sprechend, meint man eine bereits in der Kindheit als förderungswürdig erkannte spezielle Befähigung (vgl. W. A. Mozart). Früh auftretende Talente lassen einen hohen Anteil erblicher Voraussetzungen vermuten. Da andererseits ein latentes Talent erst durch Erziehung oder Training zur vollen Entfaltung gebracht werden kann, zeigt sich die pädagogisch entscheidende Wechselwirkung zwischen Anlage und Umwelteinflüssen, die ein optimales Ergebnis hervorbringen kann, wenn der geeignete Zeitpunkt berücksichtigt wird. (Böhm & Seichter, 2018, S. 464)

«Talent» und «Begabung» würden in der deutschsprachigen Pädagogik häufig synonym verwendet, erklärt Wollersheim (2014, S. 23) und präzisiert, dass «Talent» gelegentlich dafür verwendet werde, um eine *überdurchschnittliche Begabung* zum Ausdruck zu bringen, eine klare Abgrenzung zwischen den Begriffen bisher aber nicht möglich sei (ebd.). Lehwald (2014) bedauert diese synonyme Verwendung und stellt ihr den Vorschlag gegenüber zwischen «intellektueller Begabung» und «Talent» im Sinne einer *Spezialbegabung in nicht intellektuellen Bereichen* - zum Beispiel in Kunst, Sport und Musik - zu unterscheiden (Lehwald, 2014, S. 34). Fakt ist, dass der Begriff «Begabung» erst Ende 19. Jahrhundert in Wörterbüchern oder Enzyklopädien auftauchte, dieselben Werke aber bereits Mitte 18. Jahrhundert ausnahmslos den Begriff «Talent» führten (Wollersheim, 2014, S. 24). Aus Sicht der *Ressourcenorientierung* stellt «Talent» eine *mögliche Ressource* dar. «Talent» sei aber noch keine «Stärke», da es erst noch zu einer «Stärke» entwickelt werden müsse (Stednitz, 2008, S. 105f).

2.6.4 Potenzial und Potenzialentwicklung

Potenzial

Der Begriff stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „die Gesamtheit der vorhandenen Mittel und Möglichkeiten, vorhandene Leistungsfähigkeit, Wirkungsfähigkeit, besonders in der Technik, Ökonomie, Wissenschaft.“ (DWDS, "Potenzial", 2019)

Im Zusammenhang mit *Begabung und Talent* taucht auch immer wieder das Wort «Potenzial/Potential» auf. Mit diesem soll eine gute Ausgangslage zur *Entwicklung von Begabung und Talent* zum Ausdruck gebracht werden. Bis heute konnte man sich nicht auf eine einheitliche Schreibweise einigen. Der Begriff wird offenbar vorwiegend in der Literatur der Begabungspädagogik verwendet, denn in den Wörterbüchern der allgemeinen Pädagogik (Böhm & Seichter, 2018) oder der Heil- und Sonderpädagogik (Bundschuh, Heimlich, & Krawitz, 2007) befinden sich zu den Stichworten «Potenzial» oder «Potential» keine Einträge.

Brunsting-Müller definiert «Potenzial» als „...Entwicklungsregionen mit guten Möglichkeiten...“. Sie verwendet «Potenzial» teilweise als Synonym für «Stärke» und macht sich in ihren Erläuterungen vor allem für eine ressourcenorientierte Sichtweise auf das Kind stark (Brunsting-Müller, 2000, S. 11). Stedtnitz verwendet den Begriff im Sinne von *Intelligenz, welche es zu entdecken und zu fördern gilt*, um diese in Form von *Leistung und Erfolg* sichtbar zu machen (Stedtnitz, 2008, S. 39ff). Hiermit bewegt sie sich nahe bei *Lehwalds Leistungsmodell* (siehe Abb.3). Weigand setzt *das Potenzial zur Bildung* mit dem Begriff «Bilksamkeit» gleich: „Bilksamkeit bzw. Potenzial ist vorauszusetzen, damit Bildung und Erziehung stattfinden können (Weigand, 2014, S. 41). «Bilksamkeit» wiederum ist zumindest dem Wörterbuch der Pädagogik einen Eintrag wert. Es sieht in der «Bilksamkeit» einen genetischen Ursprung, indem es diese als *Wechselspiel zwischen Erbe und Umwelt gemessen auf der Zeitachse der Entwicklung* erklärt. Es schließt ab mit der Feststellung: „Die theoretisch-abstrakte, aber nie quantitativ feststellbare «Bilksamkeit» ist Grund für den prinzipiellen pädagogischen Optimismus des Erziehers“ (Böhm & Seichter, 2018, S. 74).

2.6.5 Kompetenz

Kompetenz

Kompetenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. (Weinert, 2001, S. 21)

«Kompetenz» bedeutet *Zuständigkeit* oder *Befugnis* und stammt aus dem Latein (DWDS, 2019). „Roth verwendete «Selbst-Kompetenz» als die durch Lernprozesse vermittelte Fähigkeit, eigenverantwortlich handeln zu können“ (Böhm & Seichter, 2018, S. 279). Ein anderer Zugang zu «Kompetenz» ist es, den Begriff als *der schon erlernte Prozentsatz der Information eines Lehrstoffs* zu verwenden (ebd.) oder für *die Fähigkeit Gelerntes zu nutzen, um situationale Anforderungen zu bewältigen* (Frey & Hartig, 2019, S. 849). Die beiden erweitern damit Roths Definition auf alles, was erlernbar ist.

Die Beziehung zwischen *Fähigkeiten*, *Fertigkeiten* und *Kompetenzen* anerkennen auch Böhm & Seichter (2018): „Als Ergebnis eines Lernprozesses bzw. als »learning outcome« zielt Kompetenz im Gegensatz zu dem viel weiteren Begriff der Bildung auf bestimmte äußere Zwecke und auf die ökonomische Verwertbarkeit ab“ (ebd., S.279). Betrachtet man «Kompetenz» auf diese Weise, so entspricht sie dem durch Erziehung und Bildung bereits entwickelten «Potenzial» im Sinne von Stedtnitz (2008). Der schweizerische Lehrplan 21 (2018) knüpft unter anderem an Weinert an und spricht von *Kompetenzen, deren Aneignung das Ziel ist* (PHZH, 2019).

«Kompetenzen» werden in einem inhaltlichen Kontext erworben. Die Autoren des Lehrplans 21 ordnen «Kompetenzen» in einzelne Bereiche, die weitgehend den Intelligenzbereichen von Howard Gardner (Gardner, 2005) entsprechen, z.B. in *musikalische Kompetenz*, *sprachliche Kompetenz*, *mathematische Kompetenz*. Zum Teil werden sie präziser differenziert, z.B. als «geografische Kompetenz» oder als «interkulturelle Kompetenz» (Lehrplan 21, 2018). Bereits entwickelte «Kompetenz» kann unter all diesen Aspekten als «Ressource» betrachtet werden. Es besteht aber keine synonyme Gleichwertigkeit: Jede vorhandene «Kompetenz» kann eine «Ressource» sein, aber nicht jede «Ressource» entspricht einer «Kompetenz».

Für eine ressourcenorientierte Betrachtungsweise interessant ist das Beispiel von *Kompetenzstufen im Bereich Lesen auf der Primarstufe*, welches Richter & Stanat (2019) vorschlagen (Abb.11). Die beiden Autor*innen betonen, dass es sich bei den *Kompetenzstufen* nicht um ein Entwicklungsmodell handelt. „Es kann also nicht angenommen werden, dass im Prozess der Kompetenzentwicklung die einzelnen Stufen nacheinander durchlaufen werden“ (Richter & Stanat, 2019, S. 704).

Kompetenzstufe	Allgemeine Beschreibung	Verkürzte Kompetenzstufenbeschreibung für den Bereich Lesen im Fach Deutsch der Primarstufe
(1) Unter Mindeststandard	Kompetenzen, die deutlich hinter den Erwartungen der Bildungsstandards zurückbleiben	Kann explizit angegebene Einzelinformationen identifizieren.
(2) Mindeststandard	Kompetenzen, die von allen Schüler/innen mindestens erreicht werden sollten	Kann benachbarte Informationen miteinander verknüpfen.
(3) Regelstandard	Kompetenzen, die in der Regel von den Schüler/innen erreicht werden sollten	Kann verstreute Informationen miteinander verknüpfen und den Text ansatzweise als Ganzen erfassen.
(4) Regelstandard plus	Kompetenzen, die etwas über den Regelstandards liegen	Kann für die Herstellung von Kohärenz auf der Ebene des Textes wesentliche Aspekte erfassen.
(5) Optimalstandard	Kompetenzen, die die Erwartungen der Regelstandards deutlich übertreffen	Kann auf zentrale Aspekte des Textes bezogene Aussagen selbstständig begründen.

Abbildung 11: Kompetenzstufen im Bereich Lesen. In: Richter & Stanat (2019), S. 704

Diese Herangehensweise an ein ressourcenorientiertes Arbeiten gründet auf Wygotskis Theorie der «Zone der nächsten Entwicklung» (Wygotski, 1987), welche darum im nächsten Kapitel genauer beschrieben wird.

2.6.6 Zone der nächsten Entwicklung

Mit dem Anstreben der «Zone der nächsten Entwicklung» - je nach Autor*in auch «Zone der proximalen Entwicklung» genannt - definiert Wygotski das Grundziel jeglicher Förderung (Wygotski, 1987, S. 209).

Zone der nächsten Entwicklung

Die Zone der proximalen Entwicklung beschreibt die Differenz zwischen einem aktuellen Entwicklungsstand eines Kindes, bestimmt durch die Fähigkeiten selbstständig Probleme zu lösen, und dem potentiellen Entwicklungsstand, der dadurch bestimmt ist, Probleme unter der Anleitung anderer zu lösen.

(Stangl, Proximale Entwicklung, 2019)

Was ein Kind bereits mit Hilfe anderer lösen kann, wird es nach einem passenden Lernprozess künftig selbstständig meistern (Wygotski, 1987, S. 83). „Die Zone der nächsten Entwicklung kann somit als ein Maß für das Lernpotenzial eines Individuums relativ zu seinem momentanen Entwicklungsstand verstanden werden“ (Rapp, 2019), Hier zeige sich das eigentliche Potenzial in einem Lernbereich. Nachfolgende wird die «Zone der nächsten Entwicklung» der Einfachheit halber mit *ZnE* abgekürzt.

Den Prozess der Begleitung vom Potenzial zum selbständigen Bewältigen bezeichnen wir als «Förderung». Darum ist das nächste Kapitel diesem Begriff gewidmet.

2.6.7 Förderung

Förderung

Im etymologischen Sinne meint Förderung zunächst einmal «helfend bewirken, dass sich jemand oder etwas entwickelt. «Fördern» wird als Gegensatzbegriff zum «hindern» aufgefasst.

(Bundschuh, Heimlich, & Krawitz, 2007, S. 76)

„Förderung ist kein ausschliesslich pädagogischer oder gar sonderpädagogischer Begriff. Er wird sowohl im Bergbau als auch im Verkehr und in der Finanzwelt benutzt. Er teilt somit das Schicksal zahlreicher Begriffe in

der Pädagogik und in der Sonderpädagogik (wie z. B. Behinderung)“ (Heimlich, Lutz, & Wilfert de Icaza, 2013, S. 8). Interessanterweise erhält der Begriff «Förderung» im Wörterbuch der Pädagogik (Böhm & Seichter, 2018) keinen eigenen Eintrag.

In neuerer Zeit steht die passive Verwendung des Begriffs im Vordergrund (jemand wird gefördert), während ursprünglich durchaus auch eine aktive Verwendung gemeint war (sich selbst fördern) (ebd.). Dieser passiven Deutung von «Förderung» stellen dieselben Autor*innen später in ihrem Buch die Forderung entgegen, dass «Förderung» der *Selbstbestimmung, Autonomie* und *Teilhabe* der Schüler*innen verpflichtet sei, indem sie unterstreichen: „Entsprechend ist es die Aufgabe von Lehrpersonen, die SchülerInnen in diesen Prozessen als aktive AkteurInnen anzuerkennen und ihre reflexive Auseinandersetzung mit den sozialen und materialen Lebensbedingungen zu unterstützen“ (ebd., S. 34). Sind Schüler*innen Akteur*innen und nicht einfach Teilnehmer*innen einer «Förderung», bekommt der Ressourcenbegriff eine andere Qualität: Dann sind es nicht nur die Lehrpersonen, welche auf die Suche nach «Ressourcen» gehen und solche mit in die «Förderung» einbeziehen sollen, es sind die Schüler*innen selbst, die ermächtigt werden, ihre eigenen «Ressourcen» zu erkennen um diese für das Erreichen der nächsten Lernschritte unterstützend einsetzen zu können. Die Sozialpädagogik kennt dafür den Begriff «Empowerment» (Herriger, 1997, S. 11), welcher aus dem Englischen stammt und mit *Erlangung von Selbstbestimmung* ins Deutsch übersetzt wird (DWDS, 2019). Das *Erlangen von Selbstbestimmung* ist Teil des deutschschweizerischen Lehrplan 21 innerhalb der *personalen Kompetenzen* (Lehrplan 21, «Überfachliche Kompetenzen», 2019). Im *Empowerment-Konzept* geht es auch darum, seine eigenen «Stärken» und «Ressourcen» wahrzunehmen und auf diese „...zurückgreifen zu können, um Lebensstärke und Kompetenz zur Selbstgestaltung der Lebenswelt zu gewinnen“ (Herriger, 1997, S. 14f).

Mehr zum Thema «Empowerment» ist im Kapitel 2.2.4. zu finden.

Zusammenfassung 6 : Definition wichtiger Begriffe

- Interessen beruhen auf innerem Antrieb, sind weckbar und erfassen alle Bereiche menschlichen Strebens.
- Stärke, Ressource und Kompetenz werden in der Fachliteratur oft nicht klar abgegrenzt.
- Talent stellt eine mögliche Ressource dar und kann zu einer Stärke entwickelt werden.
- Durch Erziehung und Bildung entwickeltes Potenzial wird zu Kompetenz.
- Gemäss Lehrplan 21 werden Kompetenzen immer in einem inhaltlichen Kontext erworben.
- Bereits entwickelte Kompetenz kann als Ressource betrachtet werden.
- Förderung ist der Prozess der Begleitung vom Potenzial zum selbständigen Bewältigen.
- Förderung ist der Selbstbestimmung, Autonomie und Teilhabe der Schüler*innen verpflichtet.
- Das Erlangen von Selbstbestimmung ist ein Teilziel des deutschschweizerischen Lehrplan 21.

Um diskutieren zu können, ob alle SuS und nicht bloss diejenigen mit besonderem Förderbedarf Anrecht auf Förderpläne und Fördergespräche hätten, muss zuerst dargestellt werden, welche Elemente zum Förderprozess gehören, welche Voraussetzungen dafür bestehen und welche Anforderungen gestellt werden sollen.

2.7 Förderung als Prozess

2.7.1 Fördermassnahmen

Als erstes wird ein Blick auf die Fördermassnahmen geworfen, denn diese fliessen „...direkt in die pädagogische Praxis ein und haben damit stärkere Konsequenzen für den beruflichen Alltag als beispielsweise das Formulieren von Förderzielen oder die Schaffung einer diagnostischen Basis“ (Popp et al. 2017, S.107). Die Autor*innen fordern eine *aktive Beteiligung* der Schüler*innen, bei

Planung und Inhalt dieser Massnahmen, weil es fraglich erscheine, ob Förderziele effizient erreicht werden könnten, ohne die Bereitschaft der Beteiligten daran zu arbeiten sicherzustellen.

Bei der Aufzählung möglicher Fördermassnahmen stellen die Autor*innen konkret die Frage nach der Ressourcenorientierung:

„Können Ressourcen und Kompetenzen des Schülers bei der Umsetzung der Massnahmen genutzt / gefördert werden und wenn ja: Wie?“ (ebd., S 113). Weiter weisen Popp et al. auch der

Beachtung von *Grundbedürfnissen* eine wichtige Rolle zu, denn die meisten kognitiven Lernprozesse und sozialen Verhaltensweisen seien erst möglich, wenn Lernbarrieren, wie die Nichterfüllung von Grundbedürfnissen beseitigt seien (ebd., S. 115.). Bei der Definition von Grundbedürfnissen halten sich die Autor*innen an die Bedürfnispyramide von Maslow (1903 – 1970), in Abbildung 12 dargestellt vom Deutschen Roten Kreuz (2020).

Abbildung 12: Bedürfnispyramide von Maslow (Deutsches Rotes Kreuz, 2020)

2.7.2 Förderprozessmodelle

In der aktuellen Literatur wird der Förderprozess meist als *Kreislauf* dargestellt. Niedermann et al. (2007) nennen den Vorgang *Förderdiagnostik als Prozess* (ebd., S. 22). Davon, dass Förderung mit Diagnostik beginnen könnte, spricht

Buholzer in einer frühen Phase und nannte diese Vorgehensweise zuerst *Förderdiagnostisches Praxismodell*, wechselte die Bezeichnung später auf *Diagnose-Förder-Prozess* (Abb.13). Er betont darin eine Wechselwirkung

zwischen Diagnostik und Förderung und schlägt in seinem Fördermodell einen *Zyklus in vier Schritten* vor (Buholzer, 2014, S. 85).

Abbildung 13: Der Diagnose-Förder-Prozess (Buholzer, 2014, S. 86)

Popp, Melzer und Methner (2017) ergänzen das Modell von Buholzer mit dem Einbezug der Umwelt in den Förderprozess und meinen: „Einigkeit besteht in der wissenschaftlichen Diskussion über Förderplanarbeit dahingehend, dass Förderprozesse immer auf einer diagnostischen Phase aufbauen“ (ebd., S. 19). Ihr Modell entspricht einem Zyklus mit katalysatorartigen Wechselwirkungsphasen (siehe Abb.14).

Abbildung 14: Förderplanung im Kontext (Popp et al., 2013, S. 20)

Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday (2015) schlagen einen Förderplanungszyklus vor, welcher für die integrative Sonderschulung (ISR) im Kanton Zürich verbindlich eingehalten und dokumentiert werden muss. Das Schulische Standortgespräch (SSG) bezieht Eltern mit ein und lässt alle an der Förderung Beteiligten an einen Tisch sitzen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2019). Das Modell (Abb. 15) besteht aus zwei in sich geschlossenen Zyklen, welche sich anlässlich des SSG in einer Wechselwirkung befinden.

Abbildung 2 Förderplanungszyklus (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011a, S.3)

Abbildung 15: Förderplanungszyklus (BiD Zürich 2011, S.3)

Abbildung 16: KEFF (Popp et al., 2013, S. 54)

Das von Zetterström vorgeschlagene Fördermodell mit individuellen Entwicklungsplänen wird nach seiner Herkunft schlicht *das Schwedische Modell* genannt (Popp et al., 2013, S. 41ff). Sein Fokus liegt nicht auf dem Zyklisch-Diagnostischen, sondern auf regelmässigen «Entwicklungsgesprächen»: Schüler*innen und Lehrpersonen übernehmen mit Hilfe von Zielvereinbarungen, Input-gesteuertem Lernen und Evaluation der Lernprozesse gemeinsame Verantwortung für die Planung und Dokumentation der Lernentwicklung. Inspiriert von Zetterström, schlagen Popp et al. ihre *kooperative Erstellung und Fortschreibung individueller Förderpläne (KEFF)* vor (Abb. 16). Ihr Modell basiert auf einem Zyklus mit einmaligem Einstieg (ebd).

Die von Zetterström und Popp et al. vorgeschlagenen Modelle der individuellen und personenorientierten Förderplanung stehen auch im Vordergrund des multidimensionalen Begabungs-Entwicklungs-Tools (mBET) von Stahl, Rogl & Schmid (2016). Förderung betrachten die österreichischen in der Begabungspädagogik tätigen Autoren, als ein gemeinsames Entdecken von *Stärken, Begabungen, Interessen und förderrelevanten Persönlichkeits- und Umwelaspekten*. Damit „...gelingt es, gemeinsam individuell passende Fördermaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen“ (ebd., S.4). Auch die Förderung mit mBET, zu sehen in Abbildung 17, wird als Kreislauf dargestellt.

Abbildung 17: mBet Förderprozess (Stahl et al., 2016, S. 18)

Im «Prozessmodell individueller Lernförderung» (Abb.18) geht Heimlich von einer Didaktik aus, die „...stets einen Moment der Anleitung von außen beinhaltet“. Dies im Gegensatz zur Autodidaktik, welche er in der

Abbildung 18: Didaktik der individuellen Lernförderung (Heimlich, 2016, S. 145)

Montessori-Pädagogik verortet (Heimlich, 2016, S. 143). Seine Definition des Förderprozesses ist deshalb interessant, weil sie aktuell ist, und trotz einem vermeintlichen Paradigmenwechsel hin zur Ressourcenorientierung in ihrer Initiierung tiefgründig defizitorientiert bleibt: „Wird das Lernen zum Problem, so ist in einem ersten Schritt stets die förderdiagnostische Abklärung dieses Problems sowie möglicher Bedingungsfaktoren und Ursachen angezeigt“ (ebd., S. 144). Sei das *Lernproblem* verstanden, würden daraus *Fördermassnahmen* abgeleitet. Nach erfolgter «Förderung» sei deren *Wirkung* zu überprüfen. „Damit wäre die grundlegende Handlungslogik der sonderpädagogischen Förderung beschrieben“, meint Heimlich (2016) weiter und endet damit, dass Förderung in neuerer Zeit eher als etwas Passives verstanden werde, „...während in früherer Zeit ein aktives Verständnis verbreitet war (sich selbst fördern)“ (ebd.).

Zusammenfassung 7: Förderung als Prozess

- In den meisten Modellen wird der Förderprozess als *Kreislauf* verstanden.
- Im Zürcher Modell findet einmal jährlich (selten zweimal) ein *Standortgespräch* statt.
- Im schwedischen Modell stehen *regelmässige Entwicklungsgespräche* im Zentrum.
- Mit dem mBET liegt ein Förderkonzept aus der Begabungspädagogik vor.

2.8 Komponenten des Förderprozesses

Ob von einem Zyklus ausgehend oder nicht, Förderung besteht aus mehreren Elementen, welche in einer gegenseitigen Wechselwirkung stehen. In den folgenden Kapiteln werden diese Komponenten beleuchtet.

2.8.1 Diagnostik

Der Begriff «Diagnose» stamme aus dem Griechischen und bedeute so viel wie *Unterscheidung, Entscheidung* (Bundschuh & Winkler, 2014, S. 36). Das Deutsche Wörterbuch der Akademie der Wissenschaften zeigt zudem den Zusammenhang zum griechischen Wort «*diagignōskein (διαγιγνώσκειν)*», welches mit *genau, durch und durch erkennen, unterscheiden, beurteilen* übersetzt wird. Schiefele, Streit & Sturm (2019) definieren Diagnostik aus erziehungswissenschaftlicher Sicht:

Diagnostik

Die Beschreibung und Analyse unterschiedlicher gegenstandsbezogener Lern- und Entwicklungsstände von SchülerInnen als Ausgangspunkt für die Konzeption von Lehr-Lern-Arrangements wird in erziehungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Diskursen als Diagnostik und / oder Diagnose bezeichnet.

(Schiefele, Streit, & Sturm, 2019, S. 11)

Frey & Hartig (2019, S. 849) sehen als Aufgabe der Diagnostik die Erfassung inter- und intraindividuelle Merkmalsunterschiede von Personen. Bundschuh, Heimlich, & Krawitz (2007) unterscheiden verschiedene Arten der Diagnostik:

Traditionelle Diagnostik

- Ist eine weitgehend statische Selektions-, Merkmals- und Eigenschaftsdiagnostik, welche eher Festschreibungen und defizitäre Beschreibungen im Zusammenhang mit sonder- und heilpädagogischen Problemstellungen liefert (anstelle von Förderungsimpulsen).

Sonderpädagogische Diagnostik

- Sie ist aus der psychologischen Diagnostik abgeleitet, deren Anfänge bei den Wissenschaftlern Binet und Simon zu finden sind. Seit Mitte der 1970er Jahre hat sich die diagnostische Vorgehensweise in den Bereichen Sonder- und Heilpädagogik allmählich von den Ansätzen dieser psychiatrisch-, medizinisch- und psychologischen Diagnostik entfernt und sich zu einer Förderdiagnostik entwickelt.

Lerndiagnostik

- Als Basis dient die Entwicklungspsychologie in ihrer Verbindung zur Lernpsychologie (z.B. Phasenlehre von Piaget und in Fortführung dann Leontjew, Galperin und Bruner). Die Kenntnis verschiedenartiger, aufeinander aufbauender Entwicklungs- und Lernprozesse lassen neue Lernschritte ableiten und finden, allgemein gesehen also «Zonen der nächsten Entwicklung».

Förderdiagnostik

- Orientiert sich an den Möglichkeiten, Problemen und Bedürfnissen des «in Not geratenen Kindes». Verhaltensbeobachtung und Verhaltensanalyse im Bereich Erziehung und Unterricht geben Impulse für pädagogisch didaktisches Handeln. Das einzelne Kind selbst bildet den eigentlichen Ausgangs-, Bezugs und Wertungspunkt. Damit ist Diagnostik nicht mehr Defizitdiagnostik sondern eine Diagnostik der Möglichkeiten und Kompetenzen des Kindes in einer «Notsituation».

Prozessdiagnostik

- Begleitet den Fortgang der Förderung. Sie versteht sich als flexible, variable, individuum- und damit bedürfnisorientierte Anwendung diagnostischer Verfahren oder Methoden über einen längeren Zeitraum. Ihr Ziel ist die stetige Analyse und Beseitigung von Bedingungen, die sich negativ und somit hinderlich auf die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung der Persönlichkeit eines Kindes oder Jugendlichen auswirken.

Kind-Umfeld-Diagnostik

- Sie beruht auf ökologischen und systemischen Ansätzen. Beim ökologischen Ansatz werden alle relevanten Umwelteinflüsse mit in den Blick genommen. Systemisch analysiert werden hemmende und förderliche Bedingungen in der Schule und im lernrelevanten Umfeld. Diese zeigen mögliche oder erforderliche Umfeldveränderungen auf.

Abbildung 19: Arten der Diagnostik (Bundschuh et al., 2007, S.48ff)

Bundschuh et al. (2007, S. 49) halten dezidiert fest: „Die Diagnostik der ‚negativen Abstände‘ vom Durchschnitt traditioneller Denkweise ist unter heilpädagogischem Aspekt gesehen nicht mehr akzeptabel und verantwortbar.“ Die Diagnostik ist der Förderplanung zeitlich vorgeordnet, ihr aber vom Stellenwert her untergeordnet. (Popp & Methner, 2015, S. 302).

Im pädagogischen Arbeitsfeld versteht Pitsch diagnostizieren als Tätigkeit, „...der wir permanent nachkommen, um handlungsfähig zu sein und Entscheidungen zu treffen“, und formuliert – in Anlehnung an Watzlawick (1921-2007) „...man kann nicht nicht diagnostizieren.“ (Pitsch, 2015, S. 43ff). Denn Lehrpersonen würden permanent diagnostizieren, bewusst, gewollt und auf einen bestimmten Zweck gerichtet. So stelle die pädagogische Diagnostik eine der wesentlichen Grundlagen des Unterrichts und der Erziehung dar, erklären Schäfer & Rittmeyer (2015, S. 20) und präzisieren, dass durch die inklusive Beschulung eine Diagnostik benötigt werde, die dem Anspruch einer inklusiven Schulentwicklung entsprechen könne. Diese nennen die beiden Autor*innen *inklusive Diagnostik*.

2.8.2 Förderplan

Ein förderdiagnostischer Prozess ohne systematische Weiterführung im Rahmen eines Förderplans ist nutzlos, ja, verschwendete Zeit (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, & Szaday, 2015, S. 121f).

Förderplan

In einem Förderplan werden Ausgangslage, Ziel und Förderprozess schriftlich festgehalten. Er ist Voraussetzung für die Qualität schulischer Förderung, zugleich dient er der Evaluation der Fördermassnahmen.

(Popp, Melzer, & Methner, 2017, S. 23)

Ein transparenter Förderplan, der für alle Beteiligten einsehbar ist, bietet eine gute Basis für die Kommunikation (Niedermann, Schweizer, & Steppacher, 2007, S. 64f). Ein Förderplan sollte unmittelbare Folgen und Auswirkungen haben: „Die grosse Herausforderung bei jeder individuellen Förderplanung besteht darin, nicht nur Absicht zu bleiben, sondern eine konkrete Wirkung zu erzeugen“ (Lienhardt-Tuggener et al., 2015, S.124). Ursprünglich war der Begriff «Förderplan» ausschliesslich die Bezeichnung für die Planung der Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Deutschland gibt es für Schüler*innen der allgemeinen Schule ausserdem den «Entwicklungsplan». Dieser beschreibt die individuelle Förderung für Schüler*innen mit pädagogischem, aber ohne sonderpädagogischem Förderbedarf. Im Zuge der *Inklusion* wird mehr und mehr für beide Pläne der Begriff «Förderplan» verwendet (Popp, Melzer, & Methner, 2017, S. 24). Form und Ausgestaltung eines Förderplans sind nicht standardisiert festgelegt. Erscheinungsbild und Entscheid über zentrale Elemente des Inhalts bestimmt meist die spezialisierte Förderlehrperson. „Es gibt aber Inhalte, die sich unbedingt im Förderplan wiederfinden sollten: Ausgangssituation / Entwicklungs- bzw. Ist-Stand, (sonder-)pädagogische Zielstellungen und abgeleitete Massnahmen sowie die Evaluation“ (ebd., S.31). Buholzer (2014) ergänzt diesen Komponenten mit der *Festlegung von dazugehörigen Verantwortlichkeiten* und verbindlichen Abmachungen, bis wann ein Förderziel erreicht werden soll». Und er weist darauf hin, dass die Ziele so formuliert werden müssen, dass sie von Lernenden verstanden werden und den Ansprüchen von SMART (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert) genügen. (Buholzer, 2014, S. 92).

Popp et al. (2017) beschreiben, dass in der einschlägigen Literatur die Qualitätskriterien für einen Förderplan stark variieren. Ihrer Ansicht nach gilt es folgende Kriterien zu beachten:

Abbildung 20: Qualitätskriterien für Förderpläne (Popp et al., 2017, S. 30)

Im Gegensatz zu den Autoren aus Deutschland, führen die Schweizer Autoren Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, & Szaday, bereits 2015 unter den Qualitätskriterien für einen Förderplan auf, dass «auf vorhandenen Kompetenzen aufgebaut werden soll» und auch «Stärken, Ressourcen und besondere Interessen» in einen Förderplan gehören (ebd., S. 123f):

Abbildung 21: Qualitätskriterien für Förderpläne (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Szaday, 2015, S. 123f)

Popp et al. empfehlen ein kontinuierliches Weiterschreiben am Förderplan, je häufiger dies geschehe, desto problemnaher sei der Plan. Ein wöchentliches Aktualisieren halten sie aber für zu belastend, zudem würden in so kurzer Zeit auch zu wenige Fortschritte erkennbar werden, über die man schreiben könnte (Popp et al., 2017, S. 34). Im Fazit, am Ende ihres Buches, sprechen die Autor*innen etwas widersprüchlich davon, dass ein Förderplan etwa zwei bis dreimal jährlich weitergeschrieben werden sollte. Buholzer ist da noch weniger konkret. Er erwähnt lediglich, dass es sich lohne würde, „...von Zeit zu Zeit den umfassenden Diagnose-Förder-Prozess auf den Prüfstand zu stellen“ (Buholzer, 2014, S. 98).

Popp et al. (2017) zeigen in ihrem Buch *Förderpläne entwickeln und umsetzen* Beispiele für aus ihrer Sicht gelungene Förderpläne. Als erstes weisen sie auf den Förderplan des Verbandes Sonderpädagogik Nordrhein-Westfalen von 2008 hin:

Förderplan					
Schule	Schuljahr	Name	Vorname	geb.	
Förderschwerpunkt		von		bis	
Klassenlehrer		Förderlehrer		Planungszeitraum	
Förderbereiche	Ausgangssituation/ Ist-Zustand	Förderziele	abgeleitete Fördermaßnahmen	Verlaufskontrolle	abgeleitete neue Fördermaßnahmen
Sprache/Kommunikation					
Wahrnehmung					
...					

In diesem Förderplan (Abb.22) sind keine Hinweise auf Ressourcen vorgesehen. In der Spalte des Ist-Zustandes ist zu vermuten, dass wohl eher vorhandene Schwächen aufgezählt werden. Diese Form von Förderplan kann in seiner Intention als *eher defizitorientiert* bezeichnet werden.

Abbildung 22: Vorschlag 1, Förderplan Nordrhein-Westfalen (2008). In: Popp et al (2017), S. 31

Der zweite Vorschlag im Buch *Förderpläne entwickeln und umsetzen* (2017) stammt von der Mitautorin Conny Melzer:

Individueller Förderplan für:		Erstellung am:		Fortschreibung am:	
Förderbereich/ -schwerpunkt	Förderziel(e)	Fördermaßnahmen		Besondere Bedingungen	Evaluation Zeit Ergebnis
		Was	Wer/Wann/ Wo		

Abbildung 23: Vorschlag 2, Förderplan Mutzeck/Melzer (2007). In: Popp et al. (2017), S. 32

In diesem Plan (Abb. 23) spielt die Ausgangslage keine Rolle. Er genügt aber dem SMART Prinzip, wie es Buholzer (2015) beschreibt. Die Spalte *Besondere Bedingungen* weist darauf hin, dass auch *Umweltfaktoren* mit einbezogen werden. In dieser

Spalte könnten auch *Ressourcen* genannt werden. Es zu vermuten, dass dies eher nicht gemacht wird, weil das Beschreiben von Ressourcen nicht explizit gefordert wird.

Buholzers Vorschlag für einen Förderplan (Abb. 24) enthält im Vergleich zu Popp et al. (2017) (siehe Abb.22) zwei Komponenten weniger, er lässt den Bereich *Ausgangszustand* weg und fasst die Massnahmen und die aus einer Art Evaluation abgeleiteten neuen Fördermassnahme in einer Spalte zusammen. Die Evaluation selber besteht im Bestätigen ob etwas erreicht wurde.

Bereich	Förderziele	Massnahmen: wer, was, wie, bis wann?	Evaluation
Mathematik	Anna kann bei Subtraktionen zwischen den Repräsentationsebenen (Handlung, Bild, Symbol und Sprache) fließend wechseln.	Um ein Verständnis für Subtraktionen zu erreichen, regt die IF-Lehrperson mit vielfältigen Lernangeboten an, Subtraktionen mit (Alltags-)Situationen zu verbinden und diese auf verschiedenen Repräsentationsebenen darzustellen. Eltern verbalisieren Subtraktionsaufgaben im Alltag.	erreicht 15.5.2013
	Anna kann Subtraktionen im Tausenderraum korrekt ausführen.	IF-Lehrperson erarbeitet mit Anna verschiedene strategische Werkzeuge (Ableitungen, Faktenabruf oder Zählen) zum Subtrahieren (bis Ostern). Anna entscheidet sich anschliessend in Absprache mit der IF-Lehrperson für zwei bis drei Strategien, die ihr besonders gut liegen.	erreicht 28.6.2013

Abbildung 24: Vorschlag 3, Förderplan Buholzer (2014), S. 75

Obwohl Buholzer beschreibt, dass

Ressourcen der Kinder besonders gewichtet werden sollen (Buholzer, 2014, S. 75), sind in seinem Vorschlag für einen Förderplan keine expliziten Hinweise auf Ressourcen vorgesehen und auch Umweltfaktoren müssen nicht zwingend beachtet werden. Durch das Weglassen der *Ausgangslage* fällt aber das Benennen von Schwächen fürs Erste weg.

Der folgende Förderplan (Abb.25) von Lienhard (2015) beinhaltet im Gegensatz zu den vorangehenden Vorschlägen auch die Bereiche *Ressourcen* und *Umweltfaktoren*. Offen bleibt aber die Frage, ob die Umsetzung, also die eigentliche Förderung, auch tatsächlich ressourcenorientiert sein wird:

Förderplan für _____ Klasse: _____ Zeitraum von _____ bis _____
ausgefüllt von _____ Funktion: _____ Schule: _____

Übergeordnete Ziele, vereinbart am Standortgespräch vom _____

Stärken Ressourcen Interessen _____

Rahmenbedingungen (z.B. Klasse, Räumlichkeiten, Therapien, Stundenplan ...) _____

Bereich	Konkretisierte Ziele	Unterstützende Bedingungen Lernumgebung, Methoden, Materialien ...	Beobachtungen / Einschätzung der Zielerreichung (Datum, Kürzel)
Bereich Aktivitäten / Partizipation			
Allgemeines Lernen			
Sprechvererb und Begriffsbildung			
Lesen und Schreiben			
Mathematisches Lernen			
Umgang mit Anforderungen			
Kommunikation			
Bewegung und Mobilität			
Für sich selbst sorgen			
Umgang mit Menschen			
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft			
Bereich Körperfunktionen			

Weitere wichtige Informationen _____

Abbildung 25: Vorschlag 4, Förderplan Lienhard (2019). Download von www.peterlienhard.ch

Einen grundlegend anderen Ansatz verfolgt die Heilpädagogische Schule Limmattal, Stiftung Solvita (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 23). Der Förderplan dieser Schule (Abb.26) zieht konsequent die Terminierung nach ICF der WHO (DIMDI, 2012) durch:

Stiftung Solvita, Heilpädagogische Schule Limmattal, Vogelastr.30, 8953 Dietikon

Förderplan für das Schuljahr 2009/10 für B.Z. geb. 30.2.2001
Klasse: 1. Klasse, Lueginsland, Musterlingen Lehrperson: xy Heilpädagogische Lehrperson: yx

Ausgangslage / Derzeitige Situation / aktuelle Therapien / Beobachtungen zu aktuellen Interessen und Bedürfnissen des Kindes:
Der Wechsel von der Einschulungsklasse in die 1. Klasse der Regelschule war erfolgreich. B.Z. ist sozial gut in der Klasse integriert und nimmt an allen Aktivitäten teil. Er ist interessiert an jeglichen gebotenen Lerneinheiten. B.Z. erledigt aufgetragene Aufgaben gewissenhaft. In der Freizeit treibt er gemeinsam mit den Eltern Sport (Velo fahren, Wandern). Die Eltern unterstützen B.Z. positiv und bieten ihm ein Umfeld mit Geborgenheit. Einmal wöchentlich besucht B.Z. die Logopädie bei yz. Auffallend sind Unsicherheiten beim Verstehen und Ausführen von neuen oder mehrteiligen Aufträgen und Schwierigkeiten beim sprachlichen Ausdruck. Es ist wichtig, B.Z. in seinem Selbstvertrauen zu stärken.

Erstellt am: 22.11.09
Aktualisiert am: 15.2.10

Domänen der Aktivitäten	Aktueller Entwicklungsstand Stärken / Ressourcen, Schwächen / Probleme	Nächste Förderziele / Lernziele 1. Semester 2009/10
d.1 Lernen und Wissensanwendung	Bewusste sinnliche Wahrnehmungen (d110-d129) B.Z. schaut und hört zu, was in seinem Umfeld geschieht. Elementares Lernen (d130-d159) Durch genaues Beobachten kann B.Z. viele Aufgaben, welche von der LP oder den MitschülerInnen vorgängig gezeigt werden, selber ausführen. Eingübte Aufgaben erfüllt B.Z. sehr genau und pflichtbewusst.	

Abbildung 26: Vorschlag 5, Förderplan Stiftung Solvita, HPS Limmattal. In: BID Zürich (2011), S. 23

Im Förderplan der HPS Limmattal, Stiftung Solvita (Abb.26) wird in der mittleren Spalte bereits Erreichtes als *Ressource* formuliert. Damit wird die Grundlage gelegt die «Zone der nächsten Entwicklung» zu definieren und entsprechende Förderziele zu terminieren. In einem übergeordneten Feld werden *Interessen, Ressourcen und Umweltfaktoren* zusammengefasst. Dieser Förderplan kommt aus, ohne eine Schwäche zu formulieren. Die Förderung an dieser Schule beginnt offenbar stets anknüpfend an eine Ressource.

Einen kurzen Abschnitt widmen Popp et al. (2017) der Förderplanung bei Hochbegabung. Sie fordern auch für hochbegabte Kinder und Jugendliche eine saubere Förderplanung, insbesondere beim Überspringen von Klassen, wo die sozio-emotionalen Auswirkung eines solchen Sprunges beachtet werden soll. „Eine Förderplanung für hochbegabte Schüler muss also nicht nur alle gängigen Fördermöglichkeiten, sondern insbesondere auch die Person-Umwelt-Passung beachten“ (Popp et al., 2017, S. 39).

2.8.3 Kooperation

Diverse Autor*innen unterstreichen, dass eine zielgerichtete Förderung nur dann gelingen kann, wenn alle Beteiligten die Förderplanung aufeinander abstimmen: „Förderpläne sollen in Kooperation, im Idealfall als kooperative Förderplanung erstellt und fortgeschrieben werden“ (Melzer, 2010, S. 214). Ähnlich beschreiben dies Buholzer (2014, S. 75) und Popp et al. (2017, S. 47). Während beim Erstellen von Förderplänen «Kooperation» unumstritten ist, wird der *Einbezug von Eltern und von Schüler*innen* in diesen Prozess kontrovers diskutiert (Popp et al., 2017, S. 83). Lienhard-Tuggener et al. (2015, S. 114) betrachten die Beteiligung von Schülern und Eltern anlässlich des schulischen Standortgespräches (SSG) als *Regelfall*. Popp et al. beschreiben auch eine Gegenposition. In dieser machen sie neben dem Argument, dass Lehrpersonen die Förderplanung als ihre ureigene, professionelle Tätigkeit betrachten, in welcher sie sich nicht vor *Unprofessionellen* rechtfertigen wollen, vor allem organisatorische, und zeitliche Probleme aus. Zudem meinen die Autor*innen, dass Lehrpersonen sich in ihren Aussagen gehemmt fühlen, wenn die SuS selbst anwesend seien (Popp et al., 2017, S. 88). Eine Lösung sehen die Autor*innen darin, den Lehrpersonen Methoden in die Hand zu geben, mit welchen sie die SuS und deren Eltern auf gemeinsame Gespräche vorbereiten können (ebd., S.97ff). Einen ähnlichen Weg schlagen Lienhard-Tuggener et.al (2015) für des SSG vor, in welchem - vorgängig zum Gespräch - alle Beteiligten Fragebogen ausfüllen müssen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2019).

2.8.4 lösungsorientierte Fördergespräche

Eine gute *Kommunikation* ist vertrauensbildend. *Vertrauen* wiederum ist die *Basis* für eine gute *Kooperation*. Kommunikation und Kooperation sind *Gelingensfaktoren* für einen guten Förderprozess. „Basiselemente eines vertrauensvollen Verhältnisses sind Offenheit, Sicherheit und ein angenehmes Nähe-Distanz-Verhältnis“ (Popp et al., 2017, S. 153). Für die Gesprächsführung im schulischen Alltag schlagen die Autor*innen die *personenorientierte, nicht direktive Beratung* nach Carl Rogers (1902 -1987) vor. Sie differenzieren dabei drei Gesprächssituation: *Im Vorfeld, während der Förderplangespräche* und *während der Förderung* (ebd., S. 156). Stahl, Rogl & Schmid (2016, S. 21) arbeiten in diesem Bereich mit ziel- und lösungsorientierten Fördergesprächen nach

de Shazer & Dolan (2016), respektive mit den Methoden von Berg und Steiner, vorgeschlagen in deren *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kinder* (Berg & Steiner, 2016).

Für Stahl et al. sollte jede Gesprächsführung *grundlegend ressourcenorientiert* sein: „Die Aufgabe als Gesprächsleiter/in ist es, die Schülerin/den Schüler bei der Entdeckung der eigenen Ressourcen zu unterstützen, damit sie/er diese nützen kann“ Stahl et al. (2016, S. 21). Wird etwas angesprochen, was aktuell nicht funktioniert, so wird darüber gesprochen in welchen Situationen etwas Ähnliches bewältigt werden konnte und weshalb genau. Basierend auf diesem Muster soll Neues durchdrungen, verstanden und vernetzt werden. „Die Entdeckung der eigenen Ressourcen und auch die Fähigkeit diese gezielt einzusetzen ist eine wichtige Herangehensweise der Lösungsfokussierung“ (ebd.)

Sinnbild für eine auch in seiner Denkweise zutiefst ressourcenorientierte Herangehensweise an den Förderprozess ist vielleicht der folgender Untertitel: „Wenn etwas funktioniert, mach mehr davon. Wenn etwas nicht funktioniert, tue etwas anderes“. Er stammt aus dem Manual des *multidimensionalen Begabungs-Entwicklungs-Tool (mBET)* des österreichischen Zentrums für Begabtenförderung und Begabungsforschung (Stahl, Rogl, & Schmid, 2016, S. 21). Popp et al. erachten es im Fazit ihres Buches *Förderpläne entwickeln und umsetzen* für wünschenswert, wenn die Elemente des Förderprozesses noch mehr *im Kontext der Schulentwicklung* und hinsichtlich *Inklusion* betrachtet werden würden. Dazu wäre die Durchführung von Fortbildungen unter anderem zur *Gesprächsführung* wichtig, meinen sie, denn „...die bereits bestehenden Methoden sollten weiterentwickelt werden und Förderplanung sollte somit den Weg in die allgemeine Schule finden“ (Popp, Melzer, & Methner, 2017, S. 174).

2.8.5 Theorie und Praxis

In der Regel stünde aktuell beim Erstellen von Förderplänen die Legitimations- oder Dokumentationsfunktion im Zentrum und nicht die Förderung bzw. die Zielvereinbarung und -fokussierung an sich.

Förderpläne würden für die Unterrichtsplanung nicht genutzt. Dies ist das ernüchternde Ergebnis einer aktuellen empirischen Untersuchung zum Einsatz von Förderplänen (Moser Opitz, Pool Maag, & Labhart, 2019, S. 210). „Auf der Sekundarstufe scheinen Förderpläne nicht verwendet zu werden“, fanden die drei Autor*innen zudem heraus. Zwar würden Förderpläne im Rahmen inklusiver Förderung häufiger erstellt als im separativen Setting, allerdings eher im Sinne einer *bürokratischen Notwendigkeit* und nicht als *Grundlage für eine zielgerichtete Förderung*.

Die Untersuchung zeigt zudem, dass als Förderziele oft die im Stoffplan formulierten Grundanforderungen gewählt werden, eine individuelle Zielsetzung also nicht stattfindet (ebd., S. 220). Zudem sieht es danach aus, dass eher in einer Aufgabenteilung zwischen Klassenlehrperson und Förderlehrperson gearbeitet wird: Die Klassenlehrpersonen hätten dabei meist keine Kenntnis über die Inhalte der Förderpläne. Die Autoren führen dies auch darauf zurück, dass eine solche Trennung der Aufgaben in der sonder- und inklusionspädagogischen Literatur explizit empfohlen wird (ebd. S. 221). Im Ausblick ihrer Untersuchung halten die Autoren fest: „Die Frage, ob und wie Förderplanung und Unterrichtsplanung miteinander verbunden werden können, ist somit ein wichtiges Thema für die zukünftige Entwicklungs- und Forschungsarbeit, dem bislang noch kaum Aufmerksamkeit geschenkt worden ist.“

Zusammenfassung 8: Komponenten des Förderprozesses

- Eine diagnostische Phase bildet die *Basis* für einen Förderprozess.
- Weitere Komponenten sind Förderplanung, Förderung, Evaluation und Kooperation.
- Förderdiagnostik orientiert sich an den Möglichkeiten, Problemen und Bedürfnissen des *in Not geratenen* Kindes.
- Prozessdiagnostik ist flexibel, variabel und auf die Bedürfnisse des Individuums ausgerichtet.
- Kind-Umfeld-Diagnostik ermöglicht Hinweise auf erforderliche Veränderungen der Umwelt.
- Form und Inhalt eines Förderplans sind nicht standardisiert festgelegt.
- Ein Förderplan sollte den SMART-Kriterien gerecht werden.
- Die grosse Herausforderung von Förderpläne ist, dass sie nicht nur Absicht bleiben.
- Je häufiger ein Förderplan weitergeschrieben wird, desto näher an der ZnE ist die Förderung.
- *Einbezug* der Schüler*innen und Eltern in die Förderplanung nimmt eine Schlüsselrolle ein.
- *Lösungsorientierte Fördergespräche* tragen massgeblich zu einer ressourcenorientierten Förderung bei.
- Die Verbindung zwischen Förderplanung und Unterrichtsplanung ist noch zu wenig sichergestellt.

2.9 Beantwortung der forschungsleitenden Fragen zum Theorieteil

A	Fragen Theorieteil
A1	Wie wird «Ressource» definiert?
	«Ressourcen» dienen einem Menschen zur Bewältigung von Lebenssituationen, solche zu beeinflussen oder unangenehme Einflüsse zu reduzieren. Entspringen Ressourcen aus sich selbst, werden sie <i>persönliche Ressourcen</i> genannt. Ressourcen sind auch in der Umgebung zu finden, dann bezeichnet man sie als <i>Umweltressourcen</i> . Zu Herkunft und Wirkung von Ressourcen wird viel geforscht, zum Beispiel in der <i>Resilienzforschung</i> oder in der <i>Salutogenese</i> . In enger Wechselwirkung zu «Ressourcen» stehen andere, durch Begriffe eingrenzbar Themen wie zum Beispiel «Kohärenzgefühl», «Kompetenzen», «Selbstwirksamkeit» oder «Beziehung».
A2	Welche Definitionen lassen sich für «Ressourcenorientierung» finden?
	Als «Ressourcenorientierung» bezeichnet man die Vorgehensweise <i>Fähigkeiten und Stärken ausfindig zu machen und zur Unterstützung der Entwicklung zu nutzen</i> . «Ressourcenorientierung» ist eine Grundhaltung im Gegensatz zur «defizitorientierten Sichtweise». Durch defizitären Blick verschüttete Ressourcen werden mit dem Konzept des <i>Empowerments</i> freigelegt.
A3	Mit welchen konkreten Beispielen werden «Ressourcen von SuS» illustriert?
	Ganz konkrete Beispiele wurden in der bearbeiteten Literatur nicht aufgezeigt. In seiner <i>Salutogenese</i> (Antonovsky, 1997) nannte der Autor sehr beeindruckende, allgemeine Beispiele. Auch der <i>Ressourcenbaum</i> von Kiso et al. (2014), kann als Aufzählen allgemeiner Beispiele betrachtet werden.
A4	Wie wird in den beiden Domänen der Förderprozess dargestellt?
	In der Heilpädagogik wird innerhalb des <i>zirkulären Förderprozesses</i> ein <i>Förderplan</i> geschrieben. Ein solcher ist in der Begabungspädagogik noch kaum verbreitet. Einzig der mBET (Stahl, Rogl, & Schmid, 2016) beschreibt - noch recht zögerlich - eine mögliche Form der Förderplanung. Generell unterliegt der ganze Förderprozess in beiden Domänen keinen landesweit standardisierten Regeln.
C	Unterfrage für beide Teile
C1	Mit welchen Methoden und Instrumenten soll nach Ressourcen der SuS gesucht werden?
	Instrumente zum Suchen nach Ressourcen werden eher in der Begabungspädagogik vorgeschlagen. Mit dem Ressourcenbaum (siehe Anhang 1, S.8) oder dem mBET Manual (Stahl, et al., 2016, S. 87ff) liegen Beobachtungsbogen vor. Es wird vor allem aber vorgeschlagen, Ressourcen innerhalb einer Prozessdiagnostik oder einer inklusiven Diagnostik zu entdecken und sogleich in der Förderung einzuflechten.
C2	Wie können «Ressourcen von SuS» in die Förderung eingewoben werden?
	Dies ist erreichbar im individualisierten Setting: Mit <i>Empowerment</i> oder durch <i>Veränderung der Umwelt</i> werden Ressourcen als Katalysatoren genutzt um Basisintelligenz in sichtbare Leistung zu transformieren.
C3	Wie wird auf das systemisch-lösungsorientierte Fördergespräch als Fördermöglichkeit hingewiesen?
	In beiden Domänen wird immer wieder die positive Wirkung solcher Gespräche aufgezeigt. Es wird aber auch betont, dass die Verwirklichung im Unterricht eine Fortbildung der Lehrpersonen erfordert.

Tabelle 2: Beantwortung der forschungsleitenden Fragen zum Theorieteil

2.10 Diskussion des theoretischen Bezugsrahmens

Der Ressourcenbegriff kann von verschiedenen Seiten her betrachtet werden. Immer aber gilt, dass *persönliche Ressourcen und Umweltressourcen in einer Wechselwirkung zu sichtbarer Leistung* stehen. Deutlich sichtbar wird das in «Lehwalds Leistungsmodell» (siehe Abb. 3). Dieses ist auf eine eindrückliche Art und Weise einfach und sollte jeder Lehrperson, aber auch domänenfernen Personen, wie Behörden und Politikern verständlich sein. Es ist daher nicht nachvollziehbar, weshalb die Diskussion bezüglich alters- und klassenbezugsnormierter Notengebung weiterhin und insbesondere im Kontext der Inklusion nicht breiter geführt wird.

«Lehwalds Leistungsmodell» zeigt auf, weshalb der Umweltfaktor *Notengebung mit dem Klassendurchschnitt als Bezugsnorm* defizitorientiert und demotivierend ist: Kinder, welche über eine gute Basisintelligenz verfügen, in ihrer Entwicklung aber ein wenig hinterherhinken, sind durch solche Noten *permanentem Stress* ausgesetzt, von Kindern mit einer tiefen Basisintelligenz oder einer Beeinträchtigung schon gar nicht zu sprechen. Selbst für talentierte Kinder, welchen bewusst ist, dass sie - wenn sie sich denn Mühe geben müssten - weit stärkere Leistungen abliefern könnten, ist eine klassenbezugsnormierte Notengebung demotivierend. Sie können nicht nachvollziehen, dass eine ihrer Ansicht nach durchschnittliche Leistung so gut bewertet wird. *Stress und Minimalismus sind Hemmfaktoren für sichtbare Leistung.*

Ein zu grosser Teil der Kinder wird unter diesen Bedingungen, die spätestens ab der 4. Klasse weitgehend üblichen sind, sein Potenzial aller Voraussicht nach nicht in die bestmögliche Leistung transformieren, demotiviert durch Unter- oder Überforderung. Zeugnisse in heutiger Form können darum als *weit weg von jeglicher Ressourcenorientierung* bezeichnet werden. Sie behindern «Förderung» stark! Es stellt sich die Frage, wer Interesse hat an dieser Behinderung festzuhalten und weshalb der Kampf dagegen - ausgehend von den Fachpersonen der pädagogischen Wissenschaften - nicht vehementer geführt wird.

Antonovsky schlägt zeitlich schon früh ein Konzept vor, mit dem er aufzeigt, welche Kraft persönliche Ressourcen in sich bergen. Erstaunlich ist, wie lange es gedauert hat, bis seine Idee in der Pädagogik ganz allgemein, insbesondere aber in der Heilpädagogik Durchsetzungskraft fand.

Ob eine Taxonomie, wie sie Schubert & Knecht vorschlagen, der ressourcenorientierten Pädagogik Schubkraft zu verleihen vermag, wird sich erst in vielen Jahren zeigen, wenn man die vorgängig geschilderten, langsam mahlenden Mühlen der Erziehungswissenschaften betrachtet. Für die Praxis durchaus einen Mehrwert bietet der darauf aufbauende *Ressourcenbaum* (siehe Anhang 1, S.83) von Kiso et al. (2014, S. 11), welcher auch gut für die *pädagogische Diagnostik* verwendbar ist. Die Auseinandersetzung mit personalen und Umweltressourcen zeigt auf, wie wichtig das Betrachten von Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Faktoren für das gute Gelingen von Unterricht und Förderung ist.

Dass es mit *Empowerment* möglich ist, Ressourcen zu erkennen und zu aktivieren ist erfreulich. Ressourcenorientierung sollte darum zum *Kern der Lehrer*innenbildung* gehören. Lehrpersonen haben schliesslich den Auftrag ganzheitlich auf das Leben vorzubereiten. Könnte darum dem für die moderne Lehrer*innenbildung vorgeschlagenen 4K-Modell (Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken) noch ein «R» für »Ressourcenorientierung« und vielleicht ein weiteres für »Resilienz« angefügt werden? Das ergäbe dann *vierK2R*. «K2r» - ein altbekannter *Fleckenreiniger*- wäre doch ein schönes *Symbol für einen Paradigmenwechsel*.

Mit der Inklusionsdebatte stellt sich die Frage, ob nicht jegliche Pädagogik auch heilpädagogisch und begabungsfördernd sein könnte oder müsste. Wäre da eine Neuausrichtung sinnvoll? Könnte vielleicht ganz auf die Begriffe Heil-, Sonder-, Begabungs- oder Begabtenpädagogik verzichtet werden? *Inklusionspädagogik* beispielsweise wäre ein positiv konnotierter Begriff, ohne dass er einer Kategorisierung unterworfen ist. Die Einigung auf einen im deutschen Sprachraum neu verwendeten Begriff könnte zukunftsweisend sein und symbolischen Charakter haben, nicht nur für die Spezialisierungen innerhalb der Pädagogik, sondern auch für die allgemeine Pädagogik und für die Schule und deren Entwicklung ganz generell.

Eine gemeinsame neue Ausrichtung könnte die *Kommunikation* zwischen den einzelnen pädagogischen Domänen fördern. Wahrscheinlich könnten alle voneinander profitieren. Durch vermehrten Austausch könnten *Ressourcen* freigesetzt werden. Zum Beispiel bezüglich didaktischer Konzepte für Begabungsförderung, von denen noch wenig vorhanden seien, wie Müller-Oppliger (2014) beklagt. Solche könnte es in einer der anderen Domänen vielleicht bereits geben, müsste aber noch auf die Bedürfnisse der Begabungsförderung angepasst und im neuen Kontext evaluiert werden. Ähnliches scheint durchaus bereits zu geschehen: Reichs methodischen Vorschläge für eine *Inklusive Didaktik* (2014) haben eine frappante Ähnlichkeit zu *Renzullis Drehtürmodell* aus dem Jahre 1977, ohne jedoch genannt zu werden. Wäre es nicht ehrlicher die Karten direkt und offen auf den Tisch zu legen? Zu Gunsten einer rascheren Entwicklung hin zur *inkluisiven Didaktik* wäre ein domänenübergreifender Austausch allemal wünschenswert.

Auch wenn die Forderung nach ressourcenorientiertem Arbeiten in aller Munde ist - zumindest in den untersuchten Werken - sind kaum einfache und praktikable Antworten auf die Frage zu finden, wie man Ressourcen suchen, finden und einsetzen könnte. Mit dem *Wörterbuch der Pädagogik* (Böhm et al. 2018) oder dem *Wörterbuch der Heilpädagogik* (Bundschuh et al. 2007) stehen Standardwerke für die Definition solcher Begriffe zur Verfügung. Solange man sich aber nicht einmal über die Schreibweise von Potenzial/Potential einigen kann, bleibt in Frage zu stellen, ob Sinn und Auslegung von Begriffen zwischen den Domänen abgesprochen und definiert sind: *Meint man immer das Gleiche, wenn man von demselben spricht?*

Nicht immer werden Begriffe wie *Stärke, Ressource, Interesse, Potenzial und Kompetenz* klar abgegrenzt verwendet. In manchen Texten kommt es einem fast so vor, als werfe man ein paar dieser Begrifflichkeiten in einen Topf rühre einmal um und raus kommt dann der Begriff *ressourcenorientiert*. Das ist erstaunlich, kennt man doch in die defizitorientierte Richtung eine fast unzählbar grosse Anzahl von exakt definierten Begrifflichkeiten: Rechenschwäche, Lernschwäche, Schreibschwäche, Leseschwäche, Sehschwäche, Blasenschwäche... Oft unterscheidet man sogar akribisch (und zurecht) zwischen Störung, Schwäche und Schwierigkeiten, (z.B. Rechenschwäche, Rechenstörung...)

Interessant zu sehen ist, dass der Begriff «Potenzial» in der Begabungsforschung breit gefasst und oft verwendet wird, in der Heilpädagogik aber kaum verbreitet ist, am ehesten noch auf den genetischen Aspekt reduzierten Begriff der «Bildsamkeit». Somit stellt sich die Frage, welche Begriffe denn die Heilpädagogik für diese *Entwicklungsregionen mit guten Möglichkeiten* verwendet. Setzt die Heilpädagogik die Begriffe Potenzial und Ressource und eventuell auch Stärke synonym ein, während die Begabungspädagogik diese Begriffe unterscheidet? Macht diese Unterscheidung möglicherweise einen Unterschied bei Deutung und Qualität von Ressourcenorientierung aus?

In Bezug auf den Förderprozess steht die Vermutung im Raum, dass «Förderung» im schulischen Kontext noch oft verstanden wird als, *eine Hilfeleistung geben/erhalten*, abseits vom Mainstreamtempo des allgemeinen Unterrichts, und somit *abseits vom regulären Lernen*. «Förderung» wäre somit aus dem Blickwinkel der SuS etwas Passives, *etwas, was man mit sich geschehen lässt*, etwas, worauf man (im besten Fall) wartet. Im Kontext des *Empowerment* allerdings, besteht Förderung darin, Schüler*innen zu begleiten ihr eigenes Potenzial zu erkennen und ressourcenorientiert einzusetzen, mit dem Ziel ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Es ist wohl so, dass diese Art der Förderung besser *personenorientiert, individuell* gelingen kann.

Unbestritten, der Prozess der Förderung muss irgendwie festgehalten werden. Eine Möglichkeit die individuellen Prozesse innerhalb eines Kompetenzbereiches darzustellen, besteht durch das Erstellen eines *individuellen Förderplanes*. Im Sinne von Inklusion als *Gleichberechtigung* müsste im inklusiven Kontext ein solcher Plan in knapper, aber aussagekräftiger Form wohl *für alle Schüler*innen* erstellt werden.

Das SSG (Schulisches Standortgespräch) hat sich in den Schulen des Kanton Zürich zwar etabliert, leistet aber in der gegenwärtigen Form *keinen Beitrag zu Inklusion*, vorsichtig gesagt eher einen zu Exklusion. Sind es doch nicht alle SuS, welche auf diese Weise beurteilt werden, sondern nur die *Behinderten*. Keine Noten zu erhalten wie alle anderen, dafür zu einem Gespräch mit vielen erwachsenen Spezialist*innen erscheinen zu müssen: Auf Kinder könnte das eher stigmatisierend wirken. Das SSG: Ein Beispiel für *eine an sich gute Idee*, ressourcenorientiert gedacht aber *defizitorientiert umgesetzt*.

Das SSG Modell insgesamt ist in der praktischen Umsetzung aufwändig, ausserdem starr und unflexibel, denn es muss bloss *mindestens einmal jährlich* durchgeführt werden. Dadurch hat es eher den Charakter einer *Rechtfertigung erneut finanzielle Mittel für eine weitere Förderung zugesprochen zu bekommen*. Einfluss und Auswirkungen des SSG auf den Förderalltag dagegen sind beschränkt. Eine mehrmalige Durchführung pro Jahr wäre zwar möglich, ist aber aufgrund des grossen Vorbereitungsaufwandes, mit dem vorgängigen Ausfüllen mehrerer Formulare durch alle Beteiligten, und der erforderlichen Präsenzzeit von allen Beteiligten eher illusorisch. So scheissen wohl alle Bemühungen, das Suchen und Aufschreiben von Ressourcen während dem SSG-Prozess, am Ziel einer *ressourcenorientierten Förderung* vorbei.

Müsste eine tiefgründig ressourcenorientierte Herangehensweise an Förderung nicht eher bedeuten, *alles, was schon da ist* als *Ressource* zu betrachten, damit zu arbeiten, das Fehlende aber bloss sanft anzuregen, einzufügen, ohne den Fokus darauf zu richten? All dies in der Annahme, dass sich - systemisch betrachtet - beim Vorwärtsbewegen der Ressource auch das Fehlende vorwärts bewegen - verkleinern - müsste? Im Kern würde dies bedeuten: Man betrachtet, was bereits an Kompetenzen, Fähigkeiten und Wissen da ist und arbeitet zusammen mit dem Kind in dessen *Zone der nächsten Entwicklung*. Diese Art von Förderung nennt Bundschuh *Prozessförderung*. Sie geschieht in der täglichen Arbeit, stetig und immer. Aber: Von ihrer Form her passt sie nicht in ein Formular, welches einmal jährlich an einem Gespräch besprochen wird.

Auch unter Fachleuten scheint unbestritten, dass die aktuellen Vorschläge für einen Förderplan noch weiter entwickelt werden müssen. Von Praktiker*innen werden sie als *zu papierlastig und bürokratisch* angesehen. Theoretiker*innen fällt auf, dass zwischen der Unterrichtsplanung der Lehrpersonen und dem Förderplan der Heilpädagog*innen oftmals *kein Bezug* vorhanden ist. Und: Abgesehen von der Kommunikation fehlt den meisten dargestellten Beispielen von Förderplänen auch eine verpflichtend ressourcenorientierte Ausrichtung.

3 Forschungsteil

3.1 Hypothesen

Die vertiefte Auseinandersetzung mit dem aktuellen Forschungsstand im Theorieteil führt zu weiterführenden Fragen, welche sich zu Hypothesen verdichten lassen. Die einzelnen Hypothesen sind in übergeordneten Themenblöcke geordnet. Basierend auf diesen wird im Forschungsteil neben den forschungsleitenden Fragen nach relevanten Artikeln mit Ergebnissen aus Studien gesucht.

1 Hypothesen zu «Ressource» und «Ressourcenorientierung»

- a) Der Begriff Potenzial wird in der Begabungspädagogik oft, in der Heilpädagogik wenig verwendet.
- b) Die Heilpädagogik verwendet die Begriffe Potenzial und Ressource und eventuell auch Stärke synonym, während die Begabungspädagogik diese Begriffe unterscheidet.
- c) Die Begabungspädagogik hat eine ressourcenorientierte Tradition.
- d) Unterschiedlicher Einsatz und Verwendung der Begriffe Potenzial, Ressource und Stärke führen zu einer unterschiedlichen Deutung und Qualität von Ressourcenorientierung.
- e) Zwischen den beiden Domänen findet kaum oder zu wenig Kommunikation und Austausch statt.

Tabelle 3: Hypothesen zu «Ressource» und «Ressourcenorientierung»

2 Hypothesen zu «Diagnostik»

- a) Es gibt nur wenige Instrumente zum Suchen und Finden von Ressourcen.
- b) In der Begabungsförderung findet keine pädagogische Diagnose statt.
- c) In der Diagnostik wird der «Zone der nächsten Entwicklung» wenig Beachtung geschenkt.

Tabelle 4: Hypothesen zu «Diagnostik»

3 Hypothesen zu «Förderplan»

- a) In der Begabungsförderung werden keine strukturierten Förderpläne verwendet.
- b) Die ZnE wird nicht beschrieben, stattdessen Ziele, die sich an stofflichen Inhalten ausrichten.
- c) Die aktuellen Vorschläge von schriftlichen Förderplänen sind zu aufwändig und zu wenig effizient.

Tabelle 5: Hypothesen zu «Förderplan»

4 Hypothesen zu «Förderung» und «Fortschreibung des Förderplanes»

- a) Die Fortschreibung des Förderplanes ein bis zwei Mal pro Jahr ist zu wenig und darum nutzlos.
- b) Der Einbezug von Umweltfaktoren in die Förderung ist noch zu klein.
- c) In beiden Domänen finden selten Fördergespräche statt.

Tabelle 6: Hypothesen zu «Förderung» und «Fortschreibung des Förderplanes»

5 Hypothesen zu «Evaluation»

- a) Der Förderplan dient nur der Kontrolle der Behörde, dass überhaupt gefördert wird.
- b) Evaluiert wird das Erreichen von Zielen und nicht der Prozess innerhalb der ZnE.

Tabelle 7: Hypothesen zu «Evaluation»

4 Methodik

In den folgenden Unterkapiteln wird auf die Forschungsmethode eingegangen. Vorgestellt werden die Auswahl der Studien, das Ablaufmodell der gewählten Analysemethode und die Vorgehensweise bei der Codierung.

4.1 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Um die in Kapitel 3.2.1 formulierten Hypothesen zu erhärten oder zu widerlegen, werden aktuelle Studien und Artikel gesucht.

„Qualitative Forschung ... zielt darauf ab, ... möglichst vielfältige Perspektiven auf einen Sachverhalt kennenzulernen“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 292). Explorative Untersuchungen haben erkundenden, recht offenen Charakter und eröffnen viel Raum zur kreativen Gestaltung (Stein & Müller, 2016, S.

143f). Das Ziel all dieser offenen Methoden ist die Gewinnung neuer Ideen oder Hypothesen.

Die Qualität der vorgenommenen Untersuchungen erweist sich an den auf dieser Basis generierten Ideen und Hypothesen (ebd.).

Methodisch wird die Forschung mit der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018) angegangen, deren Ablaufmodell in

Abbildung 24 dargestellt ist. Diese ermöglicht sowohl eine deduktive wie auch eine induktive Kategorienbildung, was ganz im

Sinne der explorativen Untersuchungsform ist.

Sinne der explorativen Untersuchungsform ist.

Sinne der explorativen Untersuchungsform ist.

Abbildung 27: Ablaufmodell inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse, Kuckartz (2018), S. 100

4.2 Kriterien für die Auswahl von Studien

Die Suche nach potenziellen Studien für die Analysearbeit wird auf den Internetseiten in der untenstehenden Tabelle 8 durchgeführt. Die Liste entstand ausgehend von der Recherche in der Fachdatenbank EBSCO sowie dem Literaturverzeichnis der empirischen Untersuchung Förderpläne: *Instrument zur Förderung oder „bürokratisches Mittel“?* (Moser Opitz, Pool Maag, & Labhart, 2019).

Name der Seite	Adresse
BASE – Bielefeld Academic Search Engine	https://www.base-search.net/
begabt & exzellent (vormals news&science). Zeitschrift für Begabtenförderung und Begabungsforschung	https://www.oezbf.at/begabtexzellent/
bidoc – behinderung -inklusion-dokumentation	http://bidok.uibk.ac.at/?subject=1;subject_id=2
Deutscher Bildungsserver, Bereich Förderpädagogik	https://www.bildungsserver.de/Gesamtueberblick-zum-deutschen-Bildungssystem-506-de.html

EBSCOhost (ERIC, APA PsycInfo, PSYINDEX Literature with PSYINDEX Tests, Education Research Complete, Education Source)	http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.hfh.ch/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=cb83fb0c-7cf2-4b60-82e7-9da1f04988f7%40pdc-v-sessmgr01
EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek	http://rzblx1.uni-regensburg.de.ezproxy.hfh.ch/ezeit/
Fachportal Pädagogik - Erziehungswissenschaft, Bildungsforschung, Fachdidaktik	https://www.fachportal-paedagogik.de/
Google Scholar	https://scholar.google.de/schhp?hl=de
Karg Hefte	https://www.karg-stiftung.de/medien/
Kultusminister Konferenz der BRD	https://www.kmk.org/
Margrit Stamm	http://margritstamm.ch/
NEBIS	https://recherche.nebis.ch/primoxplore/search?vid=NE-BIS&sortBy=rank&lang=de_DE
Netzwerk Begabungsförderung	http://www.begabungsfoerderung.ch/seiten/adressen/institutionen/institutionen.html#forschung
ÖZBF (Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung)	https://www.oezbf.at/
Psyjournals (E-Journal-Paket Hogrefe)	https://econtent-hogrefe-com.ezproxy.hfh.ch/psychology
pedocs - Open Access Erziehungswissenschaften - Fachportal Pädagogik	https://www.pedocs.de/
Qfi - Qualifizierung für Inklusion - Online-Zeitschrift zur Forschung über Aus-, Fort- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte	https://www.qfi-oz.de/index.php/inklusion/index
Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften (SZBW)	https://bop.unibe.ch/sjer/index
Zeitschrift für Heilpädagogik	https://www.verband-sonderpaedagogik.de/zeitschrift/?a=39&level=1
Zeitschrift für Inklusion	https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online

Tabelle 8: Internetseiten für Primärquellensuche

4.2.1 Filterkriterien

Mit den Suchbegriffen in Tabelle 9 wird jede dieser Seiten systematisch durchsucht. Der Zeitraum wird, sofern diese Funktion angeboten wird, eingeschränkt auf die Jahre 2015 bis 2020.

Suchbegriffe		
Förderplan	Förderplanung	Evaluation + Förderplan
empirische Studie + Förderplan	wissenschaftliche Studie + Förderplan	ressourcenorientiert - Förderplanung
ressourcenorientiert + Begabungsförderung	Begabungsförderung	Evaluation + Begabungsförderung
Begabungsförderung +planen	begabt + Förderplan	begabt + fördern
Begabtenförderung	Wirksamkeit + Förderplan	Nutzen + Förderplan

Tabelle 9: Bei der Internetrecherche angewendete Suchbegriffe

4.2.2 Auswertung der Primärquellenrecherche

In den Suchmaschinen führt die Recherche zu einer Liste von Resultaten, oft lässt sich diese chronologisch ordnen. Bei jeder aufgeführten Position erscheint ein kurzer Text oder eine Zitationsanalyse. Besteht die Möglichkeit, dass ein Text einen für den Forschungsteil relevanten Inhalt haben könnte, wird im vorgeschlagenen Dokument der Abstract gelesen. Bestätigt sich ein grober Bezug zu den leitenden Forschungsfragen, wird der Artikel in einen ersten Primärdatenpool aufgenommen. Nicht immer ist es möglich die Suche zeitlich einzuschränken und auf einigen Internetseiten werden trotz einer Einschränkung auch Resultate aus früheren Jahren aufgelistet. Zeigen Dokumente älteren Datums sehr starke Hinweise auf potenziell interessante Daten, werden diese vorerst in den ersten Pool aufgenommen, auch wenn sie vor 2015 erschienen sind.

Der unter diesen Suchkriterien entstandene erste Datenpool umfasst, 173 Dokumente im pdf Format (siehe beiliegende CD, Datenpool roh). Um diese weiter zu filtern, wird in einem zweiten Schritt jedes Dokument quantitativ auf die Anzahl Nennung bestimmter Wörter untersucht. Dies geschieht mit der Funktion «Suchen» im Programm «Adobe Acrobat Reader DC, Version 2020.006.20034».

Suchbegriffe für die zweite Filterung			
Förderplan	begabung	begabt	ressource

Tabelle 10: Suchbegriffe für quantitative Wortzählung

Mit dem Begriff «förderplan» wird vor allem die *heilpädagogische Literatur* aktiviert. Zur Kennzeichnung von Artikeln aus der *Begabungspädagogik* werden die Begriffe «begabung» und «begabt» gewählt. «ressource» soll die Artikel aus einer anderen Perspektive als wertvoll für diese Arbeit charakterisieren.

Werden alle Begriffe insgesamt in einem Dokument weniger als fünf Mal erwähnt, wird das Dokument ausgeschieden. Bei fünf Nennungen und mehr wird kurz der Zusammenhang erlesen, in welchem die Wörter genannt werden. Ist der Zusammenhang relevant in Bezug auf die Forschungsfragen und Hypothesen, wird das Dokument entweder dem *Pool Begabung* oder dem *Pool Sonderpädagogik* zugeteilt.

4.2.3 Engere Auswahl der Studien

Auf diese Weise kommen 25 Dokumente im Pool Begabung und 37 Dokumente im Pool Sonderpädagogik zusammen. (siehe Anhang

2, S. 84ff). Für die einfachere Weiterverarbeitung erhalten die Dokumente den Domänenkürzel («heilp» für Heilpädagogik und «bega» für Begabungspädagogik) sowie eine Nummer zugeteilt.

Bei jedem Dokument wird nun der Koeffizient zwischen der Anzahl genannter Wörter und der Gesamtwortzahl des Artikels errechnet. Das Dokument bega19 « Begabung und Tradition» (Greiten, 2014) zum Beispiel hat auf 91 Seiten 751 Nennungen der relevanten Suchwörter. 751 geteilt durch 91 ergibt den Koeffizienten 7.97.

Diejenigen Dokumente mit den grössten Koeffizienten werden mit grün (bega) und gelb (heilp) markiert und kommen in den zweiten Auswahlpool (siehe Anhang 3, S.88f).

Einige Dokumente haben mehrere Studien und Artikel zu solchen zum Inhalt. Diese werden nun voneinander abgetrennt. Zur genauen Identifikation erhalten die einzelnen Studien und Artikel neben der Dokumentennummer einen Buchstaben zugeteilt. Der ganze Auswahlprozess führt in beiden Domänen zu je 13 Studien (siehe Anhang 4 S.90ff) in der engen Auswahl.

Im letzten Schritt, nach genauerem Betrachten und überfliegendem Lesen der Texte, wird definitiv ersichtlich, wie viele Erkenntnisse in Bezug auf den Forschungsteil ein Artikel tatsächlich zu bieten hat. Texte mit keinem direkten thematischen Bezug zu den Forschungsfragen, sowie Texte mit wenig Bezug oder keinem Bezug zum Thema «Förderplan» werden aus dem Literaturpanel entfernt.

So sind es letztendlich sechs Texte aus dem Bereich der Begabungspädagogik, welche dem definitiven Primärliteraturpanel erhalten bleiben. Diesen stehen sieben Texte aus der Heilpädagogik gegenüber.

In den folgenden Tabellen 11 - 13 werden die dreizehn ausgewählten Titel vorgestellt und inhaltlich kurz zusammengefasst:

Begabungspädagogik	Jahr	Quellenangabe	Pdf Datei Nr.
Originaltitel			
Begabung, individuelle Förderung, Beziehung, Selbstkompetenz und Haltung; Erkenntnisse aus acht Jahren Forschungsstelle Begabungsförderung.	(2019)	Buse, M., Doll, I., Kiso, C., Kruse-Heine, M., Sauerhering, M., & Schwer, C. (2019). Begabung, individuelle Förderung, Beziehung, Selbstkompetenz und Haltung; Erkenntnisse aus acht Jahren Forschungsstelle Begabungsförderung. In C. Reintjes, I. Kunze, & E. (. Ossowski, Begabungsförderung und Professionalisierung - Befunde, Perspektiven, Herausforderungen (S. 21 - 34). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.	bega22-a
Zusammenfassung			
Dieser Artikel bezieht sich nicht nur auf die Förderung Hochbegabter sondern befasst sich mit der Begabungsentfaltung aller Kinder. Es werden Forschungsergebnisse vorgestellt, die darlegen, welche Bedingungen und Hintergründe dazu beitragen, dass Kinder ihr Begabungspotenzial optimal entfalten können. Ausgegangen wurde von einem breiten, dynamischen Begabungsbegriff. Im Laufe der Forschungsarbeit, welche sich über mehrere Jahre erstreckte, kristallisierten sich vier Schwerpunkte als zentrale Dimensionen für die Begabungsförderung heraus: Individuelle Förderung, Selbstkompetenzförderung, pädagogische Beziehungen und professionelle pädagogische Haltung.			
Originaltitel			
Diversität und Persönlichkeit: Begabungsentfaltung im Kontext der pädagogischen Beziehung	(2019)	Kuhl, J., & Hofmann, F. (2019). Diversität und Persönlichkeit: Begabungsentfaltung im Kontext der pädagogischen Beziehung. In C. Reintjes, I. Kunze, & E. Ossowski (Hrsg.), Begabungsförderung und Professionalisierung - Befunde, Perspektiven, Herausforderungen (S. 35 - 59). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.	bega22-b
Zusammenfassung			
Für die Entwicklung der Fähigkeiten zur Selbstmotivierung und Selbstberuhigung sind Beziehungserfahrungen bedeutsam. Von diesen Fähigkeiten hängen Selbstkompetenzen wie Handlungskompetenz (Vorsätze umsetzen) und Selbstwachstum (z.B. aus Fehlern lernen) ab. Dieser Text stellt Befunde zur Ausprägung der pädagogischen Beziehung bei Lehrpersonen dar und es wird deren Bedeutung für die Entwicklung von Selbstkompetenzen aufgezeigt. Beschrieben wird, welche Beziehungsaspekte SuS mit unterschiedlichen Dispositionen helfen können, ihre Begabungen in konkrete Leistungen umzusetzen.			
Originaltitel			
Jede(r) ist begabt? - Zum Begabungsverständnis von Lehrkräften	(2019)	Kiso, C. (2019). Jede(r) ist begabt? - Zum Begabungsverständnis von Lehrkräften. In C. Reintjes, I. Kunze, & E. Ossowski (Hrsg.), Begabungsförderung und Professionalisierung - Befunde, Perspektiven, Herausforderungen (S. 131 - 145). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Kinkhardt.	bega22-d
Zusammenfassung			
Dieser Artikel thematisiert Befunde, Perspektiven und Herausforderungen in Bezug auf das Begabungsverständnis von Lehrkräften. Das Dissertationsprojekt erfasste mit Hilfe von leitfadengestützten Interviews die Perspektive von Lehrpersonen auf das Thema Begabung. Dargestellt werden die Konzepte der Lehrkräfte, und die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen für die Praxis der Befagö.			
Originaltitel			
Professionalisierung von Lehrpersonen zur individuellen Begabungsförderung	(2019)	Fischer, C. (2019). Professionalisierung von Lehrpersonen zur individuellen Begabungsförderung. In C. Reintjes, I. Kunze, & E. Ossowski (Hrsg.), Begabungsförderung und Professionalisierung - Befunde, Perspektiven, Herausforderungen (S. 174 - 189). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.	bega22-e
Zusammenfassung			
Anhand von Befunden in internationalen Schulvergleichsstudien werden in diesem Artikel die Gelingensbedingungen für einen begabungsfördernden Unterricht aufgezeigt. Thematisiert wird auch die Professionalisierung von Lehrpersonen zur individuellen Begabungsförderung im Kontext von Beeinträchtigungen und Benachteiligungen. Gefordert werden wirksame und nachhaltige Konzepte, verbunden mit einer professionellen pädagogischen Haltung, fokussiert auf die Potenziale von Lernenden und Lehrenden.			
Originaltitel			
Begabungsförderung „inklusiv“ – theoretische Basis und praktische Umsetzung	(2018)	Veber, M., Benölken, R., Doudis, E., & Berlinger, N. (2018). Begabungsförderung „inklusiv“ – theoretische Basis und praktische Umsetzung. Forschung & Entwicklung Edition, S. 7 -14. Abgerufen am 23. 02 2020 von https://www.ph-vorarlberg.ac.at/fileadmin/user_upload/RED_SOZ/PDFs/FE24_01_Veber_et_al.pdf	bega12
Zusammenfassung			
In diesem Artikel geht es um Evaluationsergebnisse im Bereich der inklusiven Begabungsförderung. Die Autor*innen vertreten die Auffassung, dass im inklusiven Unterricht in Bezug auf Individualisierung häufig eine Schwächenorientierung zu beobachten ist. So werde beispielsweise individuelle Förderung mit Anspruchsreduzierung gleichgesetzt. Daraus ergeben sich Chancen für Unterrichtsentwicklung.			
Originaltitel			
Empirische Studien zum mBET	(2016)	Stahl, J., Rogl, S., & Schmid, F. (2016). Empirische Studien zum mBET. In J. Stahl, S. Rogl, & F. Schmid, mBET Manual (S. 60 - 78). Salzburg: ÖZBF – Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung. Abgerufen am 23. 02 2020 von https://www.oezbf.at/wp-content/uploads/2017/11/mBET-Manual.pdf	bega01-a
Zusammenfassung			
Dieser Artikel bespricht die Ergebnisse mehrerer Studien zum mBET (multidimensionales Begabungs-Entwicklungs-Tool). Erforscht wurden die Beobachtungsbögen für Schüler/innen und Eltern, die diagnostische Güte von Lehrer/innen-Urteilen und die Diagnosekompetenz von Lehrpersonen. Zudem wurde untersucht, wie die Einschätzungen mittel mBET mit denjenigen anderen Diagnoseverfahren übereinstimmen.			

Tabelle 11: Literaturpanel Begabungspädagogik

Alle Artikel werden in einem nächsten Schritt mit dem Methoden der inhaltlich strukturierend qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018) analysiert, auch die Artikel der nächsten Tabelle 13 in welcher das Literaturpanel der Heilpädagogik vorgestellt wird:

Heilpädagogik	Jahr	Quellenangabe	Pdf Datei Nr.
Originaltitel			
Förderpläne: Instrument zur Förderung oder „bürokratisches Mittel“? Eine empirische Untersuchung zum Einsatz von Förderplänen	(2019)	Moser Opitz, E., Pool Maag, S., & Labhart, L. (2019). Förderpläne: Instrument zur Förderung oder „bürokratisches Mittel“? - Eine empirische Untersuchung zum Einsatz von Förderplänen. Empirische Sonderpädagogik(2019, Nr.3), S. 210-214. Abgerufen am 08. 01 2020 von https://www.psychologie-aktuell.com/fileadmin/Redaktion/Journale/esp-2019-3/esp_3-2019_210-224.pdf	heilp01
Zusammenfassung			
In diesem Artikel werden die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zum Einsatz von Förderplänen vorgestellt. Die Forschungstätigkeit der Autor*innen der Pädagogischen Hochschule Zürich widmet sich dem Einsatz bereits erstellter Förderpläne durch Regel- und Förderlehrkräfte. Bei dieser Studie wurden 226 Lehrpersonen per Fragebogen befragt, 25 davon wurden vertiefend interviewt. Wichtige Erkenntnisse der Studie sind, dass bei der Erstellung von Förderplänen die Legitimation und Dokumentation für die Behörde im Zentrum stehen und nicht die Förderung an sich. Ein weiteres Ergebnis zeigt, dass die Förderpläne nicht für die Unterrichtsplanung genutzt werden.			
Originaltitel			
Welche spezifischen Bedarfe einer Qualifizierung und Professionalisierung haben Lehrer*innen in inklusiven Schulen?	(2019)	Weiß, S., Muckenthaler, M., Heimlich, U., Küchler, A., & Kiel, E. (2019). Welche spezifischen Bedarfe einer Qualifizierung und Professionalisierung haben Lehrer*innen in inklusiven Schulen? QfI - Qualifizierung für Inklusion. doi:10.21248/QfI.6	heilp09
Zusammenfassung			
Eine Studie, welche versucht den Bedarf für eine Qualifizierung und Professionalisierung von Lehrkräften in inklusiven Schulen zu identifizieren liegt diesem Artikel zu Grunde. In der Studie wurden 471 Lehrkräfte aus 49 Schulen mittels Fragebogen befragt. Zur Auswertung der Studie wurden vier Clustergruppen von Lehrpersonen gebildet. Diese basieren auf den Berichten von Lehrkräften, wie sie die Anforderungen von Inklusion umzusetzen. In der Auswertung wird aufgezeigt, dass der Bedarf für eine zusätzliche Qualifizierung nicht für alle Lehrpersonen in gleicher Weise besteht. Grosser Qualifizierungsbedarf besteht allerdings in allen Clusters hinsichtlich innerschulischer Zusammenarbeit.			
Originaltitel			
Eine Schule für alle! Grundlagen und Leitlinien für eine gelingende Umsetzung von Inklusion am Beispiel ausgewählter Schulen	(2019)	Schulze, J. (2019). Eine Schule für alle! - Grundlagen und Leitlinien für die gelingende Umsetzung der Inklusion am Beispiel ausgewählter Schulen (S.95-121). Hannover: Leibniz Universität Hannover - Institut für Didaktik der Naturwissenschaften (IDN). Abgerufen am 27. 02 2020 von https://www.repo.uni-hannover.de/bitstream/handle/123456789/5412/Eine_Schule_fuer_alle.pdf?sequence=6&isAllowed=y	heilp10-a
Zusammenfassung			
Bei diesem Text handelt es sich um die Ergebnisse einer empirischen Studie in Niedersachsen, welche die Erhebung zentraler Potenziale, Risiken und Gelingensbedingungen bezüglich der Umsetzung von Inklusion zum Ziel hatte. Präsentiert wird ein Vorschlag für ein Konzept und dessen Leitlinien zur Umsetzung von Inklusion. Als Messinstrument für die Studie dienten acht leitfadengestützte Experteninterviews welche mittels strukturierender Inhaltsanalyse mithilfe der QDA-Software MaxQDA ausgewertet wurden.			
Originaltitel			
Die Förderung von Kindern mit Entwicklungserschwernissen durch Grundschulen und Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung	(2018)	Pollmeier, T. (2018). Die Förderung von Kindern mit Entwicklungserschwernissen durch Grundschulen und Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung. Abgerufen am 27. 02 2020 von https://pub.uni-bielefeld.de/download/2937085/2937086/2019-08-29%20Dissertation%20Pollmeier%20Ver%C3%B6ffentlichung.pdf	heilp04-a
Zusammenfassung			
Hier handelt es sich um die Ergebnisse einer Teilstudie innerhalb einer Dissertation zum Thema Förderung von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf in Nordrheinwestfalen. Mit dieser Dissertation wird beabsichtigt, die prozessorientierte Perspektive auf die individuelle Förderung zu rekonstruieren. In dieser Teilstudie wurden 107 Förderpläne von Schüler*innen aus 14 Schulen quantitativ und qualitativ (nach Mayring) analysiert, sowie 23 leitfadengestützte Interviews durchgeführt welche qualitativ inhaltsanalytisch (nach Reiser) ausgewertet wurden. Einige Ergebnisse deuten darauf hin, dass defizitorientiertes Denken und Arbeiten vorherrscht und die heilpädagogische Förderung von den Regellehrpersonen als «Reparaturarbeit» verstanden wird.			
Originaltitel			
Vorschulische Sprachbildung und -förderung in Hamburger Grundschulen: Konzepte und praktische Erfahrungen	(2018)	Heckt, M., Hein, J. & Pohlmann, B. (2018). Vorschulische Sprachbildung und -förderung in Hamburger Grundschulen: Konzepte und praktische Erfahrungen (14-26). Hamburg: Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ). Abgerufen am 27. 02 2020 von https://www.hamburg.de/content-blob/12116926/7a2f39f0db78a8a2f0eb8b9728a7862f/data/pdf-vorschulische-sprachbildung-und-foerderung.pdf	heilp28-a
Zusammenfassung			
Bei diesem Text handelt es sich um einen Ausschnitt aus einem Bericht. Dieser soll eine Übersicht über die Sprachförderung an Hamburger Grundschulen geben. Dazu wurde im Schuljahr 2017/18 Grundschulleitungen von 140 der etwa 200 Hamburger Grundschulen teilbefragt. Ein Teil der Befragung bezieht sich darauf, ob und in welcher Form Förderpläne eingesetzt werden. Die Ergebnisse des Berichts bilden eine Grundlage für die Weiterentwicklung der Hamburger Grundschulen.			

Tabelle 12: Literaturpanel Heilpädagogik, 1-5

Originaltitel			
Nutzen von individuellen Förderplänen: Theoretischer Fachdiskurs und Wahrnehmung von Fachpersonen in der Schule	(2017)	Müller, X., Venetz, M., & Keiser, C. (2017). Nutzen von individuellen Förderplänen: Theoretischer Fachdiskurs und Wahrnehmung von Fachpersonen in der Schule. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 2, S. 116-126. doi:http://dx.doi.org/10.2378/vhn2017.art11d	heilp27
Zusammenfassung			
Die Autor*innen dieses Artikels arbeiten aktuell an einem Forschungsprojekt der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, welches Qualität und Nutzen von Förderplänen zum Inhalt hat. Leider sind dazu aktuell noch keine Ergebnisse publiziert. Dieser Artikel stammt aber von demselben Autorenteam und dürfte als Teil der Ausgangslage für die beschriebene Forschungsarbeit gedient haben. Er bietet eine Übersicht über die aktuelle Forschungsliteratur. Als eines der Ergebnisse wird erwartet, dass signifikante Zusammenhänge zwischen dem wahrgenommenen Nutzen und der Qualität von Förderplänen sowie der Wahrnehmung bezüglich der Zielerreichung bestehen.			
Originaltitel			
„KEFF - Kooperative Erstellung und Fortschreibung von Förderplänen als Instrument (multi-) professioneller Teamarbeit“	(2017)	Rybniker, Oliver, & Streicher, C. (2017). „KEFF – Kooperative Erstellung und Fortschreibung von Förderplänen als Instrument (multi-)professioneller Teamarbeit“. In O. Carnein, J. Langer, & A. Methner (Hrsg.), Gelingensbedingungen schulischer Beratung (S. 45 -55). Rostock & Leipzig: Beratung in Schule.	heilp35-a
Zusammenfassung			
Dieser Artikel hat die kooperative Erstellung und Fortschreibung von Förderplänen (KEFF) zum Inhalt. Er entstand durch die Verschriftlichung von Vorträgen im Rahmen einer Tagung zum Thema «Gelingensbedingungen schulischer Beratung». Inhalt des Beitrages ist eine Untersuchung von halbjährlich durchgeführten Lernentwicklungsgesprächen mit Beteiligung von SuS der 7 Kl. und deren Eltern während eines Schuljahres einer Berliner Gemeinschaftsschule. Es wird aufgezeigt, wie gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung und eine intensive Vor- und Nachbereitung der Förderplangespräche zu einer ressourcenorientierten Haltung aller Beteiligten führt.			

Tabelle 13: Literaturpanel Heilpädagogik, 6 + 7

4.3 Codierung

Kuckartz (2018) und Mayring (2015) schlagen für die Durchführung einer strukturierend qualitativen Inhaltsanalyse eine genaue Vorgehensweise bei der Codierung von Texten vor. Zur Vereinfachung und Digitalisierung des ganzen Prozesses hat Kuckartz 1989 das Textanalyseprogramm MAXQDA geschaffen und seither kontinuierlich weiterentwickelt (<https://www.maxqda.de/>).

Mit dem Programm MAXQDA 2020 Analytics Pro Student (Version 20.0.7) werden alle Artikel und Texte in einem ersten Durchgang deduktiv codiert. Beim zweiten, induktiven Codierdurchgang entsteht ein definitives Kategoriensystem (Kuckartz, 2018, S. 22ff). Dieses beinhaltet sämtliche für die Untersuchung relevanten Themen, beispielsweise: «Ressourcen und Ressourcenorientierung als Begriffe», «Ressourcenorientierung in der Förderung», «Diagnostik», «Förderplan», Fortschreibung der Förderpläne» usw.

Diese Themen bilden die Hauptkategorien, welche dann wiederum in thematische Unterkategorien (Subkategorien) unterteilt werden, welche wiederum weiter aufgeteilt werden können. So entsteht ein *Kategoriensystem*, bildlich betrachtet eine Art *Stammbaum*. Um die Übersicht zu behalten, sollte dieser nicht zu viele *Generationen*, sprich *Kategorienebenen* und *Subkategorien* beinhalten (ebd.).

Um eine Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten wird jeder thematische Code möglichst genau *definiert* und zur Veranschaulichung wird ihm ein konkretes Textbeispiel zugeordnet. Dieses wird *Ankerbeispiel* genannt. Ausserdem werden in der *Codierregel* Einzelheiten festgelegt, zum Beispiel die genaue Abgrenzung von Begriffen, eine Art Rezept also, um exakt nach dem vorgeschlagenen Codierleitfaden Texte codieren zu können (ebd.).

Beim folgenden Beispiel in Tabelle 14 handelt es sich in der Hauptkategorie um das Thema *Anlass/Grund zum Erstellen eines Förderplanes*. In dieser Kategorie sollen alle Textstellen codiert werden, die Hinweise geben auf einen Grund, weshalb im Einzelfall ein Förderplan erstellt wird. Erst nach dem ersten Codierdurchgang, in welchem sämtliche Hinweise auf Gründe markiert werden, lassen sich diese in drei Subkategorien gruppieren:

1. *Vorschrift*, 2. *als Folge von Diagnose oder anderer Parameter* und 3. *zur Legitimation und/oder Kontrolle*.

Anlass/Grund für die Förderplanung			
Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Vorschrift	Eine Vorschrift ist der Grund für das Erstellen eines Förderplanes.	Bei der integrativen Sonderschulung ist das Führen einer Förderplanung vorgeschrieben (Moser Opitz, Pool Maag, & Labhart, 2019, S. 218).	Alle Stellen, welche einen Bezug herstellen zu einer gesetzlichen oder behördlichen Vorschrift werden codiert.
Diagnose, Lernergebnisse, Fördergespräche	Der Förderung vorausgehende Parameter sind Gründe für das Führen eines Förderplanes.	Als „unbestritten“ erachtet Dhaouadi (2008,152), „dass einer fundierten Förderung eine differenzierte Diagnostik und ein spezifisches Planungskonzept zugrunde liegen (Müller, Venetz, & Keiser, 2017, S. 118).	Codiert werden alle Hinweise auf Parameter, welcher der Förderung vorausgehen. Neben Diagnosen auch Lernstandserhebungen, Tests...
Legitimation, Kontrolle durch Behörden	Die Legitimation vor der Behörde ist der Grund für das Führen eines Förderplanes.	„Vielleicht sind sie [die Förderpläne] unter der Hand eher für Schulleitungen, Schulräte und andere Beamte und ihrer aller Sicherheits- und Kontrollbedürfnisse wichtig (Müller et al., 2017, S.118f)	Alle Hinweise, dass erst mit Vorlegen der Pläne überhaupt finanzielle oder andere Mittel für Förderung gesprochen werden.

Tabelle 14: Beispiel eines Kategoriensystems aus dem Codierleitfaden

Der gesamte Codierleitfaden mit dem Kategoriensystem und den jeweiligen Ankerbeispielen ist im Anhang 5 ab S.93 zu finden.

In einem dritten Durchgang werden schliesslich alle Texte noch einmal von neuem codiert, damit also auch all diejenigen Textstellen, welche durch die induktive Erstellung der Kategorien im zweiten Durchgang noch nicht codiert wurden. Dieser dritte Durchlauf soll, wie von Kuckartz (2018, S. 101) und Mayring (Mayring, 2015, S. 61ff) vorgeschlagen, in Ermangelung einer zweiten Person, welche den Text analysiert, sicherstellen, *dass die Codierung von einer anderen Person möglichst ähnlich ausfallen würde.*

„Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse besteht darin, Zusammenhänge zu verstehen, Strukturen und (Deutungs-) Möglichkeiten aufzuzeigen, sowie allenfalls Hypothesen abzuleiten.“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 301f) MaxQDA bietet eine Fülle an Möglichkeiten die gewonnenen Daten zu *strukturieren*, mit der Absicht zu *komprimieren*, zu *resümieren* oder die Komplexität zu *reduzieren* (Kuckartz, 2018, S. 52f). Der Analyseprozess geschieht immer mit der Absicht *relevante Ergebnissen bezüglich der Fragestellung* zu erhalten. Auch eine Quantifizierung innerhalb der qualitativen Forschung ist möglich (Kuckartz, 2018, S. 53f). Der gesamte Codierprozess und die Strukturierung der gewonnen Daten ist auf der dieser Arbeit beigelegten CD-ROM im Ordner 8. MAXQDA nachvollziehbar einzusehen.

Zum Schluss werden die Ergebnisse der Textanalyse in einem Forschungsbericht dargestellt und wertfrei kommentiert (Roos & Leutwyler, 2017, S. 301f). Genau darum geht es ab dem nächsten Kapitel.

5 Auswertung der Studien und Artikel

Nachfolgend werden Ergebnisse der Inhaltsanalyse bezüglich der Hypothesen in Kapitel 3.2.1 dargestellt. In jedem Unterkapitel werden im ersten Teil die Ergebnisse aus quantitativer Sicht betrachtet. Damit können die qualitativen Ergebnisse im zweiten Teil untermauert werden. Um die Diskussion nahe bei den Ergebnissen zu halten, werden diese in drei thematisch gruppierten Clustern präsentiert und anschliessend direkt diskutiert.

5.1 Ergebniscluster «Ressource und Ressourcenorientierung»

5.1.1 Potenzial/Potential, Ressource, Stärke und Interesse

In den sechs untersuchten wissenschaftlichen Artikeln und Studien stammend aus der Domäne der *Begabungspädagogik* findet der Begriff «Potenzial/Potential» 51 Mal Verwendung im Zusammenhang mit einer Förderabsicht (Abb.28). Derselbe Begriff wird in den sieben Artikeln aus der Domäne *Heilpädagogik* nie erwähnt. Es fällt auf, dass in der Heilpädagogik in inhaltlich ähnlichem Zusammenhang dafür häufiger die Begriffe «Stärke» (27 Mal) und «Ressource» (47 Mal) verwendet werden.

Abbildung 28: Anzahl Verwendung von Begriffen

Abbildung 29: Verwendung des Begriffs Ressource in der Heilpädagogik

Betrachtet man die Verwendung des Begriffs «Ressource» im Bereich der *Heilpädagogik* noch etwas genauer (Abb.29), fällt auf, dass ein beachtlicher Anteil auf die Bereiche *personelle*, *zeitliche* oder *finanzielle Ressourcen* - somit auf *ökonomische Ressourcen* (Schubert & Knecht, 2015, S. 7f) entfällt. Dies relativiert die häufigere Verwendung des Begriffes «Ressource» in der Heilpädagogik bezüglich des didaktischen Einbezugs in die Förderarbeit .

1a) Der Begriff Potenzial wird in der Begabungspädagogik oft, in der Heilpädagogik wenig verwendet.

Diese Hypothese ist bestätigt.

5.1.2 Vergleiche der Begriffsverwendung

In der Heilpädagogik werden die Begriffe «Potenzial», «Ressource» und «Stärke» etwas weniger oft gebraucht wie in der Begabungspädagogik (Abb.30). Insgesamt überwiegt die klare, trennscharfe Verwendung auch in der

Heilpädagogik (Abb.31). Das Verhältnis in der Verwendung von defizitorientierten und ressourcenorientierten Begriffen liegt in der Heilpädagogik bei 1:3 und in der Begafö bei 1:5,5.

Abbildung 30: Anzahl Verwendung von Begriffen

Abbildung 31: Klarheit der Verwendung von Begriffen

1b) Die Heilpädagogik verwendet die Begriffe «Potenzial» und «Ressource» und eventuell auch «Stärke» synonym, während die Begabungspädagogik diese Begriffe unterscheidet.

Diese Hypothese ist widerlegt.

Setzt man die Verwendung positiv ressourcenorientiert belegter Begriffe *Ressource, Stärke und Interesse* in Bezug zu den negativ defizitorientierten belegten Begriffen *Schwäche und Defizit* wird ersichtlich, dass die Verwendung positiv besetzter Begriffe in beiden Domänen deutlich überwiegt.

1c) Die Begabungspädagogik hat eine ressourcenorientierte Tradition.

Diese Hypothese lässt sich anhand der analysierten Artikel weder erhärten noch widerlegen.

Im Kapitel 10.4.1.2 *Ressourcenorientierung* der Studie *Die Förderung von Kindern mit Entwicklungserschwernissen durch Grundschulen und Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung* (Pollmeier, 2018, S. 166f) ist ein typisches Beispiel für die synonyme Verwendung der Begriffe «Ressourcenorientierung» und «Stärkeorientierung» zu finden. Die Autorin verwendet beide Begriffe, grenzt sie aber nicht immer klar voneinander ab: Sie spricht immer entweder von *Ressourcenorientierung* oder von *Ressourcen- und Stärkeorientierung*, allerdings nie von *Stärkeorientierung* alleine. In der dazugehörigen Grafik wird nur der Begriff «ressourcenorientiert» verwendet, in der Erklärung zu der Grafik wiederum ist von *Ressourcen- und Stärkeorientierung* die Rede, ein Hinweis also darauf, dass die Begriffe «Ressource» und «Stärke» nicht trennscharf verwendet sind. An einer anderen Stelle desselben Artikels zeigt sich die *synonyme Verwendung* von *Ressource und Stärke* in folgender Weise:

Betrachtet man die Förderpläne unter diesem Blickwinkel und fokussiert die Darstellung der Gefährdungen und der Ressourcen, so zeigt sich, dass ein Anknüpfen an Stärken, die das Kind bereithält, in Form von daraus abgeleiteten Fördermaßnahmen eher selten stattfindet (Pollmeier, 2018, S. 200).

Im gleichen Artikel ist aber auch eine Stelle zu finden, in welchem Ressourcen- und Stärkeorientierung trennscharf verwendet werden:

In ca. 75% der Fälle ist entweder eine Stärkenorientierung festzustellen und/oder mögliche Ressourcen werden beschrieben, die genutzt werden können (Pollmeier, 2018, S. 200).

1d) Unterschiedlicher Einsatz und Verwendung der Begriffe Potenzial, Ressource und Stärke führen zu einer unterschiedlichen Deutung und Qualität von Ressourcenorientierung.

Diese Hypothese lässt sich mit dem vorliegenden Material weder erhärten noch widerlegen. Es zeigt sich lediglich eine potenzielle Gefahr, dass durch zu wenig trennscharfes Verwenden der Begriffe Missverständnisse entstehen können.

5.1.3 Austausch zwischen den Domänen

Abbildung 32: Anzahl Erwähnung der anderen Domäne

In den Artikeln der Begabungspädagogik ist an 16 Textstellen auch vom Umgang mit Kindern mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen die Rede (Abb.32). Dem gegenüber stehen drei Stellen im Bereich der Heilpädagogik zum Thema Begabung. In keinem Text gibt es Hinweise auf eine Kooperation oder eine Tagung, die dem Austausch zwischen den beiden Domänen gewidmet wäre.

1e) Zwischen den beiden Domänen findet kaum oder zu wenig Kommunikation und Austausch statt.

Diese Hypothese bestätigt sich.

Untersucht man die Artikel auf Hinweise, ob Förderpläne in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung eher ressourcenorientiert oder eher defizitorientiert sind, zeigt sich mit 56% ein leichter Vorteil zugunsten einer ressourcenorientierten Grundeinstellung (Abb.33).

Abbildung 33: Ressourcenorientierung von Förderplänen

5.1.4 Diskussion der Ergebnisse «Ressourcen und Ressourcenorientierung»

5.1.4.1 Potenzial/Potential, Ressource, Stärke und Interesse

Die Verwendung der Begriffe «Potenzial/Potential», «Ressource», «Stärke» und «Interesse» geschieht in den beiden Domänen in ähnlichem Kontext und ist positiv konnotiert. Nicht immer ist sichergestellt, dass mit den Begriffen auch Gleiches gesagt werden will. Dass durch die Verwendung verschiedener Begriffe in der Interpretation und dem Verständnis von Studien und Fachartikeln *minime Differenzen vorhanden* sind, konnte mit einem konkreten Beispiel aufgezeigt werden. In diesem wurden die Begriffe «Ressource» und «Stärke», respektive «ressourcenorientiert» und «stärkeorientiert» nicht trennscharf verwendet. Dadurch könnten *Missverständnisse* entstehen, insbesondere im Austausch zwischen den beiden Domänen. Sinnvoll wäre eine bessere

Abprache bezüglich der Definition und der Verwendung der Begriffe. Im Zuge dessen liesse sich vielleicht auch die unsägliche Differenz bezüglich der Schreibweise von «Potenzial/Potential» klären.

5.1.4.2 Vergleiche der Begriffsverwendung

5.1.4.2.1 Ressourcenorientierung

In beiden Domänen werden positiv belegte Begriffe im Vergleich zu defizitorientierten deutlich mehr verwendet. Dass das Verhältnis beim Verwenden von defizitorientierten und ressourcenorientierten Begriffen von 1:5,5 in der Begabungspädagogik fast doppelt so hoch ausfällt wie in der Heilpädagogik mit 1 : 3, ist zwar kein empirischer Beweis, da das Literaturpanel dafür viel zu klein ist, könnte aber ein *Hinweis auf die ressourcenorientierte Tradition der Begabungspädagogik* sein.

Dass die Begriffe «Defizit» und «Schwäche» in beiden Domänen wenig verwendet werden, ist erfreulich. Die Analyse zeigt zudem, dass Förderung mehrheitlich (im Verhältnis 2:1) als *aufbauend auf Ressourcen* dargestellt wird. Auch dies ist erfreulich. Trotzdem ist erkennbar, dass noch einige Arbeit ansteht, bis der in Theorie und Lehre der Heilpädagogik viel zitierte *Paradigmenwechsel hin zur Ressourcenorientierung* auch vollkommen in der Praxis angekommen ist: Es wird zwar nur noch zu einem Drittel defizitorientiert gefördert, für Schüler*innen, mit denen weiterhin ausgehend von einem defizitorientierten Blick gearbeitet wird, macht das an sich positive Verhältnis aber keinen Unterschied. Ziel muss es sein, dass sowohl in Theorie wie auch in der Praxis der ressourcenorientierte Blick zu 99% alltäglich ist.

5.1.4.2.2 Ressource – Stärke – Interesse - Potenzial

In der Heilpädagogik wird der Begriff «Ressource» gerne im Sinne von *fördernde Umweltfaktoren* eingesetzt. Dabei wird nicht immer eine klare Abgrenzung zum Begriff «Stärke» herausgearbeitet. «Stärke» ist von der Definition her eine *intrapersonale Ressource* und beschreibt einen statischen, *bereits entwickelten Zustand*. «Stärke» wird aber manchmal auch im Sinne von «Interesse» verwendet, was zu Verwechslungen in der Deutung führen kann, denn «Interesse» bezeichnet die *positive Wechselwirkung zwischen einem Umweltfaktor und einer intrapersonalen Stärke*. «Stärke» gilt es in dieser Betrachtungsweise nicht zu entwickeln sondern zu nutzen. So entsteht eine manchmal unklare Abgrenzung zwischen den drei Begriffen «Ressource», «Stärke» und «Interesse».

Die Abgrenzung zwischen «Ressource» und «Stärke» ist dadurch erschwert, dass eine *gelebte Stärke* oder ein *Interesse im Rahmen einer Beziehung* wie sie zwischen SuS und Lehrperson im Idealfall entsteht, zu einer «Ressource» werden kann. Die Domäne der Begabungspädagogik ist in Bezug auf die Verwendung dieser Begriffe klarer: «Ressource» wird zwar auch eher im Sinne von *förderlichen Umweltfaktoren* eingesetzt, lässt sich aber leichter abgrenzen vom Begriff «Potenzial», welcher verwendet wird um aufzuzeigen, dass etwas zu einer «Stärke» entwickelt werden könnte. «Potenzial» wird als etwas intrinsisch, intrapersonales verstanden, das sich mit der Hilfe von *persönlichen Ressourcen* und *externalen Umweltfaktoren* zu einer «Stärke» entwickeln kann. In diesen Prozess ist bereits miteingeschlossen, dass Vieles in und mit dem Kind selber geschieht.

5.1.4.2.3 Fördern - Entwickeln

Unklarheit entsteht auch beim Verwenden der Begriffe «fördern» und «entwickeln»:

«Fördern» bezeichnet einen Prozess, bei welchem die Umwelt eher aktiv ist und das Kind eher passiv bleibt.

«Entwickeln» deutet auf einen aktiven Prozess des Kindes hin, der von der Umwelt beeinflusst wird.

Weil die Heilpädagogik weitgehend den Begriff «Fördern» verwendet, könnte dabei insofern ein Missverständnis entstehen, dass sie die Lehrperson immer in der aktiven und die SuS immer in der passiven Rolle sehen will. Dem ist nicht so! Das will die Heilpädagogik nicht! Sie könnte mit der häufigeren Verwendung des Begriffes «entwickeln» diesem Missverständnis aber möglicherweise deutlicher entgegenzutreten. «Fördern» haftet, wenn es um eine Schwäche geht, halt rasch etwas Defizitorientiertes an: Das Kind ist nicht fähig seine Schwäche selbstständig aufzuarbeiten, es muss *gefördert* werden. Die ressourcenorientierte Denkweise wäre: Eine «Schwäche» wird sich zwar nicht zur «Stärke», aber im Sog von einer positiv geprägten Situation - zum Beispiel von einem «Interesse» - immerhin zu etwas Nutzbarem «entwickeln», wenn im richtigen Moment die richtigen Impulse gegeben werden. Dennoch setzte sich der Begriff «entwickeln» bis anhin in der Heilpädagogik nicht durch. Aber auch die Begabungspädagogik sollte im Begriff «Begabungsförderung» den Begriff «Förderung» noch vertiefter diskutieren. Auch hier wäre es wichtig, einen Schritt weiter zu gehen, hin zu einer *Entwicklung von Selbstbefähigung*, weg vom Denken, dass begabte Kinder per se eine «Förderung» im Sinne einer *Belieferung zusätzlicher, besonderer, niveaugerechter Anreize* zu Gute hätten. Eine eindeutige und trennscharfe Definition und Verwendung der Begriffe könnte für die Kommunikation zwischen den beiden Domänen und vor allem auch zwischen Lehrpersonen, Begabungsförder*innen und Heilpädagog*innen wohl hilfreich sein.

5.1.4.2.4 Schwäche

Interessant wäre die Überprüfung folgender Hypothese: *Bei der Verwendung von Begriffen in Bezug auf eine Schwäche wird ein viel präziserer Wortschatz verwendet.* Zum Beispiel wird recht genau unterschieden zwischen Rechenschwäche und Rechenstörung. Das liegt möglicherweise an der langen, defizitorientierten Tradition der Heilpädagogik und deren gründlichen Auseinandersetzung damit, Defizite zu klassifizieren. Will man hingegen eine Stärke beim Rechnen ausdrücken, gibt es kaum differenzierte Unterscheidungsmöglichkeiten. Begriffe wie *Rechenstärke, Rechentalent, Recheninteresse* klingen allesamt etwas künstlich und sind nicht mit einer Klassifizierung verbunden. Das «Rechengenie» ist vielleicht noch am ehesten in unserem Sprachgebrauch verankert, bezieht sich im schulischen Umfeld aber nicht auf eine Klassifizierung in demjenigen Sinn, die eine besondere Betreuung für ein besonderes Bedürfnis auslösen würde.

5.1.4.2.5 Austausch zwischen den Domänen

Der Austausch zwischen den beiden Domänen ist, wie in den Hypothesen erwartet, gering. Zumindest lässt sich in den verwendeten Artikeln dazu nichts finden. Das ist schade, denn beide Domänen hätten einander einiges zu bieten und könnten sich gegenseitig Ressource sein. Zumindest in der vorliegenden Textauswahl scheint es, dass bei den Wissenschaftler*innen der Begabungspädagogik der Wille dazu, die andere Domäne auch mit einzubeziehen, etwas grösser ist. Das Literaturpanel ist aber zu klein, als dass man von einem empirisch gesicherten Beweis sprechen könnte.

5.2 Ergebniscluster «Gelingensbedingungen - formale Aspekte»

5.2.1 Diagnostik

Auch die folgenden Zahlenspielerien haben wegen des kleinen Literaturpanels keine empirische Gültigkeit. Eventuell veranschaulichen sie Tendenzen oder könnten einen Beitrag leisten bei *Reflexion und Diskussion* innerhalb einer Domäne. Die Inhaltsanalyse zeigt 132 codierte Segmente in der Kategorie «Diagnostik». In der Heilpädagogik entfallen dabei 38% auf normierte Tests, in der Begabungspädagogik sogar lediglich 22%. Ein grosser Teil der Diagnostik ist somit in beiden Domänen pädagogisch ausgerichtet (Abb.34 und 35):

Abbildung 35: Datenbasis für die Förderdiagnose in der Heilpädagogik

Abbildung 34: Datenbasis für die Diagnostik in der Begabungspädagogik

Bei der für die Diagnostik relevanten Datenerhebung wird in der Heilpädagogik *der Beobachtung* mit 31% mehr Beachtung geschenkt, als in der Begabungspädagogik (9%). Dafür wird der *Selbsteinschätzung* durch die SuS mit 21% in der Begabö grösseres Gewicht beigemessen als in der Heilpädagogik (6%). *Sichtbare Leistung* wird in der heilpädagogischen Literatur als Diagnosekriterium nicht erwähnt, in der Begabungspädagogik hingegen mit 22%. *Kooperation und Kommunikation* sind in der Heilpädagogik mit 9% an den diagnostischen Kriterien beteiligt, in den Artikeln der Begabungspädagogik werden sie nicht erwähnt.

2a)	In der Begabungsförderung findet keine pädagogische Diagnose statt.
-----	---

Diese Hypothese ist widerlegt.

Setzt man die Datenbasis für das Erstellen von Diagnosen in Bezug zu den Kapiteln 2.2.2 *persönliche Ressourcen* und 2.2.3 *Umweltressourcen*, lässt sich sagen, dass viele Bereiche in den von Kiso, Lotze & Behrens (2014) respektive Schubert & Knecht (2015) vorgeschlagenen Ressourcentaxonomien bedient werden. Genannt sei als Beispiel eine Textstelle welche aus dem Artikel *Empirische Studien zum mBET* (Stahl, Rogl, & Schmid, 2016) welche diverse Ressourcen aufzählt:

.... *mBET-Einschätzungen von Lehrpersonen und Eltern (in den Merkmalsbereichen „intellektuelle Fähigkeiten“, „körperlich-kinästhetische Fähigkeiten“, „künstlerische Fähigkeiten“, „Beziehungen“, „Erfolgs- und Leistungsmotivation“, „Umgang mit Anforderungen“ und „soziale Zugehörigkeit“...* (Stahl, Rogl, & Schmid, 2016, S. 67).

Speziell auf die Suche nach Ressourcen ausgerichtete Instrumente oder spezielle Screeningverfahren werden aber in den untersuchten Artikeln nicht erwähnt.

2b) Es gibt nur wenige Instrumente zum Suchen und Finden von Ressourcen.

Diese Hypothese kann nicht vollständig bestätigt werden, erhärtet sich aber.

Im ausgewählten Literaturpanel spielt «die Zone der nächsten Entwicklung» innerhalb der Diagnostik eine marginale Rolle. Das Segment *ZnE wird in der Diagnose beschrieben* konnte im ganzen Literaturpanel bloss zwei Mal codiert werden.

2c) In der Diagnostik wird der «Zone der nächsten Entwicklung» wenig Beachtung geschenkt.

Diese Hypothese wird bestätigt.

5.2.2 Förderplanung

In den Texten der Heilpädagogik wird der Begriff «Förderplan» über 350 Mal verwendet (Abb.46). Die Diskussion, ob Förderplanung Sinn macht und in welchem Rahmen dies geschehen soll, wird breit geführt. In der Literatur der Begabungspädagogik wird nur an wenigen Stellen erwähnt, auf welche Weise man den Förderprozess dokumentieren könnte, oder dass dies überhaupt geschehen sollte. In beiden Domänen wird nur in kleinem Rahmen auf das *Fördergespräch* als Möglichkeit für eine schülerkooperierende Förderplanung eingegangen.

Abbildung 36: Anzahl Verwendung des Begriffs Förderplan

3a) In der Begabungsförderung werden keine Förderpläne erstellt.

Diese Hypothese wird bestätigt.

Abbildung 37 zeigt, dass in beiden Domänen in den untersuchten Texten wenig auf die «Zone der nächsten Entwicklung» eingegangen wurde. Oft wird in beiden Domänen der Begriff «Kompetenz» verwendet. Die Begriffe «Defizit» und «Schwäche» kommen eher wenig zur Anwendung. Im Zuge der Diskussion um inklusives Unterrichten beginnt in beiden Domänen der Begriff «Dekategorisierung» Fuss zu fassen.

Abbildung 37: Anzahl Verwendung anderer Begriffe

3b) Die ZnE wird nicht beschrieben, stattdessen Ziele, die sich an stofflichen Inhalten ausrichten.

Diese Hypothese ist in Bezug auf die ZnE bestätigt.

Nach dieser Übersicht zur Verwendung von Begriffen, wird das Thema *Förderplanung* in der Folge meist nicht mehr nach Domänen getrennt betrachtet. Es werden Gegebenheiten, Probleme und Vorschläge herausgearbeitet, welche *beide Domänen* hinsichtlich einer *ressourcenorientierten Förderung* vorwärtsbringen könnten. Zuerst wird aber noch ein Blick auf die Kritik geworfen, welcher die aktuellen, respektive gesetzlich vorgeschriebenen Vorschläge zum Dokumentieren der Förderung ausgesetzt sind. Kritik ist vor allem in den Artikeln der Heilpädagogik zu finden (Abb.38). Sie betrifft *Zweck, Aufwand und Ertrag*, Förderpläne zu erstellen, aber auch deren *Inhalt*. Angezweifelt wird insbesondere deren *Nutzen in Bezug auf die Qualität der Förderung*.

Abbildung 38: Kritik an Förderplänen

Abbildung 39: Aufwand und Nutzen von Förderplänen

Beanstandet wird, dass *nur einige und nicht* alle SuS einer Klasse einen Förderplan erhalten. Diejenigen SuS, welche einen solchen erhalten, würden dadurch ausgegrenzt. Einige sind der Meinung, Förderpläne gingen generell *von Defiziten aus*. Insbesondere im inklusiven Unterricht führe der Einsatz von Förderplänen zu *Inflexibilität*. Eine Schwierigkeit läge auch darin, dass Förderpläne *zu viele verschiedene Adressaten* bedienen müssten, die alle eine andere Sprache sprechen würden. Schliesslich wird betont, dass es *keine empirischen belegten Beweise* gebe, dass Förderpläne die Qualität der Förderung steigerten. Oft wird auf den *zu grossen Zeitaufwand* zur Erstellung und Fortschreibung von Förderplänen in Bezug auf deren Nutzen hingewiesen (Abb.39).

3c)	Die aktuellen Vorschläge von schriftlichen Förderplänen sind zu aufwändig, zu wenig effizient.
Diese Hypothese erhärtet sich.	

Die Kritik an den Förderplänen mündet darin, dass die Vorschrift Förderpläne schreiben zu müssen lediglich dem Gesetzgeber respektive einer Behörde diene. Damit würde geglaubt, *die Arbeit der Förderlehrpersonen kontrollieren zu können* oder ein Förderplan diene lediglich der *Legitimation finanzielle Mittel* zu sprechen.

5a)	Der Förderplan dient nur der Evaluation der Behörde, dass überhaupt gefördert wird.
Diese Hypothese erhärtet sich.	

Es erstaunt in der Folge wenig, in welcher Dimension trotz gesetzlicher Vorschrift keine Förderpläne erstellt werden (Abb.40). In den Artikeln wird insgesamt 41 Mal auf schriftliches Festhalten der Förderung eingegangen. In knapp 37% der Situationen wird *kein Förderplan* geschrieben. Insbesondere auf der Sekundarstufe wird kaum mit Förderplänen gearbeitet.

Abbildung 40: Förderplanung vorhanden - nicht vorhanden

Betrachtet man die Ausgangssituation, warum überhaupt und auf welcher Basis Förderpläne erstellt werden, so liegt der stärkste Grund bei der *gesetzlich verordneten Pflicht* (Abb.41). Zu knapp einem Drittel wird der Anlass einen Förderplan zu schreiben darin begründet, dass *aufgrund von diagnostischen Erkenntnissen* eine spezielle Förderung erforderlich wäre.

Abbildung 41: Grund einen Förderplan zu erstellen

Am meisten erwähnt wird in den ausgewählten Artikeln, dass man in Förderplänen *Ziele* festhalten soll. Am wenigsten wird darauf hingewiesen, am Beginn des Förderprozesses den *momentanen Entwicklungsstand* zu beschreiben (Abb.42). *Ziele* werden im Vergleich zu *Kompetenzen* bevorzugt. Die *Zone der nächsten Entwicklung* als Möglichkeit der Beschreibung in einem Förderplan liegt im Mittelfeld.

Abbildung 42: Empfohlener Inhalt eines Förderplanes

5.2.3 Qualitätsfaktoren für die Förderplanung

Damit der Nutzen eines Förderplanes zum Tragen kommt,...

... kommt Cooper (1996, 118) zum Schluss, dass die Effektivität eines Förderplans vom schulischen Kontext und von der Qualität der Informationen abhängt, die diesem zugrunde liegen (Müller, Venetz, & Keiser, 2017, S. 120).

Mehrmals wird als Qualitätskriterium die Wichtigkeit des *Einbezugs der SuS und Eltern* in die Förderplanung genannt. Diesem Thema ist darum später ein eigenes Kapitel gewidmet. Ebenfalls mehrmals erwähnt wird, dass der *Einbezug von Umweltfaktoren* wichtig ist. Weiter wird darauf hingewiesen, dass das Erstellen eines Förderplanes Zeit benötige, respektive die Qualität darunter leide, wenn zu wenig Zeit vorhanden sei. Qualitätssteigernd sei auch der Einsatz der SMART-Kriterien (spezifisch; messbar; aktivierend; realistisch; terminiert). Zudem erwähnt werden folgende qualitätssteigernden Kriterien: Fachkompetenz der Lehrperson, Flexibilität und Vielseitigkeit des Inhalts, Weiterbildung von Lehrpersonen, kooperative Erstellung, Evaluation aller Teilbereiche und verbindlich geregelter Inhalt.

5.2.4 Nutzen von Förderplänen für die Förderung

Um Förderpläne *für alle nutzbar* zu machen, sollen insbesondere die Fördermassnahmen klar definiert und möglichst konkretisiert sein.

*Der Förderplan dient der Erfassung konkreter Förderbedürfnisse der Schüler*innen, der Schwerpunktsetzung sowie Umsetzung der Förderung und ergänzt die Planung der Unterrichtsstunden bzw. Unterrichtseinheiten (Rybniker, Oliver, & Streicher, 2017, S. 45).*

Die Literaturanalyse zeigt auf, dass klar sein muss, *für wen* der Förderplan geschrieben ist. Die verwendete Sprache muss an diese Adressat*innen gerichtet sein. Nutzen für die Förderung ist vor allem dann gegeben, wenn alle Beteiligten hinter einer Massnahme stehen können. In diesem Prozess muss das vorhandene Begabungspotenzial ausgeschöpft werden.

Dabei kristallisierten sich die vier Schwerpunkte „individuelle Förderung“, „Selbstkompetenzförderung“, „pädagogische Beziehungen“ und „professionelle pädagogische Haltung“ als zentrale Dimensionen (...) heraus (Buse, et al., 2019, S. 21).

Auf diese Dimensionen wird in den Kapiteln 5.3.3 bis 5.3.9 im nächsten Ergebniscluster noch vertiefend eingegangen. Die Nutzbarkeit von Förderplänen wird ausserdem darin gesehen, dass zielorientiertes Arbeiten anhand der in Förderplänen festgehaltenen Ziele evaluiert werden kann.

5.2.5 Anzahl Fortschreibung der Förderpläne

Bezüglich Frequenz bei der Fortschreibung werden in keinem der Artikel, aber auch in der aktuellen wissenschaftlichen Literatur keine konkreten Angaben gemacht. Es gibt auch keine Aussage oder Hinweise auf Studien dazu, in welcher Frequenz eine Fortschreibung Nutzen bezüglich der Förderqualität bringen könnte.

In Bezug auf den Inhalt der Fortschreibung wird an wenigen Stellen darauf hingewiesen, dass *ausgehend von einem Entwicklungsstand der Prozess der Arbeit* beschrieben wird und *Zwischenergebnisse der Förderung* notiert werden, zum Beispiel im Artikel *Nutzen von individuellen Förderplänen: Theoretischer Fachdiskurs und Wahrnehmung von Fachpersonen in der Schule* (Müller, Venetz, & Keiser, 2017, S. 117).

4a)	Die Fortschreibung des Förderplanes ein bis zwei Mal pro Jahr ist zu wenig und darum nutzlos.
-----	---

Diese Hypothese kann mangels Informationen weder bestätigt noch verworfen werden.	
---	--

5.2.6 Evaluation der Förderpläne

Empfohlen wird in der Theorie eine *bewusst durchgeführte, reflexive Evaluation*. Es wird festgehalten, dass eine solche *in der Praxis selten sichtbar* sei. Vorgeschlagen wird *die Wirkung der Massnahmen und deren Auswirkungen*, respektive *den Prozess während der Förderung* zu evaluieren. Förderpläne seien auch dabei hilfreich, *Lernfortschritte*, respektive *die Auswirkungen der Förderung* zu beurteilen. In der Evaluation bloss *den Grad des Erreichens der Förderziele* festzuhalten, wird in der Theorie wenig, in der Praxis aber vermehrt diskutiert. Konfliktpotenzial entsteht durch *die Pflicht, Noten zu geben*, also die Bezugsnorm zu ändern. Umgekehrt ist auch von *Bewertung des Erfolgs* die Rede oder sogar davon, dass aufgrund der Evaluation im Förderplan Noten gegeben werden.

5b)

Evaluiert wird das Erreichen von Zielen und nicht der Prozess innerhalb der ZnE.

Diese Hypothese wird teilweise bestätigt.

5.2.7 Diskussion «Gelingensbedingungen - formale Aspekte»

5.2.7.1 Diagnostik

In allen untersuchten Artikeln findet eine breite Diskussion über die Durchführung pädagogischer Diagnosen statt. In der Heilpädagogik sind diese innerhalb des Förderkreislaufes weitgehend in den schulischen Alltag integriert. In jüngerer Zeit hält ein solcher Förderkreislauf auch Einzug in die Literatur der Begabungspädagogik. Pädagogische Diagnosen würden zu einer grösseren Unabhängigkeit der Lehrpersonen und SHPs von der Schulpsychologie führen. Wären da nicht gesetzliche Bestimmungen. Diese setzen in vielen Situationen erst dann finanzielle Ressourcen frei, wenn nachweislich - von der Schulpsychologie bestätigt - Förderbedarf besteht. Man könnte darin einen Widerspruch zu der gesetzlichen Forderung nach Inklusion erkennen, welchen es aufzulösen gälte. Innerhalb des Diagnoseprozesses wird der Suche nach Ressourcen im Sinne von Kiso et al. (2014) sowie Schubert & Knecht (2015) in informeller Form in weit grösserem Umfang Rechnung getragen, als vom Autor erwartet. Im Sinne einer bewussteren Suche nach vorhandenen Ressourcen, könnte es trotzdem sinnvoll sein, dafür weitere Screeningverfahren zu entwickeln.

5.2.7.2 Förderplanung

Die «Zone der nächsten Entwicklung» fliesst noch zu wenig in die Förderplanung ein. Damit verpufft eine mächtige Ressource im Nichts. Das ist schade, überrascht aber nicht, denn der Ursprung, dass der ZnE wenig Beachtung geschenkt wird, könnte an der Tradition der Lehrpläne und Lehrmittel liegen, welche für lange Zeit das *Erreichen von klassenstufenbezogenen Leistungszielen* in den Mittelpunkt stellten. Dabei blieb die Überlegung, ob ein Lerninhalt für ein Kind überhaupt sinnvoll und erreichbar sei für lange Zeit aussen vor. Für schwächere SuS galt es den Klassenzielen nachzuechten, ZnE hin oder her. Erst die jüngste Generation von Lehrplänen gibt innerhalb von Stufen zu erreichende *Kompetenzen* vor.

Dass der Begriff «Kompetenz» von beiden Domänen häufig verwendet wird, erstaunt deswegen, weil die Auswertung bezüglich der gewählten Inhalte eines Förderplans zeigt, dass vor allem *auf den Lernstoff bezogene Ziele* formuliert werden, weit mehr als auf *Kompetenzen* oder die *ZnE* bezogene Einträge.

Es handle sich um einen logischen Fehlschluss, wenn aus Ist-Werten – d. h. aus Beobachtungen und somit der Diagnose – Fördermaßnahmen abgeleitet werden.... Mehrere Autoren... weisen deshalb darauf hin, dass Entscheidungen über Fördermaßnahmen nur anhand von vorgegebenen Kategorien, (Entwicklungs)Modellen oder Konzepten vorgenommen werden können (Moser Opitz, Pool Maag, & Labhart, 2019, S. 212).

Lew Semjonowitsch Wygotski, der Begründer der Theorie der «Zone der nächsten Entwicklung» ist 1934 gestorben und wird in beiden Domänen gerne zitiert. Es erstaunt, dass dessen Erkenntnisse nicht tiefgreifender in die Förderplanung einfließen. Das könnte, wie bereits im vorausgehenden Ergebniscluster diskutiert, auch daran liegen, dass der Begriff, aber auch das Konzept «Potenzial» in der Heilpädagogik noch wenig Verwendung findet. Ab und zu wird angedeutet: *Das vorhandene Potenzial soll ausgeschöpft werden*, womit jeweils gemeint

ist, dass *ressourcenorientiert innerhalb der Zone der nächsten Entwicklung* gearbeitet werden soll. Deshalb wäre es wohl weise, wenn eben genau diejenige Zone, *in der sich Entwicklung abzeichnet* in jedem Förderplan möglichst exakt beschrieben wäre. Wichtiger wohl, als genaue, nach SMART-Kriterien formulierte Ziele, von denen sich in der Praxis kaum direkt ableiten lässt, mit welchem Inhalt und auf welcher Stufe der Komplexität die Arbeit mit einem Kind methodisch-didaktisch überhaupt sinnvoll wäre. Im folgenden Beispiel sagen die SMART Ziele alleine recht wenig aus bezüglich des Verständnisses eines Kindes von Symbolen, der Zählfähigkeit, oder sogar der Lesefähigkeit und geben keine Hinweise, wie man nun vorgehen könnte:

Ziel Mathe:

X (3.Klasse) soll bis zum 22.2.2022 den 10er Übergang verstehen, indem sie enaktiv und symbolisch zeigt und dazu erklären kann, wie sie von 12 Dingen 4 Dinge subtrahiert.

Ziel Alltag:

X (3.Klasse) soll bis zum 11.11.2022 das Rezept eines Birchermüeslis verstehen und den Ablauf korrekt ausführen. -> Achtung sie hat eine Nussallergie!

Einfacher anwendbar wäre eine Beschreibung der vorhandenen Kompetenzen und der ZnE:

Kompetenzen Mathe:

X (3. Klasse) kann von 0 bis 50 vorwärts und rückwärts zählen und Zahlen in diesem Bereich korrekt aufschreiben. Sie erfasst Mengen bis 6 sicher, darüber unsicher. Beim Bündeln und entbündeln von Zahlen über 4 ist sie noch unsicher. X liest fließend und gerne. Sie liebt Rätsel. Sie hat eine Allergie auf Nüsse, schneidet gerne Früchte zu Schnitzen. Sie kocht gerne, zum Beispiel Birchermüesli.

ZnE:

Ein Rezept lesen, unbekannte Wörter unterstreichen und nachfragen, die einzelnen Schritte in eigenen Worten aufschreiben und ausführen. Den 10er Übergang erhandeln. Z.B 8 von 12 Apfelschnitze für ein Müesli verwenden.

Hypothetisch hat eine Lehrperson, eine Vertretung oder eine andere Person im Helfersystem mit einer solchen Aussage im Bereich der ZnE viele Anknüpfungspunkte für eine sinnvolle und sinngebende Arbeit mit einem Kind. Wohl ressourcenorientiertere Anknüpfungspunkte als bei genauen Zielen, auch wenn diese korrekt mit SMART-Kriterien definierten. Ausserdem ist bezüglich dem «T» von SMART Vorsicht angebracht: *Die ZnE hat kein Ablaufdatum*, denn Lernen geschieht lebenslänglich. Die Gefahr, dass bei terminierten Zielen ein defizitorientierter Blick gefördert wird, ist zumindest nicht auszuschliessen.

Im Zuge der Diskussion um inklusiven Unterricht scheint in beiden Domänen der Begriff «Dekategorisierung» Fuss zu fassen: Förderung als individueller Prozess, unabhängig von einer Diagnose, ressourcenorientiert, ausgerichtet an der ZnE, anknüpfend ans Potenzial: *Pure ressourcenorientierte Inklusion*.

5.2.7.3 Qualitätsfaktoren für die Förderplanung

Grösste Wichtigkeit gilt *der Partizipation, der Kooperation und dem Einbezug von Umweltfaktoren*. Ob ein (höchstens halbjährliches, meist nur jährliches) Standortgespräch diesen Anforderungen genüge leistet ist zu bezweifeln. Es müssten andere Formen etabliert werden, wie zum Beispiel (zwei)monatlich durchgeführte, *lösungsorientierte Fördergespräche*. Diese dürften administrativ und personell nicht verschwenderisch sein. Der Vorschlag des «SSG» des Kantons Zürich birgt die Gefahr personell zu aufwändig und zeitlich zu belastend zu sein. Im Verhältnis zum Aufwand werden dabei für den Schulalltag zu wenig nutzbare Ressourcen freigelegt. Mit einem jährlichen Gespräch ist zu bezweifeln, dass alle vorhandenen Ressourcen in die Förderplanung einfließen. Vielleicht darum sucht man bezüglich der *Qualitätsfaktoren für Förderpläne*, zumindest im vorhandenen Literaturpanel, vergeblich einen Hinweis auf «Ressourcenorientierung».

5.2.7.4 Nutzen von Förderplänen für die Förderung

Analysiert man die Aussagen über den *Nutzen von Förderplänen*, wird klar, dass der Aufwand für das Schreiben von Förderplänen nur dann gewinn- und vor allem sinnbringend ist, wenn ein solcher rasch und unkompliziert eingesetzt werden kann. Ein Förderplan müsste doch so geschrieben und ausgestaltet sein, dass bei Krankheit der Förderlehrperson eine Vertretung ohne weitere Erklärungen einfach und rasch einspringen könnte. Die konkreten Massnahmen sollten gut ersichtlich, klar und einfach formuliert sein. Auch Potenzial und Ressourcen eines Kindes müssten rasch und klar erkennbar sein, damit daran angeknüpft werden kann.

Dass ein Kind von den gesetzten Arbeitszielen Kenntnis haben und mit der Förderweise einverstanden sein muss, scheint nicht für alle selbstverständlich zu sein. Das ist zwar nicht überraschend, aber traurig. Ressourcenorientiert ist es nicht. Die Diskussion über eine professionelle pädagogische Grundhaltung muss darum intensiv geführt werden.

Die Begabungspädagogik befasst sich noch wenig damit, wie ein Förderprozess dokumentiert werden könnte. Es stellt sich die Frage, ob und wie ohne strukturierte Planung und Evaluation eine Förderqualität erreicht werden kann, welche insbesondere den Ansprüchen *inklusive Unterrichts* standhält. Die Kritik, welche innerhalb der Heilpädagogik in Bezug auf die *Dokumentation des Förderprozesses* geäußert wird, unterstützt die Auffassung der Begabungspädagogik, einer schriftlichen Dokumentation wenig Beachtung zu schenken. Es stellt sich in der Tat die Frage, wie stark der Gesetzgeber auf zeitlich aufwändigen Förderplänen beharren soll, solange nicht empirisch belegt ist, dass dadurch die Förderung qualitativ im Verhältnis zum Aufwand gesteigert werden kann. Von Interesse ist zum Beispiel folgende Aussage:

Sander (2007, 19) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei Förderplänen, welche „allen theoretischen Ansprüchen genügen“ wollten, die Gefahr bestünde, in der Praxis kaum oder gar nicht benutzt zu werden, da sie zu ausführlich und zu umfangreich seien (Müller, Venetz, & Keiser, 2017, S. 119).

Auf der Sekundarstufe wird ganz auf das Erstellen von Förderplänen verzichtet und auf der Primarstufe zu über 30%. Es stellt sich die Frage, ob bis zu einem empirischen Beweis eines Nutzens nicht vermehrt über zeitökonomischere Formen der Dokumentation von Förderung nachgedacht werden sollte.

5.2.7.5 Anzahl Fortschreibung und Evaluation der Förderpläne

Die Beschreibungen in den analysierten Artikeln lassen vermuten, dass ein Förderplan eher ein statisches Instrument ist, in welchem die Ausgangslage dokumentiert wird. Von dieser ausgehend sollen dann nach einer bestimmten Zeit allenfalls die Fortschritte gemessen werden.

Dem Festhalten des Prozesses wird wenig Raum gegeben. Möglicherweise fehlt für eine gezielte Reflexion den Lehrpersonen schlicht die Zeit. Ist es da verwunderlich, dass für eine tiefgründige Evaluation des Lernprozesses gar keine Zeit mehr übrig bleibt? Es stellt sich die Frage, ob man nicht auch in der Theorie vermehrt auf diesen Zeitmangel eingehen müsste.

Ein statischer Förderplan, datiert, die «Zone der nächsten Entwicklung» beschreibend, an welche in der Fortschreibung einfach die «nächste Zone der Entwicklung» angeschlossen würde, könnte zeitökonomischer sein und weniger Druck auf die Lehrpersonen auslösen. Hilfreich dafür könnte sein, wenn zu einzelnen Kompetenzen Entwicklungsstufenpläne zur Verfügung stehen würden.

5.3 Ergebniscluster «Gelingensbedingungen inter- und intrapersonale Aspekte»

5.3.1 Lernumgebung

In den analysierten Artikeln werden folgende Vorschläge gemacht um die Lernumgebung als Umweltressource zu nutzen: Die Lernumgebung soll *vertrauensvoll* sein und sich *an den Bedürfnissen, Fähigkeiten und Interessen* der Schüler*innen orientieren. Es soll auch *anregungsarme Differenzierungsräume* geben, die man zum Beispiel als Physiotherapieraum, Bewegungsraum oder Ruheraum nutzen kann. Selbstverständlich soll das ganze Schulgebäude *barrierefrei* sein. Der Lehrplan soll *flexibel* gehandhabt werden können und sich stärker auf den *Entwicklungsstand* der Kinder und Jugendlichen ausrichten. Die Unterrichtszeiten sowie die Erholungs- und Pausenzeiten sollen *individueller* gestaltet werden können.

5.3.2 Kooperation

Auf Kooperation zwischen den Menschen in der Umwelt der SuS wird an vielen Stellen in den Artikeln hingewiesen und *in hohem Mass empfohlen* (Abb.43). Dort wo sie ausgeprägt vorhanden ist, wird sie meist als Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen beschrieben. Erwünscht wird deutlich mehr Kooperation zwischen Lehrpersonen, SHP und anderen Spezialist*innen.

Abbildung 43: Hinweise auf Kooperation

5.3.3 Beziehung

Eine starke Ressource ist das Schaffen von Beziehung (Abb.44). In den Artikeln wird an 61 Stellen darauf hingewiesen. Man ist der Meinung, dass Beziehung in Erziehungskontexten eine *entscheidende Grundlage* für die Entfaltung von Begabungen darstelle. Echte Zuwendung in passenden Situationen zum Beispiel ver helfe SuS zu *emotionaler Stabilität*. Verlässlichkeit gebe *Halt*. Am meisten erwähnt wird die Schaffung von «Akzeptanz».

Abbildung 44: prozentuale Verteilung der Beziehungsformen

Die Anzahl der Hinweise auf «Akzeptanz» lässt sich in vier Unterfaktoren einteilen: *Wertschätzung* der Interessen, Stärken, Leistungen und Fähigkeiten (16%), *Wahrnehmung der Bedürfnisse* (8%), *Empathie* (7%) und das Gestalten einer *positiven Lernatmosphäre* (5%).

5.3.4 Selbstkompetenz

„Der Begriff der Selbstkompetenz soll zum Ausdruck bringen, dass es um Kompetenzen geht, die eine Person auch ohne Unterstützung von außen einsetzen kann“ (Kuhl & Hofmann, 2019, S. 37). Sie wird als Basis und Schlüsselkompetenz für die *Entfaltung von Potenzial* dargestellt. Es zeige sich aber, dass die Arbeit an der

«Selbstkompetenz» in Elementar-, Primar- und auch Sekundarpädagogik immer noch ein vernachlässigtes Thema sei. Indikatoren für «Selbstkompetenz» sind zum Beispiel *der Umgang mit Arbeitstechniken* oder *die Fähigkeit zu Planen und zur Selbstmotivation*. In den untersuchten Artikeln hauptsächlich dargestellte Komponenten der der Selbstkompetenz sind *Selbstwirksamkeit, Handlungskompetenz, Selbstwachstum* und *Selbstberuhigung*, die im nächsten Kapitel genauer dargestellt werden. Als weitere Komponenten genannt werden *Kontrollüberzeugungen, Selbstwahrnehmung* und *emotionale Ausdrucksfähigkeit*. Die «Selbstkompetenz» bilde einen Teil der *Persönlichkeitsentwicklung* und wirke entscheidend auf die gesamte Bildungsbiographie. Entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Selbstkompetenz der SuS habe die *Selbstkompetenz der Lehrpersonen* selbst:

Der Zugriff auf die eigene Selbstkompetenz ist grundlegend für die professionelle Gestaltung von Beziehungs- und Bildungsprozessen (Kuhl & Hofmann, 2019, S. 28).

5.3.5 Komponenten und Entwicklung von Selbstkompetenz

Im Artikel *Diversität und Persönlichkeit: Begabungsentfaltung im Kontext der pädagogischen Beziehung* erklären Kuhl & Hofmann (2019) verschiedene Komponenten der Selbstkompetenz:

Unter *Selbstwirksamkeit* wird die Fähigkeit verstanden aus sich selbst heraus, also ohne fremde Unterstützung, bei einer auftretenden Schwierigkeit die Motivation aufrechtzuerhalten oder, sollte sie abgesunken sein, wiederherzustellen. Als optimalste Form der Selbstwirksamkeit könnte man das Flow-Erleben bezeichnen, in welchem Personen über einer Beschäftigung zeitliche und andere Rahmenbedingungen vollständig ausblenden (Kuhl & Hofmann, 2019, S. 49ff). Mit *Handlungskompetenz* wird der Wille bezeichnet, den es braucht, um realistische Vorsätzen auch tatsächlich auszuführen. Beim *Selbstwachstum* geht es darum aus einem Fehler in einer Weise zu lernen, dass man das nächste Mal bei gleicher Gefahr von alleine daran denkt, ihn zu vermeiden, wenn man Gefahr läuft, denselben Fehler oder dieselbe leidvolle Erfahrung wieder zu machen. *Handlungsfähigkeit* bildet zusammen mit *Selbstwachstum* die zwei zentralen Selbstkompetenzen einer «voll funktionsfähigen Persönlichkeit». Geschieht dann doch einmal ein Fehler, so rückt die Fähigkeit ins Zentrum, in unsicheren, Angst machenden oder schmerzhaften Situationen das Stressniveau herunter zu regulieren. Dies Fähigkeit wird *Selbstberuhigung* genannt (Kuhl & Hofmann, 2019, S. 37ff).

In demselben Artikel äussern sich Kuhl & Hofmann (2019) auch dazu, wie die Entwicklung von «Selbstkompetenz» gefördert werden könnte, damit diese die *Entwicklung von Potenzial* begünstige. Dafür sollten SuS insbesondere in den Kompetenzen der *Selbstmotivierung* und *Selbstberuhigung* gefördert werden. Als Ausgangslage dafür wünschenswert wäre zur Feststellung des diesbezüglichen Entwicklungsstandes eine entsprechende Diagnostik (Kuhl & Hofmann, 2019, S. 38ff). In der täglichen pädagogischen Arbeit leistet die Technik des *Widerpiegelns* einen entscheidenden Beitrag:

Konkret geht es darum, dass die Bezugsperson es ab und zu schafft, den emotionalen Zustand des Kindes (allgemein: sein unbewusstes Selbsterleben) explizit widerzuspiegeln (z.B. „Oh, jetzt wird’s ein bisschen schwieriger oder?“ oder „Macht dich das jetzt ein bisschen traurig?“) (Kuhl & Hofmann, 2019, S. 39)

Durch *Beruhigen und Ermutigen* wird dem Kind anschliessend external ein Weg aufgezeigt, wie es mit diesen Gefühlen umgehen kann. Mit der Zeit internalisieren die Schüler*innen diese beiden Techniken und können

sich zunehmend selbst beruhigen und ermutigen: Schritt für Schritt wird «Selbstkompetenz» ausgebaut und entwickelt (Kuhl & Hofmann, 2019, S. 38). Auf diese Weise werden Herausforderungen angegangen im Umgang beispielsweise mit *Abgrenzung, Problemlösung, Anforderung, Misserfolg oder Gruppendruck*, immer mit Rücksichtnahme auf den Entwicklungsstand eines Kindes, innerhalb der «Zone der nächsten Entwicklung»:

Diese pädagogische Haltung sollte entwicklungs offen (d.h. Veränderbarkeit von Lernausgangslagen berücksichtigen), beziehungs sensibel (d.h. Einfluss der Lehrer-Schüler-Beziehungsgestaltung beachten), potenzialorientiert (d.h. Vielfalt der Potenziale statt Defizite betrachten), ressourcenfokussiert (d.h. Pool der internen und externen Ressourcen nutzen) gestaltet sein (Fischer, Veber, & Rott, 2013, S. 184)

5.3.6 Gelingensbedingungen für die Entwicklung von Selbstkompetenz

Aus den Artikeln können *unterstützende und hemmende Faktoren* für die Entwicklung von Selbstkompetenz bei Kinder und Jugendlichen herausgearbeitet werden. Fördernde Auswirkungen haben eine positive geprägte Beziehung zwischen Schüler*innen und Lehrperson, ein hierarchisch flaches, wenig direktives, dafür kooperatives Verhältnis, sowie ein gute ausgebaute Selbstkompetenz der Lehrpersonen. Hilfreich sind auch das Kennenlernen und Verstehen von Bezugsnormen, denn diese können hemmende Auswirkungen haben. Ebenfalls hemmend wirken ein dominanter, ein ausschliesslich auf Leistungsergebnisse ausgerichteter, sowie ein durchgehend bestrafender Erziehungsstil. Die folgende Tabelle 15 zeigt die Gelingensbedingungen in kompakter Form:

Unterstützende Faktoren	Hemmende Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> • symmetrisches und kooperatives Verhältnis • das Kind «öffnet sich» • vertrauensvolle Beziehung mit der Lehrperson • (gelegentliche) Ermutigung (bzw. Beruhigung) • Annahme, dass alle Menschen Stärken besitzen • Berücksichtigung der Lernausgangslagen • Gute Lehrer - SuS - Beziehung • Vielfalt der Potenziale statt Defizite betrachten • Ressourcenorientierung 	<ul style="list-style-type: none"> • vertikale Beziehung, die direktiv und asymmetrisch wirkt • einseitige Orientierung an sozialen Bezugsnormen • gruppenspezifisch erzeugter Notenwettbewerb • Fixierung auf Fehlervermeidung

Tabelle 15: Unterstützende und hemmende Faktoren für die Entwicklung von Selbstkompetenz

4b)	Der Einbezug von Umweltfaktoren in die Förderung ist noch zu klein.
Diese Hypothese kann weder bestätigt noch widerlegt werden.	

5.3.7 Individuelle Förderung

In den untersuchten Artikeln entsteht durch individuelle Förderung ein wichtiges *Übungsfeld zur Stärkung der Selbstkompetenz*. Zugleich bildet sie ein *zentrales Element für Inklusion*.

Individuelle Förderung ist gleichermaßen Voraussetzung für das Vermeiden und den rechtzeitigen Abbau von Benachteiligungen wie für das Finden und Fördern von Begabungen (Fischer, Veber, & Rott, 2013, S. 176).

Eine differenzierte und individuelle Förderung aller SuS wird von allen pädagogischen Domänen gleichermassen erbeten. Individuelle Förderung kann auch als *Pädagogik der Begabungsförderung* verstanden werden, dank welcher durch Inklusion die Förderung allen Formen und graduellen Stärken von Intelligenz begegnet wird. Als

Grundlage für eine gezielte individuelle Förderung wird in den analysierten Artikeln eine systematische Diagnostik genannt. Dieser soll mit Hilfe von Differenzierung und Individualisierung eine Förderung an persönlichen Zielen folgen. In Tabelle 16 sind Gelingensfaktoren und Herausforderungen für individuelles Fördern aufgelistet, die in den analysierten Artikeln genannt werden.

Gelingensfaktoren	Herausforderungen
<ul style="list-style-type: none"> • generelle positive Einstellung • ein gelungener Beziehungsaufbau • direkte personale Unterstützung • Potenzial als Ausgangspunkt • Einbezug von Lernvoraussetzungen • Anpassung des Lernangebotes • Orientierung an der «Zone der nächsten Entwicklung» • Gestaltung der Lernumgebung • offene Unterrichtsformen mit Lehrpersonen als Coaches 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulierung von individuellen Zielen • individuelle Leistungsrückmeldung • individuelle Förderung wird mit Anspruchsreduzierung gleichgesetzt (Schwächeorientierung) • Steigerung der Anforderungen für Lehrpersonen

Tabelle 16: Gelingensfaktoren und Herausforderungen für individuelles Fördern

5.3.8 Fördergespräch

Die Inhaltsanalyse zeigt, dass bei einem Drittel der Situationen *die SuS nicht in die Förderplanung miteinbezogen* werden (Abb.45). Beliebter ist die Durchführung von *Fördergespräche zusammen mit allen Beteiligten*, was in der Regel zwei Mal jährlich geschehen soll. In 17% der codierten Textstellen wird eine *Förderplanung im kleinen Team* zwischen (Förder-)Lehrperson und SuS erwähnt.

Abbildung 45: Einbezug von SuS in die Förderplanung

4c)	In beiden Domänen finden selten Fördergespräche statt
Diese Hypothese bestätigt sich.	

5.3.9 Professionelle pädagogische Haltung

Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass eine professionelle pädagogische Haltung die Grundlage sei für individuelle Förderung. Dazu würden *fachliche, diagnostische, didaktische und kommunikative Kompetenz* gehören, welche in einer Querlage stünden zu *individueller Förderung, Selbstkompetenz, und positiver Beziehung*. Die Forschung zeigt, dass *Haltungen veränderbar und somit lernbar* sind (Buse, et al., 2019, S. 31). Es wird vorgeschlagen zum Thema Selbstkompetenz verstärkt in die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen zu investieren.

5.3.10 Diskussion «Gelingensbedingungen - inter-, und intrapersonale Aspekte»

5.3.10.1 Lernumgebung

Wie in Kapitel 2.2 (siehe S.5ff) aufgezeigt, haben Ressourcen, inter- oder intrapersonalen Charakter. Die Lernumgebung, damit also die Umwelt, sei diese nun auf das Zwischenmenschliche, auf Objekte oder auf Organisatorisches bezogen, steht in einer permanenten Wechselwirkung zu den intrapersonalen Prozessen derjenigen Person, welche die Lernumgebung «besiedelt». Auf interpersonaler Ebene wird die Lernumgebung beeinflussbar durch *aktives Handeln, durch Kommunikation und Interaktion*. Auf diese Weise kann die Lernumgebung als Ressource eingesetzt werden. Die Lernumgebung als Ressource zu nutzen erfordert eine *hohe professionelle Qualität und viel Achtsamkeit*. Eine ausgeprägte Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen, insbesondere in den Bereichen der *Selbstkompetenzen*, damit deren Entwicklung immer wieder thematisiert und trainiert werden, scheint dabei eine Grundlage zu bilden.

5.3.10.2 Kooperation

Die Kooperation aller im Helfersystem Beteiligter wird als hilfreiche Umweltressource betrachtet. Darum wird sie in den untersuchten Artikeln in hohem Masse empfohlen. Gleichzeitig wird beklagt, dass Kooperation in noch zu geringem Masse stattfindet. Interessanterweise ist Kooperation stärker beim Einbezug von Eltern in die Förderarbeit realisiert. Insbesondere in der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen wird diese Ressource noch zu wenig genutzt. Dies könnte auf eine zu wenig intensive supervisorische Begleitung von Teams hinweisen. Interessant wäre sicher zu untersuchen, welche Faktoren die Kooperation zwischen Beteiligten erhöhen würden. Komponenten wie Zeit- und Leistungsdruck aber auch Scham und Unsicherheit könnten dabei eine Rolle spielen.

5.3.10.3 Beziehung

Die Beziehungsarbeit zwischen Lehrpersonen und SuS benötigt viele zeitliche Ressourcen, die leider nicht immer in genügendem Masse zur Verfügung stehen. Es stellt sich die Frage, ob das Erteilen von Noten - ein Notenzugnis ganz allgemein - eine gute Basis für die Beziehung zwischen Lehrpersonen und SuS bildet. Ist eine wertschätzende, den Fähigkeiten einem Kind entsprechende Leistungsbeurteilung mit Noten überhaupt möglich? Gibt es Formen der Leistungsbeurteilung, die eine professionelle Beziehung besser unterstützen würden? Welche Wichtigkeit eine personenbezogene Beurteilung hätte, lässt mit dem Beispiel im Bereich der Akzeptanz (siehe Kapitel «5.3.3 Beziehung») aufzeigen: Fast die Hälfte dieses Faktors ist in «Wertschätzung» begründet: «Wertschätzung» von *Interessen, Stärken, Leistungen und Fähigkeiten*. Zu der Arbeitsbeziehung zwischen Lehrperson und Schüler*innen lässt sich aus dieser Sicht wohl behaupten, dass eine *Vertrauensbildung* durch klassenbezugsnormierte Notengebung zumindest nicht erleichtert wird.

5.3.10.4 Selbstkompetenz

Die Entwicklung von Selbstkompetenz nimmt in der ressourcenorientierten Förderung eine *Schlüsselrolle* ein. Der Artikel von Kuhl & Hofmann (2019) bildet darum eine grosse Bereicherung in der Erkenntnisgewinnung zum Thema Selbstkompetenz, deren Komponenten und Entwicklungsmöglichkeiten, sowohl auf der Ebene der

Schüler*innen wie auch auf der persönlichen Ebene als Lehrperson. Sobald man die Fähigkeit erlangt hat, die eigenen Ressourcen zu erkennen und zu nutzen, erhält Lernen und Lehren für Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen einen persönlichen Charakter und wird zu einem persönlichen Prozess:

Mit Selbstkompetenz als Basiskompetenz von Lernen kann auf komplexe (gesellschaftliche) Herausforderungen reagiert werden. Auf ihrem Fundament können pädagogische Fach- und Lehrkräfte eine Haltung entwickeln, die das Rückgrat bildet, um Ambivalenzen im Berufsalltag zu begegnen (Buse, et al., 2019, S. 29).

«Selbstkompetenz» bildet also eine mächtige Ressource, die intensiv zu fördern wäre. Möglicherweise war diese Denkweise bisher nicht so sehr im Fokus, weil die grundlegende Theorie dafür der Psychologie entstammt. Die Förderung der Selbstkompetenz allerdings, mit den Techniken *des Widerspiegels*, *des Ermunterns* und *des Beruhigens*, hat pädagogischen Charakter, weshalb das praktische Training dieser Techniken in Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen aufzunehmen wäre. Für eine sinnvolle Förderung innerhalb der «Zone der nächsten Entwicklung» im Lernfeld «Selbstkompetenz» müssten SHPs in der *Diagnostik der Selbstkompetenz* ausgebildet werden. Und zu guter Letzt wäre es wohl wichtig, wenn die *Gelingensfaktoren zur Entwicklung von Selbstkompetenz* noch tiefgreifender im Bewusstsein von Lehrpersonen Platz finden würden.

5.3.10.5 Individuelle Förderung

Unterstützend auf die *Entwicklung von Selbstkompetenz* wirken offene Lernformen und individuelle Förderung. Teile des aus der Förderplanung bekannten Förderkreislaufes könnten dabei *strukturegebend* sein. Zwei Fragen bleiben dabei weiterhin offen: Wie werden individuelle Förderziele festgehalten, wenn nicht in einem Förderplan? Wann und wie wird (endlich) der *Misfit* zwischen altersbezugsnormierter Notengebung und individueller Leistungsrückmeldung angegangen? Bei der Auflistung der Herausforderungen wird ausserdem klar, dass es sinnvoll wäre Forschungs- und Reflexionszeit zu investieren in das Thema *Formulieren von Zielen versus Beschreiben von Kompetenzen*. Eine Überraschung birgt der Hinweis, dass Individualisierung mit einer Reduktion der Leistungsanforderung einhergehe. Auch hier wäre Forschungstätigkeit wohl gewinnbringend.

5.3.10.6 Fördergespräch

Die geringe Erwähnung von Lehr*innen-Schüler*innen-Förderplangesprächen ist enttäuschend. Wenn in allen Texten ein möglichst breiter Einbezug der Kinder und Jugendlichen in die Förderplanung betont wird, wäre es doch auch wichtig zu definieren in welcher Form dies am besten geschehen sollte. Nun scheint man diese mächtige Ressource ausgerechnet in der Planung der Förderung ausser Acht zu lassen. Ist es möglich, dass geeignete Konzepte und Ideen dafür fehlen: Jährliche oder halbjährliche Fördergespräche, in welchem ein Kind in einer für dieses beängstigend grossen Gesprächsrunde sitzt und sich vor versammeltem Gremium auch noch äussern sollte, was es selbst zu Vorschlägen hält, oder sogar noch selbst Vorschläge machen sollte, das kann keine solche Lösung sein. Wöchentliche, lösungsorientierte Fördergespräche, wie sie mBET zum Beispiel vorschlägt, scheinen da eher in Richtung eines neuen Konzeptes zu gehen. Der zeitliche Aufwand für solche Gespräche wäre zu hinterfragen und Lehrpersonen müssten der Techniken lösungsorientierter Gesprächsformen mächtig sein. Solche müssten dann auch verstärkt in Aus- und Weiterbildung trainiert werden.

6 Beantwortung der Fragestellung

6.1 Beantwortung der forschungsleitenden Fragen zum Theorieteil

Die Beantwortung der forschungsleitenden Fragen für den Theorieteil erfolgte direkt am Ende des Theorieteils (siehe S. 36). Hier werden die *Antworten auf die forschungsleitenden Fragen zum Forschungsteil* dargestellt und die *persönliche Vision für einen Förderkreislauf*, die aus den Ergebnissen dieser Arbeit hervorgeht.

6.2 Beantwortung der forschungsleitenden Fragen zum Forschungsteil

B	Fragen Forschungsteil
B1	<p><i>Welchen Bezug zu und welchen Umgang mit Ressourcen und Ressourcenorientierung pflegen die beiden Domänen in sich selbst und im gegenseitigen Austausch?</i></p> <p>In der Begabungspädagogik sind die Begriffe «Potenzial» und «Interesse» beliebter als der Begriff «Ressource». In der Heilpädagogik wird der Begriff «Ressource» in über der Hälfte der Situationen im Sinne von ökonomischen Ressourcen - also nicht didaktikbezogen - verwendet. Es werden in beiden Domänen mehrheitlich positiv besetzte, also ressourcenorientierte Begriffe gebraucht. Es liess sich aufzeigen, dass die Begriffe «Ressource», «Stärke», «Interesse» und «Potenzial» nicht immer trennscharf verwendet werden. Dies könnte domänenintern, vor allem aber im gegenseitigen Austausch zu <i>Missverständnissen</i> führen. Diese Hypothese konnte zwar nicht grundlegend bewiesen werden, es konnte aber aufgezeigt werden, dass zwischen den Domänen generell <i>wenig Austausch</i> vorhanden zu sein scheint.</p>
B2	<p><i>Welche formalen Faktoren tragen zum Gelingen einer ressourcenorientierten Förderung bei?</i></p> <p>Inklusiver und individualisierender Unterricht bilden die Grundlage, dass stets ein diagnostisches Auge auf mögliche Stärken, Interessen und internale und externale Ressourcen gerichtet werden kann. Das Anpassen des Lernangebotes und der Lernumgebung bilden weitere Faktoren. Schlanke Bürokratie bezüglich der Förderplanung ermöglicht ein flexibles Vorgehen in einem binnendifferenzierten Unterricht. Im Förderplan sollten vorzugsweise vorhandene Kompetenzen festgehalten werden, weniger zeitlich terminierte Ziele. Auf diese Weise kann stets innerhalb der ZnE gearbeitet werden.</p>
B3	<p><i>Welches sind die Gelingensbedingungen für ressourcenorientierte Förderung auf inter- und intrapersonaler Ebene?</i></p> <p>Wichtig ist sind: Der Einbezug der SuS in die Förderplanung, eine generell positive und lösungsorientierte Einstellung, ein gelungener Beziehungsaufbau sowie das Erfüllen der Grundbedürfnisse (siehe Maslow, S.26). Die direkte Arbeit im 1:1 fördert eine positive, vertrauensvolle Beziehung zwischen SuS und Lehrperson. Diese arbeiten als Coaches, in offenen Unterrichtsformen und ressourcenorientierter Lernumgebung. Ausserdem förderlich sind kontinuierliches Evaluieren und Reflektieren, Kooperation und Kommunikation mit allen Beteiligten. Eine wichtige Kompetenz, welche ressourcenorientiert unterstützt werden soll ist die Entwicklung von Selbstkompetenz. Zu solcher verhilft man mit lösungsorientierten Fördergesprächen und mit den Techniken <i>Widerspiegeln, Beruhigen und Ermutigen</i>.</p>
B4	<p><i>Welche Faktoren führen in den Disziplinen Heilpädagogik und Begabungsförderung zu einer ressourcen- und lösungsorientierten Förderung</i></p> <p>Die Hypothese «K2r» beinhaltet für eine ressourcen- und lösungsorientierte Förderung die Faktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompetenz- statt zielorientiert • keine Bürokratie, Formular- und Diagnostikschlacht • kurze Wege von der pädagogischen Diagnose bis zur Arbeit innerhalb der ZnE • kooperativer Umgang mit SuS und Umfeld • kommunikativ und lösungsorientiert in der Planung • kreativ und flexibel in der Durchführung • ressourcenorientiert • resilienzfördernd

Tabelle 17: Beantwortung der Forschungsleitenden Fragen im Forschungsteil

6.3 Beantwortung der forschungsleitenden Fragen bezogen auf beide Teile

C Unterfrage für beide Teile	
C1	<p><i>Mit welchen Methoden und Instrumenten soll nach Ressourcen der SuS gesucht werden?</i></p> <p>Instrumente zur Suchen nach Ressourcen werden eher in der Begabungspädagogik vorgeschlagen. Mit dem Ressourcenbaum (Kiso, et al., 2014, S. 11) oder dem mBET Manual (Stahl, et al., 2016, S. 87ff) liegen Beobachtungsbogen vor.</p> <p>Ein für die Schule interessanter Ansatz wird mit der «Osnabrücker Persönlichkeitsanalyse» (Kuhl & Hofmann, 2019) besprochen. Dabei wird in einem ersten Schritt der Entwicklungsstand der Selbstkompetenzen von SuS erfasst, um diese innerhalb der ZnE weiterzuentwickeln.</p>
	<p><i>Wie können «Ressourcen von SuS» in die Förderung eingewoben werden?</i></p> <p>Dies ist einfacher möglich im individualisierten Unterricht. In Form von <i>Empowerment</i> oder durch Veränderung der <i>Umwelt</i> werden Ressourcen als Katalysatoren benutzt um Basisintelligenz in sichtbare Leistung zu transformieren. Mit der <i>lösungsorientierten Gesprächsführung</i> zum Beispiel nach Berg/de Shazer (Berg & Steiner, 2016) können Ressourcen freigelegt und genutzt werden.</p> <p>Zur Unterstützung der Entwicklung intrapersonaler Ressourcen bieten sich die Techniken des <i>Wider-spiegels, Ermunterns</i> und <i>Beruhigens</i> aus der Osnabrücker Persönlichkeitsanalyse an.</p>
C3	<p><i>Wie wird auf das systemisch-lösungsorientierte Fördergespräch als Fördermöglichkeit hingewiesen?</i></p> <p>In beiden Domänen wird immer wieder auf die positive Wirkung solcher Gespräche hingewiesen. Genannt werden die Modelle von <i>de Shazer, Berg, Gordon und Storch</i>. Es wird aber auch betont, dass die Verwirklichung im Unterricht eine <i>Fortbildung der Lehrpersonen</i> erfordern würde.</p>

Tabelle 18: Beantwortung der forschungsleitenden Fragen bezogen auf beide Teile

6.4 Vision für einen ressourcenorientierten Förderkreislauf

<p><i>Wie könnte ein Konzept aussehen, in welchem die Stärken der beiden Förderdisziplinen zu einer gemeinsamen, ressourcen- und lösungsorientierten Förderplanung verdichtet sind?</i></p>	
C4	<p>C4 a) Förderprozess</p> <p>Im Sinne einer Zusammenfassung der Erkenntnisse aus Theorie- und Forschungsteil dieser Arbeit entsteht eine <i>persönliche Vision</i> für einen ressourcenorientierten Förderprozess. Dieser müsste optimalerweise folgende <i>K2r Eigenschaften</i> aufweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompetenzorientiert • keine Bürokratie • kurzer Weg von der Diagnose zur ZnE • kooperativer Umgang mit SuS und Umfeld • kommunikativ und lösungsorientiert • kreativ und flexibel • ressourcenorientiert • resilienzfördernd <div style="text-align: right;"> <p>Abbildung 46: Ressourcenorientierter Förderkreislauf (Ardielli, 2020)</p> </div> <p>Die einzelnen Komponenten des Förderprozesses bilden einen Kreislauf, dessen Element permanent in einer gegenseitigen Wechselwirkung stehen. Zentrale Elemente bilden dabei die Faktoren <i>Kooperation, Kommunikation und Inklusion</i>.</p>

Abbildung 47: Vision für einen ressourcenorientierten Förderkreislauf

C4 b) Dokumentation des Förderprozesses

Für das unkomplizierte, rasche und permanente Festhalten des Förderprozesses böte sich in der heutigen Zeit eine *elektronische Form* an. Eine App, kompatibel für Smartphone, Tablet und PC könnte von allen Beteiligten benutzt werden. Entstehen könnte daraus eine Art «Leistungs-Kompetenz-Lern-Spider». Die einzelnen *Kompetenzbereiche* liessen sich durch Anklicken öffnen. Auf der ersten Unter-ebene würden die *Entwicklungsstufenmodelle* der einzelnen Kompetenzen dargestellt. In diesen liesse sich mit einem Mausklick die *aktuelle Kompetenzstufe* festlegen.

Abbildung 48: aus <https://competenceplus.eu/de/kompetenzerhebung/>

Auf einer zweiten Unter-ebene wären die Kompetenzstufen genau definiert. Auf jeder Stufe liessen sich kurze geschriebene oder durch diktieren automatisch verschriftlichte Kommentare, oder *Work in Progress-Ideen* hinterlegen. Diese könnten nach Datum und/oder Thema geordnet abgerufen werden, um sie jederzeit nutzen zu können.

Der dargestellte Spider in Abb. 48 ist nicht bezüglich der oben beschriebenen Vision aufbereitet. Er dient zur Illustration im Sinne eines Beispiels stammt aber aus dem Bereich der Sozial- und Erziehungswissenschaften.

Das elektronische Instrument könnte der *Dokumentation* des ganzen Förderprozesses dienen. Die verschiedenen Themen und Ebenen wären miteinander verknüpft. In sinnvoller Weise liessen sich auch einzelne Bereiche graphisch darstellen. Das Instrument könnte ausserdem - beschränkt auf die Spider-Darstellung auf der ersten Ebene - ein *Notenzeugnis ersetzen*. Es bildet Kompetenzen, Fähigkeiten, Leistung sowie die «Zone der nächsten Entwicklung» übersichtlich und strukturiert ab. Die Ergebnisse standardisierter Tests wie *Klassencockpit*, *Stellwerk-check* oder *check-dein-wissen* könnten auf dem Kompetenzraster des Spiders abgebildet werden. Damit würden auch deren eingeschränkten Messbereiche aufgezeigt. Berufsgruppen könnten für die Suche ihrer Lehrlinge Spider-Profile erstellen, in welchen die Anforderungen dargestellt würden. Anforderungsprofile und Förderprozessprofile liessen sich übereinanderlegen. Dies ergäbe weitere, wichtige Informationen, welche in den Förderprozess, in die Berufswahl, aber auch in das Auswahlverfahren von Lehrbetrieben und Gymnasien mit einbezogen werden könnten.

Abbildung 49: Vision für die Dokumentation des Förderprozesses

7 Fazit und Ausblick

Während der Arbeit an dieser Masterthesis veränderte sich mein persönliches Bild bezüglich Ressourcenorientierung. Dieses war zu Beginn stärker geprägt durch eine enge Verknüpfung von Interesse, Eigenmotivation und Leistungsfähigkeit. Mein «Ressourcenbegriff» öffnete sich während der theoretischen Auseinandersetzung und der Forschungsarbeit zunehmend in Richtung eines *als dynamisch zu betrachtenden Prozesses*.

Themen wie *Empowerment*, die Befähigung also die eigenen Ressourcen zu erkennen, die *Osnabrücker Persönlichkeitsanalyse* oder das *multidimensionale Begabungs-Entwicklungs-Tool* (mBET) haben dazu beigetragen, meine Perspektiven aber auch mein Repertoire an ressourcenorientierten Techniken zu erweitern.

Ein nächster persönlicher Schritt könnte darin liegen, das derzeit als Vision gedachte, abschliessend vorgeschlagene Förderprozesskonzept weiter zu durchdenken und für dessen praktische Nutzung eine App zu entwickeln.

Die Ergebnisse dieser Arbeit führen zu diversen weiteren Hypothesen und Themen, an welchen aus dem Blickwinkel der Heilpädagogik weitergeforscht werden könnte:

- Absprachen mit anderen Domänen zu Definition und Verwendung von Begriffen z.B «Potenzial»
- Auseinandersetzung mit Begriffen z.B «entwickeln» versus «fördern», «Stärke» versus «Interesse»
- Förderung des Austausches zwischen den drei Hauptdomänen Regel-, Heil- und Begabungspädagogik
- Forschung und Diskussion zu «pädagogische Diagnostik» versus «schulpsychologische Diagnostik». Wo liegen die Synergien? Braucht es im Zuge von Inklusion da wirklich noch beides? Wäre eine Verschmelzung von Schulpsychologie und Schulischer Heilpädagogik sinnvoll und möglich?
- Entwicklung von sinnvollen Screeningverfahren zur Ressourcensuche
- Forschung zu *Nutzen und Mehrwert von Förderplänen*
- Forschung zu *Qualität der Fortschreibung von Förderplänen* und deren Wirkung und Wirksamkeit
- Forschung zu «Kompetenzorientierung» versus «Zielorientierung»
- Forschung zu *Kooperation bei Förderplänen*: Welche Faktoren würden die Kooperation zwischen Beteiligten erhöhen?
- Forschung zu «altersbezugsnormierter Notengebung» versus «individuelle Leistungsrückmeldung»
- Konkrete Forschungsfrage: Führt Individualisierung zu einer Reduktion der Leistungsanforderungen?

7.1 Epilog: professionelle pädagogische Haltung

Als Grundvoraussetzung für eine inklusive, ressourcenorientierte, individuell fördernde Schule wird im letzten Teil der Ergebnisse die «professionelle pädagogische Haltung» als eigentlicher *Dreh- und Angelpunkt* dargestellt. Zu deren Weiterentwicklung wird in den Texten und Artikeln immer wieder Aus- und Fortbildung vorgeschlagen in den Themenschwerpunkten *individuelle Förderung, Selbstkompetenz, Beziehung und Haltung*. Das ist sicher richtig so. Zusätzlich gilt es zu bedenken, dass dies alles nicht rein schulische Themen sind. «Selbstkompetenz, Beziehung und Haltung» könnten durchaus als *tragend für die gesamt Gesellschaft* betrachtet werden. Vielleicht ist es darum nicht vermessen zu sagen, dass ein endgültiger Paradigmenwechsel weg vom Defizitdenken hin zur Ressourcenorientierung nicht nur den Kindern in der Schule sondern der ganzen Gesellschaft nur Vorteile bringen würde: Den Fokus nicht darauf zu richten, was wir noch nicht haben und was es auch noch herauszu(be)fördern gäbe, sondern hinzuschauen auf all das, was bereits da ist, um damit ein gutes Leben zu entwickeln. Eine immer grösser werdende «professionelle pädagogische Haltung» von Lehrpersonen leistet in diesem Sinne auch einen grossen Beitrag an die Menschheit. Wir, die wir anderen das Lernen lehren, dürfen darüber das eigene Lernen nicht vergessen, insbesondere das Lernen uns selbst weiterzuentwickeln.

*Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
(Konfuzius)*

8 Literaturverzeichnis

- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese - Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. (A. Franke, Übers.) Tübingen: dgvt Verlag.
- Behrens, B. & Solzbacher, C. (2012). *Individuelle Förderung in KiTa und Grundschule*. Osnabrück: Nifbe.
- Berg, I. K. & Steiner, T. (2016). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011). *Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*. Abgerufen am 30.12.2019 von https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen.html
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2019). *Schulisches Standortgespräch (SSG)*. Abgerufen am 06.12.2019 von https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg.html
- Böhm, W. & Seichter, S. (2018). *Wörterbuch der Pädagogik, 17., aktualisierte und vollständig überarbeitete Auflage*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Brunsting-Müller, M. (2000). *Lernexpeditionen: Potentiale finden und entwickeln*. Bern: Edition SZH/SPC.
- Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung - Grundlagen für den integrativen Unterricht*. Baar: Klett und Balmer.
- Bundschuh, K. (2010). *Allgemeine Heilpädagogik: Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bundschuh, K. & Winkler, C. (2014). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik*. (8., überarbeitete Aufl.). Paderborn, München: UTB.
- Bundschuh, K., Heimlich, U. & Krawitz, R. (2007). *Wörterbuch Heilpädagogik - Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Buse, M., Doll, I., Kiso, C., Kruse-Heine, M., Sauerhering, M. & Schwer, C. (2019). *Begabung, individuelle Förderung, Beziehung, Selbstkompetenz und Haltung; Erkenntnisse aus acht Jahren Forschungsstelle Begabungsförderung*. In C. Reintjes, I. Kunze, & E. (. Ossowski, *Begabungsförderung und Professionalisierung - Befunde, Perspektiven, Herausforderungen* (S. 21 - 34). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- de Shazer, S. & Dolan, Y. (2016). *Mehr als ein Wunder: Die Kunst der lösungsorientierten Kurzzeittherapie*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Deutsches Rotes Kreuz. (2020). *Bedürfnispyramide*. Abgerufen am 01.05.2020 von Deutsches Rotes Kreuz - Muelheim: https://www.drk-muelheim.de/fileadmin/Downloads/HGA-Handouts/FDA-Betr/Thema_03.pdf
- DIMDI. (2012). *ICF Version 2005*. Abgerufen am 31.12.2019 von Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information: <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icf/icfhtml2005/index.htm>

- Duden. (2019). *Bedeutung: heil*. Abgerufen am 20.11.2019 von <https://www.duden.de/rechtschreibung/heil>
- Duden. (2019). *Ressource*. Abgerufen am 26.10.19 von <https://www.duden.de/rechtschreibung/Ressource>
- DWDS. (2019). *"Empowerment"*. Abgerufen am 24..12.2019 von DWDS - Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, hrsg. v. d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften: <https://www.dwds.de/wb/Empowerment>
- DWDS. (2019). *"Hochbegabung"*. Abgerufen am 28.11.2019 von DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, hrsg. v. d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften: <https://www.dwds.de/wb/Hochbegabung>
- DWDS. (2019). *"Interesse"*. Abgerufen am 22.12.2019 von DWDS - Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, hrsg. von d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften: <https://www.dwds.de/wb/Interesse>
- DWDS. (2019). *"Kompetenz"*. Abgerufen am 24.12.2019 von DWDS - Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, hrsg. v. d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften: <https://www.dwds.de/wb/Kompetenz>
- DWDS. (2019). *"Potenzial"*. Abgerufen am 23.12.2019 von DWDS - Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, hrsg. v. d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften: <https://www.dwds.de/wb/Potential>
- DWDS. (2020). *"heil"*. Abgerufen am 03.01.2020 von DWDS - Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, hrsg. v. d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften: <https://www.dwds.de/wb/heil>
- DWDS. (2020). *"Heilpädagogik"*. Abgerufen am 03.01.2020 von DWDS - Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, hrsg. v. d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften: <https://www.dwds.de/wb/Heilp%C3%A4dagogik>
- DWDS. (2020). *"Ressource"*. Abgerufen am 02.01.2020 von DWDS - Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, hrsg. v.d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften: <https://www.dwds.de/wb/Ressource>
- Fischer, C. (2019). Professionalisierung von Lehrpersonen zur individuellen Begabungsförderung. In C. Reintjes, I. Kunze, & E. Ossowski (Hrsg.), *Begabungsförderung und Professionalisierung - Befunde, Perspektiven, Herausforderungen* (S. 174 - 189). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Fischer, C., Veber, M. & Rott, D. (2013). Inklusive Begabungsförderung als Aufgabe und Herausforderung - auch für Lehrkräfte für sonderpädagogische Förderung. In: *Sonderpädagogische Förderung in NRW, 51.Jg., Heft 2*, S. 22-30.
- Frey, A. & Hartig, J. (2019). Kompetenzdiagnostik. In M. Harring, C. Rohlf's & M. Gläser-Zikuda, *Handbuch Schulpädagogik* (S. 849-858). Münster: Waxmann.
- Gardner, H. (2005). *Abschied vom IQ*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Gasterstädt, J. & Urban, M. (2016). *Einstellung zu Inklusion? Implikationen aus Sicht qualitativer Forschung im Kontext der Entwicklung inklusiver Schulen*. Abgerufen am 29.11.2019 von

- Empirische Sonderpädagogik 1, S. 54-66 : <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-118547>
- Greiten, S. (2014). Das Drehtürmodell im Schulentwicklungsprozess der Begabtenförderung - Studie zum Drehtürmodell in Nordrhein-Westfalen. (S. Greiten, Hrsg.) *Karg Hefte - 09 - Das Drehtürmodell in der schulischen Begabtenförderung - Studienergebnisse und Praxiserblicke aus Nordrhein-Westfalen*, S. 30 - 46. Abgerufen am 25.02.2020 von <https://www.karg-stiftung.de/medien/karg-heft-09-1071/>
- Gruntz-Stoll, J. & Zurfluh, E. (2010). *Lösungs-, ressourcen- und systemorientierte Heilpädagogik - eine Einführung*. Bern: Haupt.
- Harring, M., Rohlf, C. & Gläser-Zikuda, M. (2019). *Handbuch Schulpädagogik*. Münster: Waxmann.
- Heckt, M., Hein, J. & Pohlmann, B. (2018). *Vorschulische Sprachbildung und -förderung in Hamburger Grundschulen: Konzepte und praktische Erfahrungen*. Hamburg: Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ). Abgerufen am 27.02.2020 von <https://www.hamburg.de/contentblob/12116926/7a2f39f0db78a8a2f0eb8b9728a7862f/data/pdf-vorschulische-sprachbildung-und-foerderung.pdf>
- Heimlich, U. (2016). *Pädagogik bei Lernschwierigkeiten*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Heimlich, U. & Kiel, E. (2020). *Studienbuch Inklusion*. Bad Heilbronn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Heimlich, U., Lutz, S. & Wilfert de Icaza, K. (2013). *Ratgeber Förderdiagnostik : Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs im Förderschwerpunkt Lernen (1. bis 9. Klasse)*. Buxtehude: Persen.
- Heller, K. A. (2001). *Hochbegabung im Kindes- und Jugendalter*. (2. überarbeitete und erweiterte Ausg.). Bern: Hogrefe.
- Herriger, N. (1997). *Empowerment in der Sozialen Arbeit - Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hoyningen-Süess, U. & Gyseler, D. (2006). *Hochbegabung aus sonderpädagogischer Sicht*. Bern: Haupt.
- Ivanova, M. (2019). Inklusive Pädagogik zwischen Überwindung schulischer Normalitätsvorstellungen und Sicherstellung pädagogischer Normativitätsbestrebungen. In E. von Stechow, P. Hackstein, K. Müller, M. Esefeld & B. Klocke, *Inklusion im Spannungsfeld von Normalität und Diversität - Band 1: Grundfragen der Bildung und Erziehung* (S. 32-39). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Jerg, J. (2010). *Inklusion von Anfang an - Entgrenzungen als Herausforderungen für eine inklusive Gestaltung von Kindertagesstätten*. (D. L. Kind, Hrsg.) Abgerufen am 30. 11 2019 von Zeitschrift frühe Kindheit : <http://liga-kind.de/fk-210-jerg/>
- Kiso, C. (2019). Jede(r) ist begabt? - Zum Begabungsverständnis von Lehrkräften. In C. Reintjes, I. Kunze & E. Ossowski (Hrsg.), *Begabungsförderung und Professionalisierung - Befunde, Perspektiven, Herausforderungen* (S. 131 - 145). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Kiso, C., Lotze, M. & Behrens, B. (2014). Ressourcenorientierung in KiTa & Grundschule. *nifbe-Themenheft Nr. 24*. Abgerufen am 26.10.2019 von https://www.nifbe.de/images/nifbe/Infoservice/Downloads/Themenhefte/Ressourcen_online.pdf

- Klein, F., Meinertz, F. & Rudolf, K. (1999). *Heilpädagogik (10. Aufl.)*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Konfuzius. (1971). *Blätter für den Deutschlehrer* (Bde. 15-18). Frankfurt am Main: M. Diesterweg.
- Koßmann, R. (2019). *Schule und "Lernbehinderung" - Wechselseitige Erschließungen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (4.Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuhl, J. & Hofmann, F. (2019). Diversität und Persönlichkeit: Begabungsentfaltung im Kontext der pädagogischen Beziehung. In C. Reintjes, I. Kunze, & E. Ossowski (Hrsg.), *Begabungsförderung und Professionalisierung - Befunde, Perspektiven, Herausforderungen* (S. 35 - 59). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Lehrplan 21. (2018). *"Kompetenzen"*. (Deutscheschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz, Herausgeber) Abgerufen am 24.12.2019 von <https://v-ef.lehrplan.ch/index.php?suchwort=Kompetenz&code=s>
- Lehrplan 21. (2019). *«Überfachliche Kompetenzen»*. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Herausgeber) Abgerufen am 24.12.2019 von <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e%7C200%7C3>
- Lehwald, G. (2014). Talent und Begabung: Ein Thema der Psychologie. In M. Stamm, *Handbuch Talententwicklung - Theorien, Methoden und Praxis in Psychologie und Pädagogik* (S. 33 - 43). Bern: Hans Huber.
- Lienhard, P. (2015). *Förderplanung*. Abgerufen am 24.07.2019 von <http://peterlienhard.ch/contents/foerderplanung.html>
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Szaday, B. M. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration : auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. (2. aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.
- Loeken, H. (2012). Sonder- und Sozialpädagogik - Abgrenzung und Annäherung. In W. Thole (Hrsg.), *Grundriss sozialer Arbeit - Ein einführendes Handbuch (4.Aufl.)* (S. 361 - 366). Wiesbaden: Springer VS. Abgerufen am 20.11.2019 von https://books.google.ch/books?hl=de&lr=lang_de&id=c7UjBAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA361&ots=3iBx1SQohj&sig=1xa6KX8l086Lzrgpt9VqMs0tVXQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse - Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Ausg.). Weinheim: Beltz.
- Melzer, C. (2010). Wie können Förderpläne effektiv sein und eine Förderung unterstützen? (Verband Sonderpädagogik e.V, Hrsg.) *Zeitschrift für Heilpädagogik*(6), S. 212 -220.
- Moser Opitz, E., Pool Maag, S. & Labhart, D. (2019). Förderpläne: Instrument zur Förderung oder "bürokratisches Mittel"? - Eine empirische Untersuchung zum Einsatz von Förderplänen. *Empirische Sonderpädagogik*(2019, Nr.3), S. 210-214. Abgerufen am 08.01.2020 von https://www.psychologie-aktuell.com/fileadmin/Redaktion/Journale/esp-2019-3/esp_3-2019_210-224.pdf
- Müller, X., Venetz, M. & Keiser, C. (2017). Nutzen von individuellen Förderplänen: Theoretischer Fachdiskurs und Wahrnehmung von Fachpersonen in der Schule. *Vierteljahresschrift für*

- Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 2*, S. 116-126.
doi:<http://dx.doi.org/10.2378/vhn2017.art11d>
- Müller-Oppliger, V. (2014). Begabungsförderung im Spannungsfeld von Anthropologie, Ökonomie und Ökologie. In G. Weigand, A. Hackl, V. Müller-Oppliger & G. Schmid, *Personenorientierte Begabungsförderung* (S. 58-67). Weinheim und Basel: Beltz.
- Müller-Oppliger, V. (2014). Selbstlernarchitektur zu selbstgesteuerter Begabungsförderung. In G. Weigand, A. Hackl, V. Müller-Oppliger & G. Schmid, *Personenorientierte Begabungsförderung - Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S. 115-127). Beltz: Weinheim und Basel.
- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Pfeifer, W. (1993). „Begabung“, in: *Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1993), digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache*. Abgerufen am 28.11.2019 von <https://www.dwds.de/wb/Begabung>
- PHZH. (2019). *"Kompetenzen"*. Abgerufen am 24.12.2019 von Pädagogische Hochschule Zürich, : <https://phzh.ch/de/Weiterbildung/lehrplan-21/kompetenzorientierung/Kompetenzen/>
- Pitsch, H.-J. (2015). Schulische Diagnostik im Wandel der Zeit. In H. Schäfer & C. Rittmeyer, *Handbuch Inklusive Diagnostik* (S. 43-46). Weinheim: Beltz.
- Pollmeier, T. (2018). Die Förderung von Kindern mit Entwicklungserschwernissen durch Grundschulen und Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung – eine Fallstudie zum Beitrag präventiver Maßnahmen auf die Bewältigung von ausgewählten altersspezifischen Entwicklungsaufg. Bielefeld: Universität Bielefeld, Fakultät für Erziehungswissenschaften. Abgerufen am 27.02.2020 von <https://pub.uni-bielefeld.de/download/2937085/2937086/2019-08-29%20Dissertation%20Pollmeier%20Ver%C3%B6ffentlichung.pdf>
- Popp, K. & Methner, A. (2015). Evaluation von Förderplänen im inklusiven Setting. In H. Schäfer & C. Rittmeyer, *Handbuch Inklusive Diagnostik* (S. 301-313). Weinheim und Basel: Beltz.
- Popp, K., Melzer, C. & Methner, A. (2017). *Förderpläne entwickeln und umsetzen - 3., überarbeitete Auflage*. München: Reinhardt-Verlag.
- Prenzel, A. & Piezunka, A. (2019). Zur inklusiven und ethischen Qualität pädagogischer Beziehungen: Zwischen individuellen, kollektiven und universellen Perspektiven. In E. von Stechow, P. Hackstein, K. Müller, M. Esefeld & B. Klocke, *Inklusion im Spannungsfeld von Normalität und Diversität - Band 1: Grundfragen der Bildung und Erziehung* (S. 114-122). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Rapp, A. (2019). *Zone der nächsten Entwicklung*. (M. A. Wirtz, Herausgeber) Abgerufen am 24. 12 2019 von Dorsch - Lexikon der Psychologie: <https://portal.hogrefe.com/dorsch/zone-der-naechsten-entwicklung/>
- Rauschenbach, T. (2014). Begleitwort zum Handbuch Talententwicklung. In M. Stamm, *Handbuch Talententwicklung* (S. 9 - 10). Bern: Hans Huber.
- Reich, K. (2016). Die konstruktivistische und inklusive Didaktik . In R. Porsch, *Einführung in die allgemeine Didaktik* (S. 177-206). Münster: Waxmann.

- Renzulli, J., Reis, S. & Stednitz, U. (2001). *Das Schulische Enrichment Modell SEM*. Aarau: Sauerländer Verlage AG.
- Richter, D. & Stanat, P. (2019). Bildungsstandards und Kompetenzorientierung. In M. Haring, C. Rohlf & M. Gläser-Zikuda, *Handbuch Schulpädagogik* (S. 698-708). Münster: Waxmann.
- Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2015). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. (2. überarbeitete Aufl.). Bern: Hoegrefe.
- Rybniker, Oliver & Streicher, C. (2017). „KEFF – Kooperative Erstellung und Fortschreibung von Flipcharts als Instrument (multi-)professioneller Teamarbeit“. In O. Carnein, J. Langer & A. Methner (Hrsg.), *Gelingensbedingungen schulischer Beratung* (S. 45 -55). Rostock & Leipzig: Beratung in Schule.
- Schäfer, H. & Rittmeyer, C. (2015). *Handbuch Inklusive Diagnostik*. Weinheim : Beltz.
- Schiefele, C., Streit, C. & Strum, T. (2019). *Pädagogische Diagnostik und Differenzierung in der Grundschule - Mathe und Deutsch inklusiv unterrichten*. München: Ernst Reinhardt.
- Schiefele, U. (2008). Lernmotivation und Interesse. In W. Schneider & M. Hasselhorn, *Handbuch der Pädagogischen Psychologie* (S. 38-49). Göttingen: Hogrefe.
- Schriber, S. (2016). *Geschichte der HfH*. (HfH, Hrsg.) Abgerufen am 17.11.2019 von https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Marketing_Kommunikation/2016_08_16_Geschichte_HfH_nb.pdf
- Schubert, F.-C. & Knecht, A. (2015). *Ressourcen - Merkmale, Theorien und Konzeptionen im Überblick: eine Übersicht über Ressourcenansätze in Soziologie, Psychologie und Sozialpolitik*. Abgerufen am 26.10.19 von <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30527.71849>
- Schulze, J. (2019). *Eine Schule für alle! - Grundlagen und Leitlinien für die gelingende Umsetzung der Inklusion am Beispiel ausgewählter Schulen*. Hannover: Leibniz Universität Hannover - Institut für Didaktik der Naturwissenschaften (IDN). Abgerufen am 27.02.2020 von https://www.repo.uni-hannover.de/bitstream/handle/123456789/5412/Eine_Schule_fuer_alle.pdf?sequence=6&isAllowed=y
- Schweizerische Eidgenossenschaft. (2014). *Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Abgerufen am 04.12.2019 von <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>
- Schweizerische Eidgenossenschaft. (2018). *Agenda 2030, Ziel 4*. Abgerufen am 30.11.2019 von <https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-4-inklusive-gleichberechtigte-und-hochwertige-bildung.html>
- Seifert, A. & Müller-Zastrau, A. (2014). Das Dilemma der Leistungsberwertung in der inklusiven Grundschule. . In E.-K. Franz, S. Trumpa & I. Esslinger-Hinz, *Inklusion - Eine Herausforderung für die Grundschulpädagogik* (S. 155-165). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

- Seitz, S. & Weigand, G. (2019). Warum eine inklusive Schule eine leistungsförderliche Schule ist. In E. von Stechow, P. Hackstein, K. Müller, M. Esefeld & B. Klocke, *Inklusion im Spannungsfeld von Normalität und Diversität - Band 1: Grundfragen der Bildung und Erziehung* (S. 223-229). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Simon, T. (2019). Inklusionsorientierte individuelle Förderung im Unterricht im Spannungsfeld differenzbezogen-positiver und normbezogen-negativer Einstellungen zu Heterogenität. *Zeitschrift für Inklusion*, (3). Abgerufen am 29.11.2019 von <https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/511>
- Stahl, J., Rogl, S. & Schmid, F. (2016). Empirische Studien zum mBET. In J. Stahl, S. Rogl & F. Schmid, *mBET Manual* (S. 60 - 78). Salzburg: ÖZBF – Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung. Abgerufen am 23.02.2020 von <https://www.oezbf.at/wp-content/uploads/2017/11/mBET-Manual.pdf>
- Stahl, J., Rogl, S. & Schmid, F. (2016). *mBet Manual: multidimensionales Begabungs-Entwicklungs-Tool*. Salzburg: ÖZBF - Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung.
- Stamm, M. (2014). *Handbuch Talententwicklung*. Bern: Hans Huber.
- Stangl, W. (2019). *Proximale Entwicklung*. Abgerufen am 24.12.2019 von Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik: <https://lexikon.stangl.eu/5750/proximale-entwicklung/>
- Stangl, W. (2020). *Ressource*. Abgerufen am 17.04.2020 von Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik: <https://lexikon.stangl.eu/26732/ressource/>
- Stangl, W. (2020). *Ressourcenorientierung*. Abgerufen am 18.04.2020 von Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik: <https://lexikon.stangl.eu/5360/ressourcenorientierung/>
- Stednitz, U. (2008). *Mythos Begabung - vom Potenzial zum Erfolg*. Bern: Huber.
- Stein, R., & Müller, T. (2016). *Wissenschaftstheorie für Sonderpädagoginnen - Ein Arbeitsbuch zu Theorien und Methoden*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Sulzer, A. (2017). Inklusion als Werterahmen für Bildungsgerechtigkeit. In P. Wagner, *Handbuch Inklusion: Grundlagen vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung (Überarbeitete Neuauflage)* (S. 12-20). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Veber, M., Benölken, R., Doudis, E. & Berlinger, N. (2018). Begabungsförderung "inklusiv" – theoretische Basis und praktische Umsetzung. *Forschung & Entwicklung Edition*, S. 7 -14. Abgerufen am 23.02.2020 von https://www.phvorarlberg.ac.at/fileadmin/user_upload/RED_SOZ/PDFs/FE24_01_Veber_et_al.pdf
- Weigand, G. (2014). Begabung oder Hochbegabung. In G. Weigand, A. Hackl, V. Müller-Oppliger & G. Schmid, *Personenorientierte Begabungsförderung*. Weinheim: Beltz.
- Weiß, S., Muckenthaler, M., Heimlich, U., Küchler, A. & Kiel, E. (2019). Welche spezifischen Bedarfe einer Qualifizierung und Professionalisierung haben Lehrer*innen in inklusiven Schulen? *Qfl - Qualifizierung für Inklusion*. doi:10.21248/Qfl.6
- Wollersheim, H.-W. (2014). Talent und Begabung in der Pädagogik. In M. Stamm, *Handbuch Talententwicklung - Theorien, Methoden und Praxis in Psychologie und Pädagogik* (S. 23 - 32). Bern: Hans Huber.

- Wustmann, C. (2004). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. Weinheim, Basel: Cornelsen.
- Wygotski, L. (1987). *Ausgewählte Schriften, Bd. 2*. (2.Aufl.). Köln: Pahl-Rugenstein.
- Ziegler, A. (2018). *Hochbegabung*. (3.Aufl.). Paderborn, München: UTB.

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: clix-die schule, Grafik: Peti Wiskemann (2000), frei nach Gardners multiplen Intelligenzen.....	1
Abbildung 2: Ablaufmodell (Stein & Müller, 2016, S.143)	3
Abbildung 3: Vom Potenzial zur Leistung. Lehwald (2014)	3
Abbildung 4: Das Münchner Hochbegabungsmodell (Hänsel 2020)	4
Abbildung 5: Renzullis Drei-Ringe-Modell (Renzulli 2020 zitiert nach Stednitz, 2008, S. 56).....	4
Abbildung 6: Merkmale von Ressourcen (Schubert & Knecht, 2015, S.4f.....	6
Abbildung 7: Persönliche Ressourcen (Schubert & Knecht, 2015, S.7f.....	7
Abbildung 8: Komponenten des Kohärenzgefühls (Kiso et al., 2014, S.10f).....	8
Abbildung 9: Umweltressourcen (Schubert & Knecht, 2015, S.9).....	9
Abbildung 10: Lernmethoden nach Reich (2014) in: (Heimlich & Kiel, 2020)	19
Abbildung 11: Kompetenzstufen im Bereich Lesen. In: Richter & Stanat (2019), S. 704.....	24
Abbildung 12: Bedürfnispyramide von Maslow (Deutsches Rotes Kreuz, 2020)	26
Abbildung 13: Der Diagnose-Förder-Prozess (Buholzer, 2014, S. 86)	26
Abbildung 14: Förderplanung im Kontext (Popp et al., 2013, S. 20).....	27
Abbildung 15: Förderplanungszyklus (BiD Zürich 2011, S.3)	27
Abbildung 16: KEFF (Popp et al., 2013, S. 54).....	27
Abbildung 17: mBet Förderprozess (Stahl et al., 2016, S. 18).....	28
Abbildung 18: Didaktik der individuellen Lernförderung (Heimlich, 2016, S. 145)	28
Abbildung 19: Arten der Diagnostik (Bundschuh et al., 2007, S.48ff).....	29
Abbildung 20: Qualitätskriterien für Förderpläne (Popp et al., 2017, S. 30).....	31
Abbildung 21: Qualitätskriterien für Förderpläne (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Szaday, 2015, S. 123f)	31
Abbildung 22: Vorschlag 1, Förderplan Nordrhein-Westfalen (2008). In: Popp et al (2017), S. 31.....	32
Abbildung 23: Vorschlag 2, Förderplan Mutzeck/Melzer (2007). In: Popp et al. (2017), S. 32	32
Abbildung 24: Vorschlag 3, Förderplan Buholzer (2014), S. 75	32
Abbildung 25: Vorschlag 4, Förderplan Lienhard (2019). Download von www.peterlienhard.ch	33
Abbildung 26: Vorschlag 5, Förderplan Stiftung Solvita, HPS Limmattal. In: BiD Zürich (2011), S. 23.....	33
Abbildung 27: Ablaufmodell inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse, Kuckartz (2018), S.100	41
Abbildung 28: Anzahl Verwendung von Begriffen.....	48
Abbildung 29: Verwendung des Begriffs Ressource in der Heilpädagogik	48
Abbildung 30: Anzahl Verwendung von Begriffen.....	49
Abbildung 31: Klarheit der Verwendung von Begriffen	49
Abbildung 32: Anzahl Erwähnung der anderen Domäne	50
Abbildung 33: Ressourcenorientierung von Förderplänen.....	50
Abbildung 35: Datenbasis für die Diagnostik in der Begabungspädagogik.....	53
Abbildung 34: Datenbasis für die Förderdiagnose in der Heilpädagogik	53
Abbildung 36: Anzahl Verwendung des Begriffs Förderplan.....	54
Abbildung 37: Anzahl Verwendung anderer Begriffe	54
Abbildung 38: Kritik an Förderplänen	55
Abbildung 39: Aufwand und Nutzen von Förderplänen	55
Abbildung 40: Förderplanung vorhanden - nicht vorhanden.....	56
Abbildung 41: Grund einen Förderplan zu erstellen	56

Abbildung 42: Empfohlener Inhalt eines Förderplanes	56
Abbildung 43: Hinweise auf Kooperation	61
Abbildung 44: prozentuale Verteilung der Beziehungsformen	61
Abbildung 45: Einbezug von SuS in die Förderplanung	64
Abbildung 46: Ressourcenorientierter Förderkreislauf (Ardielli, 2020).....	68
Abbildung 47: Vision für einen ressourcenorientierten Förderkreislauf.....	68
Abbildung 48: aus https://competenceplus.eu/de/kompetenzerhebung/	69
Abbildung 49: Vision für die Dokumentation des Förderprozesses	69

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Forschungsleitende Fragen	2
Tabelle 2: Beantwortung der forschungsleitenden Fragen zum Theorieteil	36
Tabelle 3: Hypothesen zu «Ressource» und «Ressourcenorientierung»	40
Tabelle 4: Hypothesen zu «Diagnostik»	40
Tabelle 5: Hypothesen zu «Förderplan».....	40
Tabelle 6: Hypothesen zu «Förderung» und «Fortschreibung des Förderplanes»	40
Tabelle 7: Hypothesen zu «Evaluation»	40
Tabelle 8: Internetseiten für Primärquellensuche	42
Tabelle 9: Bei der Internetrecherche angewendete Suchbegriffe	42
Tabelle 10: Suchbegriffe für quantitative Wortzählung	43
Tabelle 11: Literaturpanel Begabungspädagogik	44
Tabelle 12: Literaturpanel Heilpädagogik, 1-5	45
Tabelle 13: Literaturpanel Heilpädagogik, 6 + 7	46
Tabelle 14: Beispiel eines Kategoriensystems aus dem Codierleitfaden.....	47
Tabelle 15: Unterstützende und hemmende Faktoren für die Entwicklung von Selbstkompetenz.....	63
Tabelle 16: Gelingensfaktoren und Herausforderungen für individuelles Fördern	64
Tabelle 17: Beantwortung der Forschungsleitenden Fragen im Forschungsteil	67
Tabelle 18: Beantwortung der forschungsleitenden Fragen bezogen auf beide Teile	68

11 Verzeichnis der Zusammenfassungen

Zusammenfassung 1: Intelligenz und Leistung.....	4
Zusammenfassung 2: Ressourcen	10
Zusammenfassung 3: Heil- und Sonderpädagogik.....	13
Zusammenfassung 4: Begabungs- und Begabtenförderung	16
Zusammenfassung 5: Inklusion	20
Zusammenfassung 6 : Definition wichtiger Begriffe.....	25
Zusammenfassung 7: Förderung als Prozess	28
Zusammenfassung 8: Komponenten des Förderprozesses	36

Anhang

Ressourcenorientierte Förderung in Heilpädagogik und Begabungsförderung

Brückenschlag zwischen zwei Förderdisziplinen

Abbildung 1: clix-die schule, Grafik: Peti Wiskemann (2000), frei nach Gardners Intelligenzen

Inhaltsverzeichnis

1	Ressourcenbaum	83
2	Erste Untersuchung und Eingrenzung für die Auswahl von Studien	84
2.1	Studien und Artikel der Domäne Begabungspädagogik	84
2.2	Studien und Artikel der Domäne Heilpädagogik	86
3	Zweite Untersuchung und Eingrenzung der gefundenen Artikel	88
3.1	Eingrenzung der gefundenen Artikel und Studien Domäne Begabungspädagogik	88
3.2	Eingrenzung der gefundenen Artikel und Studien Domäne Heilpädagogik	89
4	Aufteilung der Dokumente in einzelne Studien und Artikel	90
4.1	Enge Auswahl Studien der Begabungspädagogik	90
4.2	Enge Auswahl Studien der Heilpädagogik	91
5	Codierleitfaden Inhaltsanalyse	93
5.1	Ressourcen und Ressourcenorientierung	93
5.1.1	<i>Klare Verwendung der Begriffe «Ressource», «Stärke», «Potenzial/Potential»</i>	<i>93</i>
5.1.2	<i>Austausch zwischen den Domänen</i>	<i>93</i>
5.1.3	<i>Unterschiedliche Verwendung des Begriffes Ressource</i>	<i>94</i>
5.1.4	<i>Ressourcenorientierung in Förderpläne</i>	<i>94</i>
5.2	Diagnostik	95
5.3	Förderplan	96
5.3.1	<i>Aufwand und Ertrag</i>	<i>96</i>
5.3.2	<i>Kritik/Nachteil</i>	<i>96</i>
5.3.3	<i>Vorhandensein</i>	<i>97</i>
5.3.4	<i>Anlass/Basis zum Erstellen eines Förderplanes</i>	<i>98</i>
5.3.5	<i>Zweck</i>	<i>98</i>
5.3.6	<i>Inhalt</i>	<i>99</i>
5.3.7	<i>Qualitätskriterien für die Förderplanung</i>	<i>99</i>
5.3.8	<i>Nutzen von Förderplänen für die Förderung</i>	<i>100</i>
5.4	Weiterschreibung der Förderpläne	101
5.4.1	<i>Frequenz der Weiterschreibung</i>	<i>101</i>
5.4.2	<i>Inhalt der Weiterschreibung</i>	<i>101</i>
5.5	Evaluation der Förderpläne	102
5.5.1	<i>Themen der Evaluation</i>	<i>102</i>
5.6	Inter- und Intrapersonale Aspekte	102
5.6.1	<i>Lernumgebung, Infrastruktur</i>	<i>102</i>
5.6.2	<i>Kooperation</i>	<i>103</i>
5.6.3	<i>Beziehung</i>	<i>103</i>
5.6.4	<i>Selbstkompetenz</i>	<i>104</i>
5.6.5	<i>Selbstkompetenz entwickeln</i>	<i>105</i>
5.6.6	<i>Individuelle Förderung</i>	<i>106</i>
5.6.7	<i>Fördergespräch</i>	<i>107</i>
5.6.8	<i>Professionelle pädagogische Haltung</i>	<i>107</i>

2 Erste Untersuchung und Eingrenzung für die Auswahl von Studien

Die Titel der Dokumente sind gekürzt und die pdf Dateien haben für eine bessere Übersicht bei der Arbeit mit MAXQDA eine Dokumentennummer zugeteilt bekommen.

2.1 Studien und Artikel der Domäne Begabungspädagogik

Suchbegriffe: **Deutsch:** förderp begab ressource

English: educational plan talent gifted resource

Titel (abgekürzt)	Erscheinungsjahr	Anzahl Nennungen				pro Seite		Dokumentenart					Pool Begafö	Pdf Datei Nr.	im Pool Inhaltsanalyse	
		Förderplan educational plan	begab talent + gifted	ressource resource	total	Seitenzahl	Koeffizient	Buch	Artikel	Studienergebnisse in Artikeln oder Buch	empirische Studie	anderes				Kontext- oder Inhaltsanalyse
Begabungsförderung																
Unterricht als Ort der Begabungsförderung	2018	0	57	0	57	4	14.25		x					x	beg14	no
Basismodule zur Begabungs- und Exzellenzförderung in der Lehramtsausbildung	2013	0	58	4	62	5	12.4					x		x	beg08	no
Vermittlung von Kompetenzen im Begafö in der L-Bildung (Primarstufe) der Deutschschweiz	2013	1	419	8	428	39	10.97				x			x	beg16	ja
Schulische Förderung von Hochbegabten: Ergebnisse nat. und internationaler Studien	2014	0	133	0	133	12	11.08			x				x	beg17	ja
Begabte Kinder finden und fördern	2015	1	1119	10	1130	128	9.58					x		x	beg10	no
Begabungen individuell fördern mit mBET	2018	2	35	3	40	5	8		x					x	beg15	no
Begabung und Tradition	2014	0	717	8	725	91	7.97				x			x	beg19	ja
Grundwissen Hochbegabung in der Schule	2016	1	99	2	100	13	7.69	x						x	beg07	no
(Hoch-)Begabungsförderung: eine Herausforderung für den Deutschunterricht?	2017	0	699	5	704	104	6.77					x		x	beg26	no
Begabungs-, Begabten- und Exzellenzförderung 20 Handlungsempfehlungen	2019	0	473	5	478	75	6.37					x		x	beg24	no
Begabungsförderung und Professionalisierung. Befunde, Perspektiven, Herausforderungen	2019	5	1261	47	1313	225	5.84	x		5 x		x		x	beg22	ja

Begabungsförderung inklusiv gedacht – inklusiv gemacht	2019	0	10	1	11	2	5.5		x							x	bega04	no
Chancen und Grenzen sonderpädagogischer (Lern-)förderung bei hochbegabten SuS	2014	14	725	5	744	166	4.48		x							x	bega25	no
Begabtenförderung im Kt. BE Pädagogische Umsetzung in den Gemeinden	2016	3	216	19	238	56	4.25				x		x			x	bega11	ja
Handbuch mBETplus	2019	0	164	45	205	50	4.1					x	x			x	bega21	no
Implikationen des Dekategorisierungsdiskurses der Inklusionspäd. für den Begabungsbegriff	2019	2	6	0	8	2	4		x				x			x	bega05	no
Identifying effective learning environments (ev.)	2015	0	9	0	9	3	3		x				x			x	bega03	no
mBet Manual	2016	22	146	16	184	89	2.07			x			x			x	bega01	ja
Begabungsförderung inklusiv – theoretische Basis und praktische Umsetzung	2018	0	19	0	19	8	2.38			x						x	bega12	ja
Päd. Begabungsdiagn. mit dem Blick auf das Diagnoseinstrument «mBET»	2013	5	194	2	201	105	1.91				x		x			x	bega20	ja
Begabung – Intelligenz – Lernen – Kreativität	2018	0	13	0	13	7	1.86		x							x	bega13	no
Diagnose, Förderung (potenziell) leistungsfähiger Schüler*innen im Regelunterricht Physik	2019	2	6	0	8	7	1.14		x				x			x	bega06	no
Evaluation der Förderungsformen (IF) auf der Kindergarten- und Primarstufe im Kanton Uri	2011	17	50	0	57	56	1.02				x					x	bega09	ja
Bringing Giftedness to Bear	2019	0	10	4	14	14	1				x		x			x	bega23	no
mBet Evaluierung	2015	0	0	0	0	4	0						x			x	bega02	no

2.2 Studien und Artikel der Domäne Heilpädagogik

Suchbegriffe: Deutsch: förderp begab ressource

English: educational plan talent gifted resource

Titel (abgekürzt)	Erscheinungsjahr	Anzahl Nennungen				pro Seite		Dokumentenart					Kontextanalyse	Pool Heilpädagogik	Pool Begafö	Pdf Datei Nr.	im Pool Inhaltsanalyse
		Förderplan educational plan	begab talent + gifted	ressource resource	total	Seitenzahl	Koeffizient	Buch	Artikel	Studienergebnisse in Artikeln oder Buch	empirische Studie	anderes					
Heilpädagogik																	
Nutzen von individuellen Förderplänen	2017	164	0	2	166	11	15.09				x			x		heilp27	ja
Förderpläne: Instrument zur Förderung oder «bürokratisches Mittel»?	2019	155	0	0	150	15	10.33			x				x		heilp01	ja
Minimalstandards außerschulischer, sonderpädagogischer Förderplanung	2017	66	0	8	74	12	6.17		x					x		heilp29	no
Der Förderplan	2012	11	0	3	14	4	3,5		x					x		heilp11	no
Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrer*in und Sonderpädagog*in in der Integration	2013	29	0	2	31	9	3.44				x			x		heilp18	ja
Mehrdimens. Förderpl. mit dem GRID Modell	2016	14	1	6	21	7	3		x					x		heilp15	no
Leitfaden Spezielle Förderung Kt. SO	2013	56	68	13	137	54	2.54					x		x		heilp25	
Die Förderung von Kindern mit Entwicklungser-schw. durch Grundschule. und Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung	2018	576	1	159	735	361	2.04				x			x		heilp04	ja
Inklusion - flexible und bedarfsgerechte Ressourcenzuteilung für inklusive Schulen	2017	5	8	109	122	63	1.94							x		heilp22	no
Evaluation der Umsetzung des Konzepts SIRMa	2018	11	0	93	104	54	1.93							x		heilp06	no
Sonderpädag. Konzept für die Regelschule Kt. SG	2015	34	29	17	80	44	1.82							x		heilp32	no
Individual educational plans in Swedish schools	2013	27	0	0	27	16	1.78			x				x		heilp19	no
Individ. Förderung als schul. Herausforderung	2015	14	138	54	206	135	1.53	x					x	x		heilp05	no
Qualifizierung für Inklusion	2019	18	0	5	23	16	1.44			x			x	x		heilp09	ja
Wahrgenommene Zuständigkeiten von päd. Pers. in integrativen Schulen des Kt. TG	2013	12	0	3	24	17	1.41			x			x	x		heilp12	ja
Die Förderverlaufsdokumentation	2011	11	0	0	11	9	1.22		x					x		heilp36	no
Vorschulische Sprachbildung und -förderung in Hamburger Grundschulen	2018	36	0	6	42	35	1.2				x			x		heilp28	ja
Implementation inklusiver Modellregionen in Ö	2019	4	3	66	73	64	1.14			x			x	x		heilp14	no

Evaluation inklusiver Bildung in Hamburgs Schulen. Quantitative und qualitative Ergebnisse	2018	4	2	358	364	332	1.10			x	x			x		heilp30	no
Evaluation der Integrativen Sondersch. (IS) Kt. TG	2015	22	0	35	77	70	1.10				x			x		heilp03	ja
Inklusion - Verstehe und Handeln	2019	19	6	35	60	86	0.70					x	x	x		heilp07	no
Förderdiagn. Kompetenzen von Grundschullehr.	2017	4	4	1	9	13	0.69		x	x			x	x		heilp31	no
SonderpädagogInnen als GutachterInnen	2012	19	8	43	70	123	0.57					x		x		heilp33	no
Das virtuelle Schulboard	2019	7	0	2	9	16	0.56		x					x		heilp02	no
KEFF – Kooperative Erstellung und Fortschreibung von Förderplänen als Instrument (multi-)professioneller Teamarbeit	2017	51	3	39	93	166	0.56			x				x		heilp35	ja
Inklusion - herausfordernd	2018	0	8	35	43	78	0.55					x	x	x		heilp24	no
Warum Förderung in der Schule n. vorankommt	2014	2	2	3	7	17	0.41		x				x	x		heilp16	no
Inklusion – Assistenz und Bildung	2017	3	5	15	23	62	0.37					x		x		heilp21	no
Vom Fördern zum Begleiten	2013	11	1	10	22	65	0.34					x	x	x		heilp37	no
Eine Schule für alle!	2019	10	29	25	64	213	0.30			x			x	x		heilp10	ja
Inklusion - Zum gemeinsamen Unterricht ALLER	2017	1	6	20	27	90	0.3			x			x	x		heilp23	ja
Inklusion - Gestaltung inklusiven Unterrichts	2016	6	3	11	20	72	0,28					x	x	x		heilp20	no
Sonderpädagogisches Konzept Kt. FR	2015	8	2	2	12	49	0,24					x	x	x		heilp34	no
Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung	2016	5	1	56	61	308	0.20	x					x	x		heilp13	no
Wege zu einer inklusiven Schul- und Lernkultur	2019	16	25	39	80	511	0.16					x	x	x		heilp08	no
Inklusives Lehren und Lernen	2019	12	3	18	33	207	0.16	x		x			x	x		heilp17	no
un/genügend fähig: Zur Herstellung von Differenz im Unterricht inklusiver Schulklassen	2019	2	0	22	24	207	0.12				x		x	x		heilp26	no

3 Zweite Untersuchung und Eingrenzung der gefundenen Artikel

Im zweiten Schritt werden alle Dokumente dieser Liste einzeln betrachtet und nach Dokumentenarten klassifiziert. Es werden alle Dokumente ausgeschieden, bei denen es sich nicht um empirische Studien handelt. Von der Liste gestrichen werden aus zeitökonomischen Gründen alle englischsprachigen Dokumente. Auf diese Weise bleiben folgende Dokumente zur Untersuchung übrig, in den folgenden beiden Tabellen geordnet nach Erscheinungsdatum.

3.1 Eingrenzung der gefundenen Artikel und Studien Domäne Begabungspädagogik

Titel (abgekürzt)	Erscheinungsjahr	Anzahl Nennungen				pro Seite		Dokumentenart					Kontext- oder Inhaltsanalyse	Pool Heilpädagogik	Pool Begafö	Pdf Datei Nr.	im Pool Inhaltsanalyse	
		Förderplan educational plan	begab talent + gifted	ressource resource	total	Seitenzahl	Koeffizient	Buch	Artikel	Studienergebnisse in Artikeln oder Buch	empirische Studie	anderes						
Begabungsförderung																		
Begabungsförderung und Professionalisierung. Befunde, Perspektiven, Herausforderungen	2019	5	1261	47	1313	225	5.84	x		5 x			x		x	bega22	ja	
Begabungsförderung inklusiv – theoretische Basis und praktische Umsetzung	2018	0	19	0	19	8	2.38			x					x	bega12	ja	
Begabtenförderung im Kt. BE Pädagogische Umsetzung in den Gemeinden	2016	3	216	19	238	56	4.25				x		x		x	bega11	ja	
mBet Manual	2016	22	146	16	184	89	2.07			x			x		x	bega01	ja	
Schulische Förderung von Hochbegabten: Ergebnisse nat. und internationaler Studien	2014	0	133	0	133	12	11.08			x					x	bega17	ja	
Begabung und Tradition	2014	0	717	8	725	91	7.97				x				x	bega19	ja	
Vermittlung von Kompetenzen in Begafö in der L-Bildung (Primarstufe) der Deutschschweiz	2013	1	419	8	428	39	10.97				x				x	bega16	ja	
Päd. Begabungsdiagn. mit dem Blick auf das Diagnoseinstrument „mBET“	2013	5	194	2	201	105	1.91				x		x		x	bega20	ja	
Evaluation der Förderungsformen (IF) auf der Kindergarten- und Primarstufe im Kanton Uri	2011	17	50	0	57	56	1.02				x				x	bega09	ja	

3.2 Eingrenzung der gefundenen Artikel und Studien Domäne Heilpädagogik

Titel (abgekürzt)	Erscheinungsjahr	Anzahl Nennungen				pro Seite		Dokumentenart					Kontextanalyse	Pool Heilpädagogik	Pool Begabö	Pdf Datei Nr.	im Pool Inhaltsanalyse
		Förderplan educational plan	begab talent + gifted	ressource resource	total	Seitenzahl	Koeffizient	Buch	Artikel	Studienergebnisse in Artikeln oder Buch	empirische Studie	anderes					
Heilpädagogik																	
Förderpläne: Instrument zur Förderung oder «bürokratisches Mittel»?	2019	155	0	0	150	15	10.33			x				x		heilp01	ja
Qualifizierung für Inklusion	2019	18	0	5	23	16	1.44			x			x	x		heilp09	ja
Eine Schule für alle!	2019	10	29	25	64	213	0.30			x			x	x		heilp10	ja
Die Förderung von Kindern mit Entwicklungser-schw. durch Grundschule und Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung	2018	576	1	159	735	361	2.04				x			x		heilp04	ja
Vorschulische Sprachbildung und -förderung in Hamburger Grundschulen	2018	36	0	6	42	35	1.2				x			x		heilp28	ja
Nutzen von individuellen Förderplänen	2017	164	0	2	166	11	15.09				x			x		heilp27	ja
KEFF – Kooperative Erstellung und Fortschreibung von Förderplänen als Instrument (multi-) professioneller Teamarbeit	2017	51	3	39	93	166	0.56			x				x		heilp35	ja
Inklusion - Zum gemeinsamen Unterricht ALLER	2017	1	6	20	27	90	0.3			x			x	x		heilp23	ja
Evaluation der integrativen Sondersch. (IS) Kt. TG	2015	22	0	35	77	70	1.10				x			x		heilp03	ja
Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrer*in und Sonderpädagog*in in der Integration	2013	29	0	2	31	9	3.44				x			x		heilp18	ja
Wahrgenommene Zuständigkeiten von päd. Pers. in integrativen Schulen des Kt. TG	2013	12	0	3	24	17	1.41			x			x	x		heilp12	ja

Einige Dokumente haben mehrere Artikel oder Studien zum Inhalt. Die einzelnen Artikel werden nun voneinander getrennt. Zur genauen Identifikation erhalten die einzelnen Artikel neben der Dokumentennummer einen Buchstaben zugeteilt. Insgesamt führt dieser Prozess in beiden Domänen zu je 13 Artikeln. In den folgenden Tabellen sind nun die Originaltitel sowie die Quellenangaben aufgelistet:

4 Aufteilung der Dokumente in einzelne Studien und Artikel

4.1 Enge Auswahl Studien der Begabungspädagogik

Begabungsförderung	Jahr	Quellenangabe	Pdf Datei Nr.
Originaltitel			
Begabung, individuelle Förderung, Beziehung, Selbstkompetenz und Haltung; Erkenntnisse aus acht Jahren Forschungsstelle Begabungsförderung.	(2019)	Buse, M., Doll, I., Kiso, C., Kruse-Heine, M., Sauerhering, M., & Schwer, C. (2019). Begabung, individuelle Förderung, Beziehung, Selbstkompetenz und Haltung; Erkenntnisse aus acht Jahren Forschungsstelle Begabungsförderung. In C. Reintjes, I. Kunze, & E. (. Ossowski, Begabungsförderung und Professionalisierung - Befunde, Perspektiven, Herausforderungen (S. 21 - 34). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.	bega22-a
Diversität und Persönlichkeit: Begabungsentfaltung im Kontext der pädagogischen Beziehung	(2019)	Kuhl, J., & Hofmann, F. (2019). Diversität und Persönlichkeit: Begabungsentfaltung im Kontext der pädagogischen Beziehung. In C. Reintjes, I. Kunze, & E. Ossowski (Hrsg.), Begabungsförderung und Professionalisierung - Befunde, Perspektiven, Herausforderungen (S. 35 - 59). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.	bega22-b
Was ist Mathematik? – Antworten aus verschiedenen Perspektiven und sich hieraus ergebende Chancen und Probleme für eine bereichsspezifische Begabungsförderung	(2019)	Käpnick, F. (2019). Was ist Mathematik? – Antworten aus verschiedenen Perspektiven und sich hieraus ergebende Chancen und Probleme für eine bereichsspezifische Begabungsförderung. In R. Christian, I. Kunze, & E. Ossowski (Hrsg.), Begabungsförderung und Professionalisierung - Befunde, Perspektiven, Herausforderungen (S. 60 - 72). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhard.	bega22-c
Jede(r) ist begabt? - Zum Begabungsverständnis von Lehrkräften	(2019)	Kiso, C. (2019). Jede(r) ist begabt? - Zum Begabungsverständnis von Lehrkräften. In C. Reintjes, I. Kunze, & E. Ossowski (Hrsg.), Begabungsförderung und Professionalisierung - Befunde, Perspektiven, Herausforderungen (S. 131 - 145). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Kinkhardt.	bega22-d
Professionalisierung von Lehrpersonen zur individuellen Begabungsförderung	(2019)	Fischer, C. (2019). Professionalisierung von Lehrpersonen zur individuellen Begabungsförderung. In C. Reintjes, I. Kunze, & E. Ossowski (Hrsg.), Begabungsförderung und Professionalisierung - Befunde, Perspektiven, Herausforderungen (S. 174 - 189). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.	bega22-e
Begabungsförderung «inklusiv» – theoretische Basis und praktische Umsetzung	(2018)	Veber, M., Benölken, R., Doudis, E., & Berlinger, N. (2018). Begabungsförderung "inklusiv" – theoretische Basis und praktische Umsetzung. Forschung & Entwicklung Edition, S. 7 -14. Abgerufen am 23. 02 2020 von https://www.ph-vorarlberg.ac.at/fileadmin/user_upload/RED_SOZ/PDFs/FE24_01_Veber_et_al.pdf	bega12
Begabtenförderung im Kanton Bern - Teil 2: Pädagogische Umsetzung in den Gemeinden	(2016)	Weber, K. (2016). Begabtenförderung im Kanton Bern - Teil 2: Pädagogische Umsetzung in den Gemeinden. Bern: Erziehungsdirektion des Kantons Bern - Abteilung Bildungsplanung und Evaluation. Abgerufen am 23. 02 2020 von https://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organisation/generalsekretariat/publikationen1.asse-tref/dam/documents/ERZ/GS/de/BiEv/ERZ_2016_Begabtenf%C3%B6rderung%20im%20Kanton%20Bern%20Teil%2020p%C3%A4dagogische%20Umsetzung_Bericht.pdf	bega11
Empirische Studien zum mBET	(2016)	Stahl, J., Rogl, S., & Schmid, F. (2016). Empirische Studien zum mBET. In J. Stahl, S. Rogl, & F. Schmid, mBET Manual (S. 60 - 78). Salzburg: ÖZBF – Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung. Abgerufen am 23. 02 2020 von https://www.oezbf.at/wp-content/uploads/2017/11/mBET-Manual.pdf	bega01

Schulische Förderung von Hochbegabten: Ergebnisse nationaler und internationaler Studien	(2014)	Schneider, W., Stumpf, E., & Preckel, F. (2014). Schulische Förderung von Hochbegabten: Ergebnisse nationaler und internationaler Studien. (W. Schneider, F. Preckel, & E. Stumpf, Hrsg.) Karg Hefte - 7 - Hochbegabtenförderung auf der Sekundarstufe, S. 10 - 20. Abgerufen am 23. 02 2020 von https://www.karg-stiftung.de/common/kfp/pdf/projekte/Karg-Heft7_web.pdf	bega17
Das Drehtürmodell im Schulentwicklungsprozess der Begabtenförderung - Studie zum Drehtürmodell in Nordrhein-Westfalen	(2014)	Greiten, S. (2014). Das Drehtürmodell im Schulentwicklungsprozess der Begabtenförderung - Studie zum Drehtürmodell in Nordrhein-Westfalen. (S. Greiten, Hrsg.) Karg Hefte - 09 - Das Drehtürmodell in der schulischen Begabtenförderung - Studienergebnisse und Praxiseinblicke aus Nordrhein-Westfalen, S. 30 - 46. Abgerufen am 25. 02 2020 von https://www.karg-stiftung.de/medien/karg-heft-09-1071/	bega19-a
Untersuchung zum IST-Zustand der Vermittlung von Kompetenzen im Bereich Begabungs- und Begabtenförderung in der Lehrerinnen- und Lehreraus- und -berufung (Primarstufe) der Deutschschweiz	(2013)	Tanner, S., & Tettenborn, A. (2013). Untersuchung zum IST-Zustand der Vermittlung von Kompetenzen im Bereich Begabungs- und Begabtenförderung in der Lehrerinnen- und Lehreraus- und -berufung (Primarstufe) der Deutschschweiz. Luzern: Forschungsbericht Nr. 36 der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz. Von http://edudoc.ch/record/112786/files/zu14042.pdf abgerufen	bega16
Pädagogische Begabungsdagnostik mit dem Blick auf das Diagnoseinstrument „mBET“	(2013)	Bletzacher, J. (2013). Pädagogische Begabungsdagnostik mit dem Blick auf das Diagnoseinstrument „mBET“ - Master Thesis. Krems. Abgerufen am 25. 02 2020 von https://www.oezbf.at/wp-content/uploads/2018/03/bletzacher_josef_endversion.pdf	bega20
Evaluation der Förderungsformen (IF) auf der Kindergarten- und Primarstufe im Kanton Uri	(2011)	Tanner, S., Ottinger, A., & Buholzer, A. (2011). Evaluation der Förderungsformen (IF) auf der Kindergarten- und Primarstufe im Kanton Uri. Luzern: Forschungsbericht Nr. 30 der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, Hochschule Luzern. Abgerufen am 25. 02 2020 von file:///C:/Users/retoa/Downloads/UR_Forschungsbericht_Evaluation_IF.pdf	bega09

4.2 Enge Auswahl Studien der Heilpädagogik

Heilpädagogik	Jahr	Quellenangabe	Pdf Datei Nr.
Originaltitel			
Förderpläne: Instrument zur Förderung oder «bürokratisches Mittel»? Eine empirische Untersuchung zum Einsatz von Förderplänen	(2019)	Moser Opitz, E., Pool Maag, S., & Labhart, L. (2019). Förderpläne: Instrument zur Förderung oder "bürokratisches Mittel"? - Eine empirische Untersuchung zum Einsatz von Förderplänen. Empirische Sonderpädagogik(2019, Nr.3), S. 210-214. Abgerufen am 08. 01 2020 von https://www.psychologie-aktuell.com/fileadmin/Redaktion/Journale/esp-2019-3/esp_3-2019_210-224.pdf	heilp01
Welche spezifischen Bedarfe einer Qualifizierung und Professionalisierung haben Lehrer*innen in inklusiven Schulen?	(2019)	Weiß, S., Muckenthaler, M., Heimlich, U., Küchler, A., & Kiel, E. (2019). Welche spezifischen Bedarfe einer Qualifizierung und Professionalisierung haben Lehrer*innen in inklusiven Schulen? QfI - Qualifizierung für Inklusion. doi:10.21248/QfI.6	heilp09
Eine Schule für alle! Grundlagen und Leitlinien für eine gelingende Umsetzung von Inklusion am Beispiel ausgewählter Schulen	(2019)	Schulze, J. (2019). Eine Schule für alle! - Grundlagen und Leitlinien für die gelingende Umsetzung der Inklusion am Beispiel ausgewählter Schulen. Hannover: Leibniz Universität Hannover - Institut für Didaktik der Naturwissenschaften (IDN). Abgerufen am 27. 02 2020 von https://www.repo.uni-hannover.de/bitstream/handle/123456789/5412/Eine_Schule_fuer_alle.pdf?sequence=6&isAllowed=y	heilp10-a

Die Förderung von Kindern mit Entwicklungser-schwernissen durch Grundschulen und Kompe-tenzzentren für sonderpädagogische Förderung	(2018)	Pollmeier, T. (2018). Die Förderung von Kindern mit Entwicklungser-schwernissen durch Grundschulen und Kompeten-zentren für sonderpädagogische Förderung – eine Fallstudie zum Beitrag präventiver Maßnahmen auf die Bewältigung von ausgewählten altersspezifischen Entwicklungsaufg. Bielefeld: Universität Bielefeld, Fakultät für Erziehungswissen-schaften. Abgerufen am 27. 02 2020 von https://pub.uni-bielefeld.de/download/2937085/2937086/2019-08-29%20Dissertation%20Pollmeier%20Ver%C3%B6ffentlichung.pdf	heilp04-a
Vorschulische Sprachbildung und -förderung in Hamburger Grundschulen: Konzepte und prakti-sche Erfahrungen	(2018)	Heckt, M., Hein, J., & Pohlmann, B. (2018). Vorschulische Sprachbildung und -förderung in Hamburger Grundschulen: Konzepte und praktische Erfahrungen. Hamburg: Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ). Ab-gerufen am 27. 02 2020 von https://www.hamburg.de/content-blob/12116926/7a2f39f0db78a8a2f0eb8b9728a7862f/data/pdf-vorschulische-sprachbildung-und-foerderung.pdf	heilp28
Nutzen von individuellen Förderplänen: Theore-tischer Fachdiskurs und Wahrnehmung von Fach-personen in der Schule	(2017)	Müller, X., Venetz, M., & Keiser, C. (2017). Nutzen von individuellen Förderplänen: Theoretischer Fachdiskurs und Wahrnehmung von Fachpersonen in der Schule. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 2, S. 116-126. doi: http://dx.doi.org/10.2378/vhn2017.art11d	heilp27
KEFF – Kooperative Erstellung und Fortschrei-bung von Förderplänen als Instrument (multi-) professioneller Teamarbeit	(2017)	Rybniker, Oliver, & Streicher, C. (2017). „KEFF – Kooperative Erstellung und Fortschreibung von Förderplänen als In-strument (multi-)professioneller Teamarbeit“. In O. Carnein, J. Langer, & A. Methner (Hrsg.), Gelingensbedingungen schulischer Beratung (S. 45 -55). Rostock & Leipzig: Beratung in Schule.	heilp35
10 Schritte zum inklusiven, kompetenzentwi-ckelnden Unterricht in heterogenen Lerngruppen	(2017)	Wilhelm, M. (2017). 10 Schritte zum inklusiven, kompetenzentwickelnden Unterricht in heterogenen Lerngruppen. In E. Feyerer, & W. Prammer (Hrsg.), Inklusion konkret - Zum gemeinsamen Unterricht ALLER (S. 31 -57). Linz: Bundes-zentrum Inklusive Bildung & Sonderpädagogik. Abgerufen am 27. 02 2020 von https://ph-ooe.at/fileadmin/Da-ten_PHOOE/Inklusive_Paedagogik_neu/Dateien_ab_2018/Band4gesamt.pdf	heilp23
Externe Evaluation der integrativen Sonderschu-lung (IS) im Kanton Thurgau	(2015)	Aellig, S., & Mettauer Szaday, B. (2015). Externe Evaluation der Integrativen Sonderschulung (IS) im Kanton Thurgau. Zürich: HfH - Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Abgerufen am 27. 02 2020 von https://schulblatt.tg.ch/su-che_archiv.html/4276/news/15112/newsnewsCommentAction/https	heilp03
Definitionen und Ziele individueller Förderung	(2014)	Fischer, C., Rott, D., Veber, M., Fischer-Ontrup, C., & Gralla, A. (2014). Definitionen und Ziele Individueller Förderung. Individuelle Förderung als schulische Herausforderung, S. 31-37. Abgerufen am 27. 02 2020 von https://www.research-gate.net/profile/David_Rott2/publication/286042272_Individuelle_Forderung_als_schulische_Herausforde-rung/links/5665987208ae418a786f1759.pdf	heilp05-a
Voraussetzungen, Instrumente und Wirkungen individueller Förderung	(2014)	Fischer, C., Rott, D., Veber, M., & Fischer-Ontrup, C. G. (2014). Voraussetzungen, Instrumente und Wirkungen Individu-eller. Individuelle Förderung als schulische Herausforderung, S. 47-58. Abgerufen am 27. 02 2020 von https://www.re-searchgate.net/profile/David_Rott2/publication/286042272_Individuelle_Forderung_als_schulische_Herausforde-rung/links/5665987208ae418a786f1759.pdf	heilp05-b
Wahrgenommene Zuständigkeiten von pädago-gischem Personal in integrativen Schulen des Kantons Thurgau	(2014)	Kreis, A., Wick, J. & Kosorok Labhart, C. (2014). Wahrgenommene Zuständigkeiten von pädagogischem Personal in in-tegrativen Schulen des Kantons Thurgau. Empirische Sonderpädagogik, S. 333-349. Abgerufen am 27. 02 2020 von https://www.psychologie-aktuell.com/fileadmin/download/esp/4-2014_20141028/esp_4-2014_333-349.pdf	heilp12
Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrer*in und Sonderpädagog*in in der Integration	(2013)	Gebhardt, M., Krammer, M., Schwab, S., & Gasteiger-Klicpera, B. (2013). Zusammenarbeit zwischen KlassenlehrerIn und Sonderpädagogin in der Integration. Heilpädagogische Forschung, XXXIX(2), S. 54 - 62. Abgerufen am 27. 02 2020 von file:///C:/Users/Starklar/Downloads/Gebhardt_ZusammenarbeitzwischenKlassenlehrerInundSonderpdagogIn.pdf	heilp18

Diese je 13 Artikel wurden alle gelesen und

5 Codierleitfaden Inhaltsanalyse

5.1 Ressourcen und Ressourcenorientierung

5.1.1 Klare Verwendung der Begriffe «Ressource», «Stärke», «Potenzial/Potential»

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
H klare Verwendung B klare Verwendung	Die Wörter «Potenzial, Ressource, Stärke» werden ihrer Definition entsprechend und untereinander abgegrenzt verwendet.	Beispielsweise finden sich in einem Förderplan die ordnenden Überschriften: »Vorgeschichte, Familienstruktur, Geschwisterreihe, Stärken/Schwächen des Kindes, Perspektive des Kindes, Perspektive der Eltern, Kleine Anamnese, Situation im Unterricht« (heilp04-a, S. 14: 1241).	Die Wörter «Potenzial, Ressource, Stärke» treten innerhalb eines Satzes trennscharf zu anderen Begriffen auf. Sie werden in den vorausgehenden und nachfolgenden Sätzen nicht durch einander ersetzt.
H unklare Verwendung B unklare Verwendung	Die Wörter «Potenzial, Ressource, Stärke» werden nicht trennscharf verwendet.	Aus Abbildung 15 geht hervor, dass Elemente einer Ressourcen- und Stärkenorientierung als Teil einer akzeptierenden Haltung zur Individualität der Schülerinnen und Schüler sich deutlich überwiegend in 64 Prozent der Fälle wiederfinden. (-> in der Abbildung ist dann aber nur ressourcenorientiert angegeben) (heilp04-a, S. 16: 57).	Die Bedeutung der Wörter «Potenzial, Ressource, Stärke» bleibt im Kontext unklar, die Wörter sind gegenseitig ersetzbar oder werden gegenseitig ersetzt.

5.1.2 Austausch zwischen den Domänen

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
H Befähigung auch abgehandelt	Es wird in Texten der Heilpädagogik auch auf die Förderung starker Kinder eingegangen.	Auffällig an den Ergebnissen ist des Weiteren, dass sich die Schilderungen der Befragten nahezu ausschließlich auf die Inklusion von SuS mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf beziehen. Lediglich von zwei Befragten wird auf die Bedeutung der Förderung von Hochbegabungen bezüglich des Konzeptes der Inklusion verwiesen (Heilpädagogik\heilp10-a: 47: 1536 - 47: 1867).	Für eine Codierung reicht es, wenn von Begabungsförderung oder Hochbegabung die Rede ist, ohne dabei in Details zu gehen.
B Heilpädagogik auch abgehandelt	Es wird in Texten der Begabungsförderung auch auf die Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen eingegangen.	Die individuelle Förderung von Begabungen auch im Kontext von Beeinträchtigungen und Benachteiligungen gewinnt in Deutschland mit Blick auf den Umgang mit der zunehmenden Diversität von Schülerinnen und Schülern an Bedeutung (Begabungsförderung\bega22-e: 1: 122 - 1: 353).	Für eine Codierung reicht es, wenn von Beeinträchtigung oder Benachteiligung die Rede ist, ohne dabei in Details zu gehen.

H + B gemeinsame Veranstaltungen	Es wird auf Kooperation oder gemeinsame Veranstaltungen hingewiesen.	Keine Textstelle gefunden. Nichts codiert.	Codiert wird, wenn auf eine Veranstaltung, z.B. eine Tagung hingewiesen wird zu welcher explizit beide Domänen eingeladen sind.
----------------------------------	--	--	---

5.1.3 Unterschiedliche Verwendung des Begriffes Ressource

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
H Umweltfaktoren mit einbeziehend	Ressource liegt in erlebter Umwelt eines Menschen	Dabei kann sich der Begriff Ressource nicht nur auf die Schülerin oder den Schüler selbst orientieren, sondern auch auf sein Umfeld, in dem er oder sie agiert (heilp04-a, S. 16: 296).	Dazu gehören, Familie, Peers aber auch die Schule, das Schulzimmer und dessen Ausstattung.
H zeitliche	Ressource in Form von Zeit	Die sonderpädagogische Lehrkraft ist eher dann gefragt, wenn eine zeitliche Ressource benötigt wird (heilp04-a, S. 39: 2218).	Es braucht viel Zeit oder mehr Zeit ist erforderlich.
H personell	Ressource in Form von Personal	Bezüglich der Lehrkräfte wird ... die zu geringen personellen Ressourcen ... als Problem angesehen (heilp10-a, S. 35: 2446).	Es braucht viel Personal oder mehr Personal wird benötigt.
H finanziell	Ressource in Form von Geld	Es werden Anforderungsbereiche und Aufgaben identifiziert, deren Umsetzung noch nicht fortgeschritten ist und Bedarfe einer Unterstützung, Fortbildung und Ressourcen bestehen (heilp09, S. 5: 775).	Es darf im weitesten Sinne interpretiert werden, dass es bei den gemeinten Ressourcen auch um Geld geht.

5.1.4 Ressourcenorientierung in Förderpläne

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Ressourcenorientiert	Die Förderpläne sind in ihrer Grundausrichtung ressourcenorientiert.	Überwiegend findet eine ressourcenorientierte Erstellung der Förderpläne unter besonderer Berücksichtigung der familialen Kontextbedingungen statt (heilp04-a, S. 25: 1697).	Es werden Textstellen codiert, welche eine ressourcenorientierte Ausrichtung in den Förderplänen nennen.
Defizitorientiert	Die Förderpläne enthalten in der Mehrheit Defizite.	In 20% der Fälle werden ausschließlich die Defizite der Schülerin bzw. des Schülers aufgeführt (heilp04-a, S. 16: 2225).	Codiert werden alle Segmente, die auf das Beschreiben von Defiziten oder eine Minderheit von Ressourcen in Förderplänen hinweisen.

5.2 Diagnostik

	Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
	H Daten von Fragebogen B Daten von Fragebogen	Um eine Diagnose zu erstellen wird ein Fragebogen eingesetzt.	Der Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), ein Fragebogen zur Erfassung von Verhaltensauffälligkeiten und -stärken aus der Perspektive verschiedener Beurteiler (Lehrkräfte, Eltern, Kinder/Jugendliche) (Goodman 1997) wurde ebenso eingesetzt wie die Conners Skala (Lidzba/Christiansen/Drechsler 2013) (heilp04-a, S. 14: 3329).	Der Fragebogen wird von Eltern oder Regelpersonen, nicht von den SuS selber ausgefüllt.
	H Informationen aus Kooperation B Informationen aus Kooperation	Aus Gesprächen mit Eltern und Lehrpersonen werden Informationen für die Diagnose gewonnen.	Inhaltlich werden diese Punkte gefüllt durch Informationen, die der Verfasser in Gesprächen mit den zuständigen Lehrkräften, den zuständigen pädagogischen Fachkräften und den Eltern erhalten (heilp04-a, S. 14: 1637).	Codiert wird die Kommunikation mit Eltern, Lehrpersonen und anderen Fachleuten, nicht aber mit SuS.
	H Daten durch Beobachtung B Daten durch Beobachtung	Aufgrund von Beobachtungen werden Daten erhoben.	Mit diesem Instrument werden Beobachtungskategorien (Wahrnehmung, Motorik, Kognition usw.) mit langen Itemlisten vorgegeben, mit denen die Fähigkeiten der Kinder eingeschätzt werden sollen und es werden Fördermöglichkeiten aufgezeigt (heilp01, S. 3: 747).	Codiert wird das Beobachten mit Listen, aber auch die Beobachtung ohne Hilfsmittel.
	H Daten Selbsteinschätzung B Daten Selbsteinschätzung	Reflexion und Selbsteinschätzungsbogen der SuS liefern Daten.	Für den Einsatz des mBET ist es daher entscheidend, in einer umfassenden Förderdiagnostik nicht nur Fremdeinschätzungen, sondern vor allem auch die Selbsteinschätzung des Kindes einzuholen und diese in der Förderplanung zu berücksichtigen (bega01-a, S. 7: 2883).	Codiert wird nur durch SuS erstellte Selbsteinschätzung.
	H normierte Tests B normierte Tests	Daten für die Diagnose stammen aus normierten Tests.	In 16 Fällen wurde der Grundintelligenztest CFT 1-R (Weiß/Osterland 2012), z.T. kombiniert mit weiteren Testverfahren, eingesetzt (heilp04-a, S. 15: 445).	Es werde neben dem Hinweis auf normierte Tests auch normierte Screenings codiert.
	H sichtbare Leistung B sichtbare Leistung	Daten für die Diagnose stammen aus sichtbarer Leistung.	Die Analyse des Datenmaterials zeigt, dass Lehrkräfte – vor allem gefragt nach ihrem Begabungsverständnis – Begabung mit erbrachter und für die Lehrkräfte sichtbarer Leistung gleichsetzen (bega22-d, S. 6: 473).	Codiert wird Leistung, die nicht normiert und dadurch auch nicht immer objektiv gemessen ist.
	ZNE beschrieben	Die Zone der nächsten Entwicklung wird in der Diagnose beschrieben.	Im Rahmen der pädagogischen Diagnostik wird dann die Distanz zwischen dem aktuellen Entwicklungsstand des Lernenden und dem möglichen Entwicklungsstand bestimmt (bega22-e, S. 4: 2721).	Codiert werden sowohl Hinweise darauf, dass die ZNE beschrieben werden soll, wie auch konkrete Beispiele.

5.3 Förderplan

5.3.1 Aufwand und Ertrag

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Kleiner Aufwand	Der Zeitaufwand zum Erstellen eines Förderplans wird als gross bezeichnet.	Wurde nicht genannt und darum nicht codiert.	Codiert wird jeder Hinweis auf einen kleinen Aufwand, zeitlich, personell, finanziell.
Grosser Aufwand	Der Zeitaufwand zum Erstellen eines Förderplanes wird als klein bezeichnet.	Diesbezüglich (ebd., 26f.) auch auf den großen Zeitaufwand hin, welcher mit dem Erstellen von Förderplänen verbunden ist (heilp27, S. 3: 1445).	Codiert wird jeder Hinweis auf einen grossen Aufwand, zeitlich, personell, finanziell.
Kleiner Nutzen	Förderpläne sind im Förderalltag kaum oder nicht nützlich.	Bei einer Schulleiterbefragung in 94 Schulen der Erziehungshilfe erachteten 11% Förderpläne generell als nicht sinnvoll (heilp27, S. 5: 2439).	Codiert wird jeder Hinweis auf einen kleinen Nutzen, genannt von Lehrpersonen, Förderlehrpersonen, Schulleitern genannt.
Grosser Nutzen	Förderpläne sind im Förderalltag nützlich bis sehr nützlich.	Die Befunde fallen aber – insbesondere in neueren Studien – nicht nur negativ aus: Eine kürzlich durch Rotter (2014) durchgeführte Studie ergab, dass (sonderpädagogische) Lehrpersonen verschiedene Aspekte individueller Förderpläne generell als recht nützlich für die fachlich-didaktische Unterrichtsgestaltung bezeichnen (heilp27, S. 5: 2593).	Codiert wird jeder Hinweis auf einen Nutzen, genannt von Lehrpersonen, Förderlehrpersonen, Schulleitern.

5.3.2 Kritik/Nachteil

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Mangelnde Alltagstauglichkeit	Die Förderpläne werden im Alltag nicht eingesetzt.	Sander (2007,19) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei Förderplänen, welche „allen theoretischen Ansprüchen genügen“ wollten, die Gefahr bestünde, in der Praxis kaum oder gar nicht benutzt zu werden, da sie zu ausführlich und zu umfangreich seien (heilp27, S. 3: 1170).	Codiert werden Aussagen, der FPL werde nicht eingesetzt und auch Aussagen, der Förderplan behindere den Unterrichtsfluss, sei starr und unflexibel.
Kein Betrag zur Förderqualität	Die Qualität der Förderung erfährt keine Steigerung.	So ist umstritten, ob schriftlich ausformulierte Pläne die Qualität der Förderung erhöhen (heilp27, S. 2: 2771).	Codiert wird auch, wenn nur Hinweise bestehen, dass die Qualität nicht gesteigert wird.

Unklare/zu viele Adressat*innen	Es sind Kompromisse nötig bei der Formulierung da es zu viele Adressat*innen gibt.	Die sonderpädagogische Lehrkraft macht deutlich, dass es ihrer Ansicht nach viele Adressaten geben kann, was dazu führen würde, dass sie den Förderplan unterschiedlich formulieren müsste (heilp04-a, S. 47: 1910).	Codiert werden alle Hinweise darauf, dass bei der Formulierung des Inhalts auf die Adressat*innen geachtet werden muss.
Bürokratie/Kontrolle für Behörden	Die Dokumentation der Förderung dient vor allem der Legitimation.	Das heißt, dass in den Interviews bezogen auf die integrative Sonderschulung vor allem die Legitimations- und Dokumentarfunktion der Förderpläne hervorgehoben wurde (heilp01, S. 10: 1048).	Codiert werden Hinweise darauf, dass der Inhalt eines Förderplans nicht der Förderung sondern deren Legitimation dient.
Keine empirische/n Beweise/Forschung	Die Forschung hat noch keine empirischen Beweise für den Nutzen.	Gemessen an dieser hohen Bedeutung, die den Förderplänen zugeschrieben wird, liegen nur wenige empirische Studien über deren Einsatz vor (heilp01, S. 9: 2385).	Codiert werden alle Stellen, die Hinweis darauf geben, dass zu FPL wenig Forschung betrieben wurde/wird.
Uneinheitliche Sprache/Symbole	Begriffe und Symbole in den FPL werden nicht von allen gleich benutzt und verstanden.	Es wird deutlich, dass sie ihre »Codes« und »Jargons« nutzt, aber gleichzeitig die Problematik erkennt, dass dies möglicherweise für die Kollegin aus der Regelschule eine große Schwierigkeit darstellt (heilp04-a, S. 47: 2464).	Codiert werden alle Hinweise darauf, dass eine uneinheitlich Sprache zu Missverständnis oder Unverständnis führen kann.
Exklusion statt Inklusion	Weil die einen SuS FPL erhalten, andere nicht, entstehen exkludierende Situationen.	Schulklassen würden in „förderplanbedürftige“ und „nicht-förderplanbedürftige“ Schülerinnen und Schüler aufgeteilt, womit die „Andersartigkeit von Kindern mit Behinderungen zementiert“ (ebd., 133) werde (heilp27, S. 3: 1759).	Codiert werden alle Situationen, in welchen SuS oder andere Personen durch das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Förderplänen separiert werden.

5.3.3 Vorhandensein

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
H Förderplanerstell/empfohlen B Förderplan erstellt/empfohlen	Es wird ein Förderplan erstellt oder die Erstellung wird empfohlen.	Diagnose und Förderung und damit verbunden der Einsatz von Förderplänen werden als zentrale Aufgabe von Lehrkräften betrachtet, sowohl in inklusiven als auch in separativen Schulformen (heilp01, S. 1: 311).	Codiert werden alle Hinweise darauf, dass Förderpläne erstellt werden sowie alle Empfehlungen solche zu erstellen.
H kein Förderplan erstellt B kein Förderplan erstellt	Es wird kein Förderplan erstellt.	Die Dokumentenanalyse ergibt weiterhin, dass nicht für alle Kinder mit Unterstützungsbedarf ein Förderplan vorlag (heilp04-a, S. 46: 57).	Codiert werden Segmente, in welchen erwähnt wird, dass kein Förderplan erstellt wird.

5.3.4 Anlass/Basis zum Erstellen eines Förderplanes

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Vorschrift	Dass es vorgeschrieben ist, ist der Grund für das Führen eines Förderplanes	Bei der integrativen Sonderschulung ist das Führen einer Förderplanung vorgeschrieben (heilp01, S. 8: 2914).	Alle Stellen, welche einen Bezug herstellen zu einer gesetzlichen oder behördlichen Vorschrift, werden codiert.
Diagnose, Lernergebnisse, Fördergespräche	Der Förderung vorausgehende Parameter sind Grund für das Führen eines Förderplanes.	Als „unbestritten“ erachtet Dhaouadi (2008,152), „dass einer fundierten Förderung eine differenzierte Diagnostik und ein spezifisches Planungskonzept zugrunde liegen (heilp27, S. 2: 2455).	Codiert werden alle Hinweise auf Parameter, welcher der Förderung vorausgehen. Neben Diagnosen auch Lernstandserhebungen, Tests...
Legitimation, Kontrolle von, durch Behörden	Die Legitimation vor der Behörde ist der Grund für das Führen eines FPL.	Vielleicht sind sie [die Förderpläne] unter der Hand eher für Schulleitungen, Schullehrkräfte und andere Beamte und ihrer aller Sicherheits- und Kontrollbedürfnisse wichtig (heilp27, S. 2: 3898).	Alle Hinweise, dass erst mit dem Vorlegen der Pläne weitere finanzielle oder andere Mittel für Förderung gesprochen werden.

5.3.5 Zweck

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Kooperation wird unterstützt	Die Kooperation im Lehrerteam und mit den Eltern wird gefördert.	Dazu schreiben Goodman/Bond (1993, 409) beispielsweise, dass der Nutzen von Förderplänen sich zumindest darin zeigen würde, dass Fachpersonen und Eltern zur Besprechung des Förderplans regelmäßig zusammenkommen würden, was im Sinne der Bedürfnisse eines Kindes sei (heilp27, S. 2: 2867).	Alle Hinweise auf eine positive Auswirkung in Bezug auf Kooperation werden codiert.
Unterrichtsplanung	Der Förderplan fließt in die Planung des Unterrichts ein.	Eine Befragung von Regellehrkräften von Lee-Traver (2006) ergab, dass die meisten Lehrkräfte Förderpläne als hilfreich für die Unterrichtsplanung hinsichtlich Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf bewerten (heilp01, S. 2: 1948).	Codiert werden Hinweise darauf, dass Inhalte von Förderplänen in die Unterrichtsplanung einfließen.
Dokumentation	Der Förderplan dient zur Dokumentation von Zielen.	Der Förderprozess soll ausreichend dokumentiert sein, wobei die festgelegten Inhalte für alle beteiligten Personen verbindlich geregelt sein müssten (Popp u. a. 2013, 28f.) (heilp27, S. 4: 1124).	Codiert werden alle Segmente mit einem Hinweis auf einen retrospektiv dokumentarischen Charakter des Förderplanes.

5.3.6 Inhalt

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Umfang	Aussagen zum Umfang der Förderpläne	Die Förderpläne sind sehr unterschiedlich in Umfang und Differenziertheit: Die Streuung in den Förderplänen reicht von einer bis zu sechzig Einzelmaßnahmen (einschließlich Kooperationen) für ein Kind und Schuljahr (heilp04-a, S. 45: 2732).	Codiert werden alle Aussagen, welche aufzeigen, wie umfangreich ein FPL sein kann oder sein soll.
Kompetenzen	Beschrieben werden Kompetenzen.	Die Maßnahmen verteilen sich etwa zur Hälfte auf den Bereich der Förderung der schulischen Basiskompetenzen (heilp04-a, S. 19: 1432).	Codiert werden Segmente, die auf das Festhalten von Kompetenzen hinweisen.
Fächer	Es wird in nach Fächern aufgeteilten Kategorien geschrieben.	Es wird deutlich, dass nur in den Fächern Deutsch und Mathematik fachspezifisch gefördert wird (Heilpädagogik\heilp04-a: 19: 998 - 19: 1094).	Codiert wird auch dann, wenn erwähnt wird, dass Förderpläne nach Fächern aufgeteilt Kategorien bestehen.
Entwicklungsstand	Festgehalten wird der Entwicklungsstand.	Letzterer, auf den der Fokus in diesem Beitrag gelegt wird, enthält im Wesentlichen Angaben zum Entwicklungsstand der Schülerin bzw. des Schülers (heilp27, S. 1: 235).	Codiert werden Segmente, in welchem davon gesprochen wird, dass der Entwicklungsstand festgehalten wird.
Ziel	Es wird Ziele definiert, die erreicht werden sollen.	Paccaud und Luder (2017) haben die Qualität der in Förderplänen formulierten Lernziele analysiert (heilp01, S. 2: 2317).	Es muss eindeutig auf die Ziele in Förderplänen hingewiesen werden.
ZNE	Beschrieben wird die Zone der nächsten Entwicklung, innerhalb derer eine Förderung möglich ist.	In vielen Fällen werden keine konkreten Entwicklungsziele angegeben, sondern Förderbereiche, z.B. »Sprache« (Bsp. 1 in Tabelle 20) und »Emotionalität« (Bsp. 3 in Tabelle 20) (Heilpädagogik\heilp04-a: 17: 3102 - 17: 3278).	Codiert wird, wenn es um einen Förderbereich geht, innerhalb dessen man arbeiten oder eine Massnahme treffen soll.

5.3.7 Qualitätskriterien für die Förderplanung

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Einbezug der SuS	SuS werden in das Erstellen des Förderplanes mit einbezogen.	Die Partizipation der Kinder am Förderplanprozess ist Voraussetzung des Modells, da nur sie letzte Informationen über ihre Kompetenzen geben können (ebd.) (heilp04-a, S. 49: 1147).	Codiert werden Hinweise auf Einbezug, Partizipation von SuS in Bezug auf Förderplanung.

Einbezug von Eltern	Eltern werden in das Erstellen des Förderplanes mit einbezogen.	Förder- und Lernziele müssten realistisch sein und im Unterricht auch verfolgt werden, und die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern sollten in den Förderplanungsprozess einbezogen werden und diesen auch verstehen (heilp27, S. 4: 1525).	Codiert werden Hinweise auf Einbezug, Partizipation von Eltern in Bezug auf Förderplanung.
Umweltfaktoren	Umweltfaktoren werden berücksichtigt.	Schulische, familiäre und administrative Rahmenbedingungen (Makrosystem) müssen in die Förderplanung einbezogen werden (heilp35 -a, S. 0: 1489).	Codiert wird jede Empfehlung für den Einbezug irgendeines Umweltfaktors.
Diverse Kriterien	Kriterien, welche zu einer Steigerung der Qualität von Förderplänen führen.	Zudem stellten Shriner/Destefano (2003) in ihrer Studie fest, dass Förderpläne nach einer Weiterbildung an Qualität gewinnen (Heilpädagogik\heilp27: 8: 1028 - 8: 1305).	Codiert werden alle Hinweise auf Kriterien die zu einer Qualitätssteigerung von Förderplänen beitragen.

5.3.8 Nutzen von Förderplänen für die Förderung

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Massnahmenbeschreibung	Die Massnahmen werden konkret beschrieben.	Einige Maßnahmen, die eindeutig dem jeweiligen Förderziel zugeordnet werden, bleiben auf der Durchführungsebene unklar. Dies ist (...) als ungünstig einzustufen, da unklare Maßnahmenbeschreibungen zu Umsetzungsschwierigkeiten führen können (heilp04-a, S. 46: 2027).	Codiert werden Hinweise auf die Beschreibung von Massnahmen.
Adressat	Es gibt verschiedene Adressaten zu berücksichtigen.	Die sonderpädagogische Lehrkraft macht deutlich, dass es ihrer Ansicht nach viele Adressaten geben kann, was dazu führen würde, dass sie den Förderplan unterschiedlich formulieren müsste (Heilpädagogik\heilp04-a: 48: 1910 - 48: 2100)	Codiert werden Hinweise auf verschiedene Adressat*innen.
Ziele - Evaluation	Anhand von Zielen soll deren Erreichung evaluiert werden können.	Der Unterricht bzw. die Förderung wird c) zielorientiert durchgeführt und in einem weiteren Schritt werden d) die Auswirkungen der Förderung evaluiert (Buholzer, 2014; Luder & Kunz, 2014; Popp et al., 2016) (heilp01, S. 2: 641).	Codiert werden Hinweise auf das Evaluieren zielorientierter Arbeit anhand von Förderplanziele.
Gelingensbedingungen von Fördermassnahmen	Kriterien, welche zu einer Steigerung der Qualität der Umsetzung von Förderplänen führen.	Die Themenschwerpunkte „individuelle Förderung“, „Selbstkompetenz“, „Beziehung“ und „Haltung“ werden somit als Faktoren von Begabungsförderung und somit als wichtige Stellschrauben für Professionalisierung gesehen (Begabungsförderung\bega22-a: 12: 1851 - 12: 2072).	Codiert werden alle Hinweise auf Kriterien, die zu einer Qualitätssteigerung der Umsetzung von Fördermassnahme führen.

5.4 Weiterschreibung der Förderpläne

5.4.1 Frequenz der Weiterschreibung

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Anzahl	In welcher Frequenz soll an einem Förderplan weitergeschrieben werden?	Kein Beispiel gefunden, darum nicht codiert.	Codiert werden alle Hinweise auf die Anzahl pro Zeitdauer oder auf den Abstand zwischen zwei Einträgen.

5.4.2 Inhalt der Weiterschreibung

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Prozess	Bei der Weiterschreibung wird der Prozess während der Förderung beschrieben.	Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei das „Sichtbarmachen“ des Prozesses durch das Festhalten und Verschriftlichen der beobachtbaren bzw. vom Schüler*innen erlebten Lern- und Leistungsschritte, um sie im Gespräch analysieren zu können (heilp35 -a, S. 4: 1240).	Codiert werden alle Hinweise darauf, dass Lern, Förder- und Arbeitsprozesse dokumentiert werden.
Entwicklungsstand	Bei der Weiterschreibung wird der Entwicklungsstand aktualisiert.	Vorgesehen ist seitens der KsF-Leitung bei der Erstellung des ersten Förderplans eine Beschreibung des Entwicklungsstandes. Alle weiteren Förderpläne dürfen auf diesen zurückgreifen und brauchen nur aktualisiert zu werden (Heilpädagogik\heilp04-a: 15: 100 - 15: 573).	Codiert werden alle Hinweise darauf, dass nach einem ersten Erfassen des Entwicklungsstandes, dieser jeweils aktualisiert wird.
Zielerreichung	Es wird festgehalten, wie nahe man schon beim Ziel ist.	Zudem werden im Förderplan Zwischenergebnisse der Förderung dokumentiert und der Grad der Zielerreichung festgehalten (vgl. Dhaouadi 2008) (Heilpädagogik\heilp27: 2: 484 - 2: 630).	Codiert werden Hinweise, dass festgehalten wird, wie nahe oder weit weg man vom Ziel noch ist.

5.5 Evaluation der Förderpläne

5.5.1 Themen der Evaluation

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Erreichte Ziele	Evaluiert wird der Grad der Zielerreichung.	»Die Evaluation der Fördermaßnahmen (Kontrolle der Durchführung und Bewertung des Erfolgs) ist die Grundlage der Fortschreibung der Förderpläne« (Melzer 2010, 217) (Heilpädagogik\heilp04-a: 25: 613 - 25: 779).	Codiert werden Hinweise auf bewertenden Charakter der Zielerreichung
Wirkung/Anpassung der Massnahmen	Evaluiert wird die Wirkung der Massnahmen.	Bevor dieser erstellt wird, sollte evaluiert werden, ob die bisherigen Fördermaßnahmen gewirkt haben, ob sie modifiziert oder gar nicht umgesetzt wurden bzw. ob die Förderziele erreicht wurden (Mutzeck/Melzer 2007, 230) (heilp04-a, S. 24: 781).	Codiert werden alle Segmente in welchen die Wirkung von Fördermassnahmen evaluiert wird.
Hinweise zu Noten	Es wird im Zusammenhang mit der Evaluation über Notengebung diskutiert.	Diese sonderpädagogische Lehrkraft sieht in der Abschaffung von Noten eine Möglichkeit, diesem Dilemma zu entgehen (heilp04-a, S. 52: 2104).	Codiert werden Hinweise auf Noten im Zusammenhang mit der Evaluation der Förderpläne.

5.6 Inter- und Intrapersonale Aspekte

5.6.1 Lernumgebung, Infrastruktur

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Lernumgebung	Die Lernumgebung wirkt sich auf SuS aus.	Das Schaffen einer vertrauensvollen Lernumgebung ist auch in besonderem Maß für Kinder mit Sprachschwierigkeiten wesentlich, da diese Kinder häufig Probleme haben, ihre Bedürfnisse und Interessen auszudrücken (Reber/Schönauer-Schneider 2011) (Heilpädagogik\heilp04-a: 31: 432 - 31: 680).	Codiert werden alle Segmente, in welchen die Lernumgebung als Einflussfaktor auf die lernende Person beschreiben wird.

5.6.2 Kooperation

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
erwähnt	Kooperation wird wertfrei dargestellt.	Die Auswertung der Förderpläne zeigt, dass in der Schule Kooperationen zwischen den Lehrkräften und den pädagogischen Fachkräften der OGS, Kooperationen zwischen den Lehrkräften und den Lesepatinnen und -paten sowie eine Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften und Ärzten, Vertretern der Jugendhilfe und der Schulberatungsstelle stattfinden (Heilpädagogik\heip04-a: 23: 934 - 23: 1282).	Codiert werden alle neutralen Hinweise auf Kooperation unter Erwachsenen. Nicht codiert wird aber die direkte Zusammenarbeit mit den SuS.
empfohlen	Es wird empfohlen Kooperation zu betreiben.	Zusammenarbeit ist in inklusiven Klassen aber erforderlich, da sie sowohl für die Schüler*innen als auch die Lehrkräfte mit positiven Effekten assoziiert ist (z.B. Lomos et al., 2011; Murawski & Swanson, 2001; Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012) (Heilpädagogik\heip09: 12: 3686 - 12: 3938).	Codiert werden alle Hinweise, in denen Kooperation empfohlen wird, auf allen Ebenen der Erwachsenen, ausser der direkten Zusammenarbeit mit den SuS.
ausgeprägt	Kooperation ist im Alltag verankert und selbstverständlich.	Die mit den Fragebögen ermittelten Angaben der Kolleg*innen spiegeln eine hohe Akzeptanz sowie eine entsprechende Bereitschaft zur Zusammenarbeit wieder (vgl. Tabelle 6) (Heilpädagogik\heip35 -a: 10: 299 - 10: 474).	Codiert werden Segmente, welche Kooperation als im Alltag fest verankert zum Ausdruck bringen.
gering	Es wäre mehr Kooperation erwünscht.	Nilsen (2017) hat in einer Interviewstudie untersucht, wie Regel- und Sonderschullehrkräfte bezüglich der individuellen Förderplanarbeit kooperieren. Die Ergebnisse zeigen, dass die diesbezügliche Zusammenarbeit wenig koordiniert und nur marginal vorhanden ist (Heilpädagogik\heip01: 3: 2608 - 3: 2888).	Codiert werden Segmente, in welchen Wunsch oder Forderung nach mehr Kooperation genannt werden oder von wenig Kooperation die Rede ist.

5.6.3 Beziehung

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Allgemeine Hinweise	Beziehung wird als förderndes Element erwähnt.	Die Qualität der pädagogischen Beziehung ist aus mehreren Gründen als ein Schlüssel zur Begabungsentfaltung anzusehen (bega22-b: 1: 148 - 1: 267).	Codiert wird, wenn Beziehung als förderndes Element für Lernen und Begabungsentfaltung dargestellt wird.
Zuwendung	Die SuS erhalten in bestimmten Situationen eine besondere Zuwendung.	Es wird geplant, dass »echte Zuwendung in passenden Situationen« (H1.U1a.M7.G&S) geschenkt werden soll, wobei offen bleibt, welches die passenden Situationen sind (heip04-a: 30: 1524 - 30: 1691).	Codiert werden Hinweise, in welchen einem Kind eine besondere Zuwendung erhält.

Verlässlichkeit	Die SuS sollen sich auf ihr Umfeld verlassen können.	Die Schulen stünden vor der Herausforderung, gerade für die noch sehr jungen Kinder eine Verlässlichkeit und Kontinuität der Angebote und auch der Lehrkräfte sicher zu stellen, damit die Kinder in einem vertrauten Setting erfolgreich lernen könnten (heilp28-a: 8: 1184 - 8: 1436).	Codiert werden Segmente, in welchen dargestellt wird, das SuS sich auf ihr Umfeld verlassen können (müssen).
Akzeptanz	Die SuS erleben Wertschätzung, Empathie in einer positiven Umgebung.	Darüber hinaus erfolgt Akzeptanz im Umgang miteinander durch eine Wertschätzung der Leistungen und Fähigkeiten und eine Orientierung an den Stärken der Kinder (heilp04-a: 29: 2101 - 29: 2265).	Codiert wird Akzeptanz durch Wertschätzung, Wahrnehmung, Empathie und der Schaffung von positiver Lernatmosphäre.
Teilhabe, Inklusion/Integration	Teilnehmen können, dürfen ist ein Grundrecht.	Dies zeigt sich auch im Kontext von Bildungsbenachteiligungen, d.h. diversen Risikofaktoren, in denen Menschen aufwachsen können (Bildungsbericht 2010), bzw. Beeinträchtigungen, d.h. Schwierigkeiten bei der Durchführung einer Aktivität sowie Problemen bei der Teilhabe an einer Lebenssituation (ICF 2005) (bega22-e: 4: 690 - 4: 1002).	Codiert werden alle Hinweise darauf, dass Herkunft, Kultur, Sprache, Geschlecht, Einschränkung keine Rolle spielen darf.

5.6.4 Selbstkompetenz

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Allgemein	Allgemeine Hinweise zu Selbstkompetenz.	Die Selbstkompetenz bildet einen Teil der Persönlichkeitsentwicklung und wirkt entscheidend auf die gesamte Bildungsbiographie. Komponenten von Selbstkompetenz sind beispielsweise Selbstmotivation, Selbstberuhigung, Selbstwahrnehmung und emotionale Ausdrucksfähigkeit (bega22-a: 8: 673 - 8: 949).	Codiert werden allgemeine Hinweise zu Selbstkompetenz und Hinweise zu deren Komponenten.
Selbstwirksamkeit Selbstmotivation	Selbstwirksamkeit und Selbstmotivation werden definiert und erläutert.	Wer den positiven Affekt ohne externe Unterstützung heraufregulieren kann, verfügt über eine gute Selbstmotivierungskompetenz (bega22-b: 7: 643 - 7: 1166).	Codiert werden alle definierenden und erklärenden Hinweise zu Selbstmotivation und Selbstwirksamkeit.
Handlungskompetenz	Handlungskompetenz wird definiert und erläutert.	Die erste Fähigkeit (Vorsätze umsetzen) nennen wir Handlungskompetenz oder Willensbahnung (bega22-b: 3: 957 - 3: 1048).	Codiert werden alle definierenden und erklärenden Hinweise zu Handlungskompetenz.
Selbstwachstum	Selbstwachstum wird definiert und erläutert.	Die zweite Fähigkeit ermöglicht, leidvolle Erfahrungen einschließlich allem, was man aus ihnen gelernt hat, in ein stetig wachsendes inneres Erfahrungsnetzwerk zu integrieren, das wir das „Selbst“ nennen. Wir bezeichnen diese personale Kompetenz mit dem Begriff („akkommodatives“) Selbstwachstum (bega22-b, S. 2: 1050).	Codiert werden alle definierenden und erklärenden Hinweise zu Selbstwachstum.

Selbstberuhigung	Selbstberuhigung wird definiert und erläutert.	... die Fähigkeit, in unsicheren, Angst machenden oder schmerzhaften Situationen das Stressniveau (d.h. den negativen Affekt) herunterzuregulieren (Selbstberuhigung) (bega22-b, S. 3: 111).	Codiert werden alle definierenden und erklärenden Hinweise zu Selbstberuhigung.
Selbstkompetenz der Lehrperson	Selbstkompetenz der Lehrperson wird definiert und erläutert.	Der Zugriff auf die eigene Selbstkompetenz ist grundlegend für die professionelle Gestaltung von Beziehungs- und Bildungsprozessen (vgl. Kuhl/Solzbacher 2017) (bega22-a: 8: 1472 - 8: 1636).	Codiert werden alle definierenden und erklärenden Hinweise zu Selbstkompetenz der Lehrperson.

5.6.5 Selbstkompetenz entwickeln

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Allgemein	Allgemeine Hinweise zur Entwicklung von Selbstkompetenz.	Die Entwicklung und Förderung von Selbstkompetenz hat eine besondere Stellung in der Begabungsförderung. Sie begünstigt die Begabungsentfaltung, indem sie viele Handlungsmöglichkeiten, Kreativität und Emotionsregulation bereithält (bega22-a: 8: 109 - 8: 346).	Codiert werden alle allgemeinen Hinweise zu Entwicklung von Selbstkompetenz.
Widerspiegeln	Die Technik des Widerspiegels wird erklärt und begründet.	Konkret geht es darum, dass die Bezugsperson es ab und zu schafft, den emotionalen Zustand des Kindes (allgemein: sein unbewusstes Selbsterleben) explizit widerzuspiegeln (z.B. „Oh, jetzt wird’s ein bisschen schwieriger oder?“ oder „Macht dich das jetzt ein bisschen traurig?“). Dieses Verständnis von feinfühligem Interaktion lässt sich mit dem Begriff der professionellen pädagogischen Haltung verbinden (bega22-b: 5: 514 - 5: 928).	Codiert werden alle erklärenden und begründenden Hinweise zu Techniken, die als unterstützend für die Entwicklung von Selbstkompetenz genannt werden.
Beruhigen und Ermutigen	Die Technik «Beruhigen und Ermutigen» wird erklärt und begründet.	Solche zunächst external unterstützten Ermutigungs- und Beruhigungserfahrungen können mehr und mehr verinnerlicht (internalisiert) werden, sodass aus ihnen Selbstkompetenzen werden: Das Kind kann sich dann mehr und mehr auch ohne äußere Unterstützung bei Bedarf ermutigen bzw. beruhigen (vgl. Kuhl/Völker 1998; Kuhl 2001) (bega22-b: 4: 1222 - 4: 1755).	Codiert werden alle erklärenden und begründenden Hinweise zu der Technik «Beruhigen und Ermutigen».
hemmend	Hemmende Faktoren für die Entwicklung von Selbstkompetenz	Ein durchgehend bestrafender oder mit Drohszenarien operierender Erziehungsstil, der immer wieder den negativen Affekt anregt, führt eher zu einer Hemmung des Selbstzugangs und den daraus resultierenden Folgen wie Entscheidungsschwäche, Unsicherheit, Entfremdung von den eigenen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Handlungsmöglichkeiten (bega22-b: 8: 1727 - 8: 2069).	Codiert werden alle Hinweise auf hemmenden Faktoren für die Entwicklung von Selbstkompetenz.

unterstützend	Gelingensfaktoren für die Entwicklung von Selbstkompetenz	Während des Förderprozesses sollte daher keine vertikale Beziehung, die direktiv und asymmetrisch wirkt, zwischen den beteiligten Akteuren bestehen, sondern ein weniger direktives, symmetrisches und kooperatives Verhältnis die Basis bilden. Die fremde Hilfe wird so zu einer Hilfe zur Selbsthilfe (Schlee 2007; Melzer, Pasewark & Stützel, 2007; Mutzeck & Melzer, 2007). (heilp35 -a: 7: 1246 - 7: 1723)	Codiert werden alle Hinweise auf unterstützenden Faktoren für die Entwicklung von Selbstkompetenz.
---------------	---	---	--

5.6.6 Individuelle Förderung

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Erwähnung allgemein	Wo und wie wirkt individuelle Förderung?	Individuelle Förderung ist gleichermaßen Voraussetzung für das Vermeiden und den rechtzeitigen Abbau von Benachteiligungen wie für das Finden und Fördern von Begabungen (bega22-e, S. 3: 1036).	Codiert werden Definitionen sowie Hinweise, auf welche Weise und in welchen Bereichen individuelle Förderung Wirkung entfaltet.
Komponenten	Komponenten einer strukturierten, individuellen Förderung.	Damit wird die enge Kopplung von individueller Förderung und pädagogischer Diagnostik bestätigt,.... (bega22-e, S. 6: 1380. Mit individueller Förderung werden unterschiedliche Ziele verbunden. (bega22-a: 5: 2288 - 5: 2571).	Codiert werden Segmente, in welchen Komponenten für eine Strukturierung individueller Förderung aufgezeigt werden.
unterstützend	Gelingensfaktoren für individuelle Förderung	Der gelungene Beziehungsaufbau und eine generelle positive Einstellung sind der erste wichtige Schritt auf dem Weg zu einer qualitativ hochwertigen, transparenten und individuellen Förderung (heilp35 -a: 10: 1699 - 10: 1895).	Codiert werden Hinweise auf unterstützende Faktoren für ein gutes Gelingen von individueller Förderung.
Herausforderungen	Herausforderungen für individuelle Förderung, hemmende Faktoren	Individuelle Maßnahmen, die einen wesentlichen Teil aller Maßnahmen ausmachen, werden nur sehr selten von »Individuellen Zielen« und »Individueller Leistungsrückmeldung« flankiert (heilp04-a: 51: 2492 - 51: 2677).	Codiert werden Hinweise auf Herausforderungen sowie hemmende Faktoren für das Umsetzen von individueller Förderung.

5.6.7 Fördergespräch

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Lehrperson - SuS	Lehrpersonen und SuS reflektieren die Förderung gemeinsam und suchen zusammen nach nächsten Schritten.	Diese Gespräche können explizit im Sinne einer Fördermaßnahme (Coaching) außerhalb des Unterrichts stattfinden oder als Teil der Lern- und Verhaltensentwicklung auf bestehende Förderziele hin während oder im Anschluss an Förderstunden durchgeführt werden (heilp35 -a: 4: 1189 - 4: 1836).	Codiert werden Segmente, in welchen über ein reflektierend-planendes Gespräch zwischen Lehrperson/SHP und SuS berichtet wird.
mit mehreren Beteiligten	Es sind neben Lehrperson/SHP und SuS auch andere Personen, z.B Eltern dabei.	Umsetzung von Beratungsgesprächen mit Eltern bei dem Übergang der SuS von der Grundschule an die weiterführende Schule (Heilpädagogik\heilp10-a: 42: 281 - 42: 400).	Codiert wird, wenn über ein Förder(plan)gespräch mit Lehrperson/SHP, SuS sowie mindestens einer anderen Person berichtet wird.
Kein Einbezug der SuS	SuS werden nicht mit einbezogen.	Es ist nicht erkennbar, dass die Kinder selbst in die Entwicklung der Förderziele eingebunden wurden (heilp04-a: 26: 2954 - 26: 3057).	Codiert werden Segmente mit Hinweisen darauf, dass SuS nicht in die Förderplanung mit einbezogen werden.
Anzahl	Wie oft finden Fördergespräche statt?	Es stehen zwei Mal im Schuljahr 30 bis 45 Minuten Gesprächszeit während der Lernentwicklungsgespräche zur Verfügung (heilp35 -a: 4: 1189 - 4: 1836).	Codiert werden Hinweise auf Frequenz oder Anzahl von Fördergesprächen.

5.6.8 Professionelle pädagogische Haltung

Kategorien in MAXQDR	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Allgemeine Aussagen	Allgemeine Hinweise und Vorschläge	Die Themenschwerpunkte „individuelle Förderung“, „Selbstkompetenz“, „Beziehung“ und „Haltung“ werden als Operationalisierung von Begabungsförderung als wichtige Stellschrauben für Professionalisierung gesehen (bega22-a: 3: 133 - 3: 348).	Codiert werden Hinweise zu «pädagogischer Haltung» und Vorschläge diese weiter zu entwickeln.
Aus- und Weiterbildung	Bedürfnisnachweis und Vorschläge für Aus- und Weiterbildung	Im Diskurs um die Umsetzung von inklusiver Bildung stehen häufig Ausbildung und Qualifikation von Lehrer*innen im Fokus. Lehrkräfte äußern selbst, für die oft neuen und unbekannteren Aufgaben nicht (ausreichend) ausgebildet und qualifiziert zu sein (heilp09, S. 2: 368).	Codiert werden Segmente, in welchen ein Bedürfnis an Weiterbildung angemeldet wird, sowie deren möglichen Inhalte.

Dekategorisierung	Für Förderung sind keine Zuschreibungen von Defiziten und Schwächen mehr nötig.	Es ist das Bemühen erkennbar, einen »Verzicht auf Klassifikationen und Typologierungen (...) und eine konsequente individuelle Beschreibung und Beurteilung« (Eggert 2007, 113) zu realisieren. Dazu werden Elemente einer Lernförderdiagnostik genutzt (heip04-a: 16: 1563 - 16: 1817).	Codiert werden Hinweise darauf, dass Fähigkeiten, Leistungen, Potenzial, individuell und stärkeorientiert, ohne Klassifikation beurteilt werden.
-------------------	---	--	--